

Abbildung 1: Quelle: www.bewegtekindheit.wordpress.com

Erfassung der emotionalen Entwicklung von Kindergartenkindern mit dem adaptierten SEO-Instrument

Erarbeitung und Erprobung eines Erfassungsinstruments für Schulische Heilpädagoginnen im
Regelschulbereich

Studentin: Sonja Herde
Begleitende Mentorin: Rita Baumann
Datum der Abgabe: 6. Dezember 2017

Abstract

Regelschulen sehen sich mit einer zunehmenden Entwicklungsheterogenität der Kinder konfrontiert. Entgegen der kognitiven findet die emotionale Entwicklung in der Unterrichtsplanung wenig Beachtung. Tragfähige sozio-emotionale Kompetenzen fördern jedoch Schulerfolg und vermindern Verhaltensauffälligkeiten. Welche Bedeutung sprechen Schulische Heilpädagoginnen der emotionalen Entwicklung zu, wie kann sie erfasst und gefördert werden?

Diese Arbeit befasst sich mit dem Schema der emotionalen Entwicklung (SEO) im schulischen Kontext, für welchen das SEO-Instrument adaptiert und von Heilpädagoginnen erprobt wurde.

Forschungsergebnisse attestieren dem Instrument eine gute Anwendbarkeit. Der Einbezug der Erfassungsergebnisse in den förderdiagnostischen Prozess ermöglicht eine gemeinsame pädagogische Grundhaltung und unterstützt den Auftrag zur Integration aller Kinder im Kindergarten.

INHALTSVERZEICHNIS

1	<u>EINLEITUNG ZUM THEMA</u>	<u>5</u>
1.1	BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	6
1.2	GENDERFORMULIERUNGEN IN DIESER ARBEIT	6
1.3	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ DES THEMAS	7
1.4	ENTWICKLUNGSZIEL	7
1.5	FRAGESTELLUNGEN	7
2	<u>THEORETISCHER HINTERGRUND</u>	<u>8</u>
2.1	BEGRIFFSKLÄRUNG	8
2.1.1	DEFINITION: SOZIAL-EMOTIONALE KOMPETENZEN	8
2.1.1.1	Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen	9
2.1.1.2	Persönlichkeitsentwicklung	9
2.1.1.3	Sozial-emotionale Kompetenzen und Schulerfolg	10
2.1.1.4	Förderung emotionaler Kompetenzen	10
2.1.2	DER FÖRDERDIAGNOSTISCHE PROZESS	11
2.1.3	HEILPÄDAGOGISCHE DIAGNOSTIK	12
2.1.3.1	Diagnostische Verfahren: Vor- und Nachteile	12
2.1.3.2	Verhaltensbeobachtung	12
2.1.3.3	Beobachtungssystem	13
2.1.3.4	Verhaltensbeurteilung	13
2.2	THEORIEN, MODELLE UND KONZEPTE	14
2.2.1	MULTIDIMENSIONALES KONZEPT DER PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG	14
2.2.2	EMOTIONALE ENTWICKLUNG IM MULTIDIMENSIONALEN KONZEPT	15
2.2.3	SCHEMA DER EMOTIONALEN ENTWICKLUNG - SEO	15
2.2.4	SEO- ENTWICKLUNGSPHASEN	16
2.2.4.1	Phase 1: Erste Adaption (0 - 6 Monate)	16
2.2.4.2	Phase 2: Erste Sozialisation (6 - 18 Monate)	17
2.2.4.3	Phase 3: Erste Individuation (18 - 36 Monate)	17
2.2.4.4	Phase 4: Erste Identifikation (4. - 7. Lebensjahr)	18
2.2.4.5	Phase 5: Beginnendes Realitätsbewusstsein (8. - 12. Lebensjahr)	19
2.2.5	ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG DER SEO-PHASEN	20
2.2.6	ENTWICKLUNGSDISKREPANZEN	21
2.2.7	MALADAPTIVE VERHALTENSWEISEN	21
2.2.7.1	Phase 1: Adaption → Kontaktstörung	22
2.2.7.2	Phase 2: Sozialisation → Desintegrierte Verhaltensstörung	22
2.2.7.3	Phase 3: Individuation → Desorganisierte Verhaltensstörung	22
2.2.7.4	Phase 4: Identifikation → Identifikationsstörung	23
2.2.8	HEILPÄDAGOGISCHE INTERVENTIONEN BEI VERHALTENSSTÖRUNGEN	24
2.3	SEO-INSTRUMENT	25
2.3.1	AUFBAU DES SEO	25
2.3.2	ANWENDUNG DES SEO	25
2.3.3	AUSWERTUNG DES SEO-INSTRUMENTS	25
2.3.4	TESTPSYCHOMETRIE DES SEO	25
2.4	EMOTIONALE ENTWICKLUNG IM ERWEITERTEN KONTEXT	27
2.4.1	LEHRPLAN 21	27
2.4.2	AUSRICHTUNG UND AUFBAU DES LP21	27
2.4.3	LP 21 AUF DER KINDERGARTENSTUFE	27
2.4.4	ENTWICKLUNGSORIENTIERTE ZUGÄNGE UND SEO	28
2.4.5	ÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN IM LP 21	28
2.4.6	HETEROGENITÄT IM LEHRPLAN 21	28
2.4.7	SEO ZUR INDIVIDUELLEN LERNZIELERARBEITUNG	29
2.4.8	ENTWICKLUNGSORIENTIERUNG VERSUS FACHORIENTIERUNG	30
2.4.9	PRINZIPIEN ZUR FÖRDERUNG SOZIOEMOTIONALER KOMPETENZEN BEI SCHULKINDERN	30
3	<u>PRODUKTENTWICKLUNG</u>	<u>32</u>
3.1	ENTWICKLUNGSZIEL	32

3.2	VORÜBERLEGUNGEN ZUR ADAPTION	32
3.3	INHALTE DES ADAPTIERTEN SEO-INSTRUMENTS.....	33
3.3.1	MANUAL.....	33
3.3.2	ERFASSUNGS- UND AUSWERTUNGSTABELLEN	34
3.4	INDIKATOREN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER ZIELSETZUNGEN	35
4	<u>PROJEKTREALISIERUNG.....</u>	36
4.1	KRITERIEN ZUR AUSWAHL DER PROBANDINNEN.....	36
4.2	PROJEKTPLAN MIT MEILENSTEINEN	36
4.2.1	MEILENSTEIN 1, 2, 3.....	37
4.2.2	MEILENSTEIN 4.....	37
4.2.3	MEILENSTEIN 5 UND 6.....	37
4.2.4	MEILENSTEINE 7 UND 8.....	37
5	<u>FORSCHUNGSTEIL.....</u>	38
5.1	FORSCHUNGSZIEL	38
5.2	FORSCHUNGSSTRATEGIEN	38
5.2.1	FORSCHUNGSTECHNIKEN	38
5.2.2	TRIANGULATION	38
5.2.3	FORSCHUNGSMETHODEN.....	39
5.2.4	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	39
5.3	FRAGEBOGEN	39
5.4	TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG.....	40
5.5	GRUPPENINTERVIEW	40
6	<u>DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER FORSCHUNGSERGEBNISSE</u>	43
6.1	ERGEBNISSE DES FRAGEBOGENS.....	43
6.1.1	DARSTELLUNG FACHEXPERTIN.....	43
6.1.2	INTERPRETATION FACHEXPERTIN	43
6.1.3	DARSTELLUNG NUTZERINNENFREUNDLICHKEIT	44
6.1.4	INTERPRETATION NUTZERINNENFREUNDLICHKEIT	44
6.1.5	DARSTELLUNG FÖRDERPLANUNG	44
6.1.6	INTERPRETATION FÖRDERPLANUNG	44
6.2	ERGEBNISSE GRUPPENINTERVIEW UND TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG.....	45
6.2.1	DARSTELLUNG FACHEXPERTIN.....	45
6.2.2	INTERPRETATIONEN FACHEXPERTIN	45
6.2.3	DARSTELLUNG EINSATZMÖGLICHKEITEN.....	46
6.2.4	INTERPRETATIONEN EINSATZMÖGLICHKEITEN	46
6.2.5	DARSTELLUNG NUTZERINNENFREUNDLICHKEIT	47
6.2.6	INTERPRETATIONEN NUTZERINNENFREUNDLICHKEIT	47
6.2.7	DARSTELLUNG FÖRDERPLANUNG	48
6.2.8	INTERPRETATIONEN FÖRDERPLANUNG	48
6.3	TRIANGULATION DER ERGEBNISSE	49
6.3.1	FACHEXPERTIN	49
6.3.2	EINSATZMÖGLICHKEITEN.....	49
6.3.3	NUTZERINNENFREUNDLICHKEIT	49
6.3.4	FÖRDERPLANUNG.....	49
7	<u>BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG UND DISKUSSION.....</u>	50
7.1	VORGEHENSWEISE ZUR BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN.....	50
7.2	HAUPTFRAGESTELLUNG	51
7.2.1	BEANTWORTUNG DER HAUPTFRAGESTELLUNG	51
7.2.2	DISKUSSION DER HAUPTFRAGESTELLUNG	51
7.3	UNTERFRAGE 1	53
7.3.1	BEANTWORTUNG DER UNTERFRAGE 1.....	53
7.3.2	DISKUSSION DER UNTERFRAGE 1.....	53
7.4	UNTERFRAGE 2.....	54

7.4.1	BEANTWORTUNG DER UNTERFRAGE 2.....	54
7.4.2	DISKUSSION DER UNTERFRAGE 2.....	54
7.5	REFLEXION UND DISKUSSION ZUM FORSCHUNGSVORGEHEN	55
7.5.1	REFLEXION FRAGEBOGEN.....	55
7.5.2	REFLEXION TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG.....	55
7.5.3	REFLEXION GRUPPENINTERVIEW	55
7.5.4	REFLEXION TRIANGULATION DER FORSCHUNGSMETHODEN	55
8	<u>RÜCK- UND AUSBLICK AUF DEN LERN- UND ARBEITSPROZESS.....</u>	57
8.1	THEMENFINDUNG	57
8.2	THEMENBEARBEITUNG	57
8.3	DURCHFÜHRUNG.....	57
8.4	AUSBLICK.....	57
8.5	DANKSAGUNG	58
9	<u>VERZEICHNISSE</u>	59
9.1	ABBILDUNGEN	59
9.2	TABELLEN	59
9.3	LITERATUR	60
10	<u>ANHANG.....</u>	62
10.1	VORINFORMATION DER PROBANDINNEN UND EINLADUNG ZUM GRUPPENINTERVIEW	62
10.1.1	VORINFORMATION DER SHP	62
10.1.2	EINLADUNG ZUM GRUPPENINTERVIEW	63
10.2	KATEGORIENSYSTEM	64
10.2.1	DEDUKTIVE HAUPTKATEGORIEN	64
10.2.2	INDUKTIVE SUBKATEGORIEN	65
10.3	FRAGEBOGEN: ERFASSUNG, AUSWERTUNG, ZUSAMMENFASSUNG	66
10.3.1	FRAGEBOGEN ERFASSUNG	66
10.3.2	FRAGEBOGEN AUSWERTUNG	67
10.3.3	ZUSAMMENFASSUNG HAUPTKATEGORIEN	68
10.3.3.1	Fachexpertin	68
10.3.3.2	Förderplanung.....	68
10.3.3.3	Nutzerinnenfreundlichkeit	68
10.4	MEMO: ERFASSUNG UND ZUSAMMENFASSUNGEN.....	69
10.4.1	MEMO 1	69
10.4.2	MEMO 1	70
10.4.3	ZUSAMMENFASSUNGEN SUBKATEGORIEN.....	71
10.4.3.1	Fachexpertin	71
10.4.3.2	Einsatzmöglichkeiten	71
10.4.3.3	Nutzerinnenfreundlichkeit	71
10.4.3.4	Förderplanung.....	71
10.5	GRUPPENINTERVIEW: LEITFADEN, TRANSKRIPT, ZUSAMMENFASSUNGEN.....	72
10.5.1	LEITFADEN GRUPPENINTERVIEW	72
10.5.2	TRANSKRIPT GRUPPENINTERVIEW.....	73
10.5.3	ZUSAMMENFASSUNG HAUPTKATEGORIEN	84
10.5.3.1	Fachexpertin	84
10.5.3.2	Einsatzmöglichkeiten	84
10.5.3.3	Nutzerinnenfreundlichkeit	85
10.5.3.4	Förderplanung.....	86
10.5.4	ZUSAMMENFASSUNGEN SUBKATEGORIEN.....	87
10.5.4.1	Fachexpertin	87
10.5.4.2	Einsatzmöglichkeiten	88
10.5.4.3	Nutzerinnenfreundlichkeit	89
10.5.4.4	Förderplanung.....	90
11	<u>ADAPTIERTES SEO-INSTRUMENT.....</u>	91

1 Einleitung zum Thema

Am 5. Juni 2005 hat das Zürcher Stimmvolk das neue Volksschulgesetz des Kantons Zürich angenommen und damit die gesetzliche Grundlage für eine Volksschulreform geschaffen, welche notwendige Anpassungen an aktuelle gesellschaftliche und pädagogische Strömungen erlaubt (vgl. Reusser, Stebler, Mandel, Eckstein, 2013). Seit der Inkraftsetzung 2008 und Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes beträgt die obligatorische Schulzeit im Kanton Zürich elf Jahre, der Kindergarten wurde kantonalisiert und gehört damit zur Volksschule. Das Einschulungsalter von Kindergartenkindern wurde seither schrittweise um fünf Monate auf vier Jahre und drei Wochen gesenkt. Diese Praxis hat zur Folge, dass die Schüler und Schülerinnen (SuS) mit einem jüngeren Lebensalter in die Volksschule eintreten, der Altersunterschied unter den SuS in einer Kindergartenklasse also bis zu drei Jahre betragen kann. Das Volksschulgesetz sieht weiter vor, dass möglichst alle Kinder integrativ in Regelklassen unterrichtet werden. Die Schulen haben damit den Auftrag erhalten, SuS mit besonderen Bedürfnissen nicht mehr in speziellen Klassen zu separieren, sondern in Regelklassen zu integrieren. Auch eine Zunahme von SuS mit Migrationshintergrund und damit nicht deutscher Erstsprache ist im Kanton Zürich zu beobachten. Treten SuS mit unterdurchschnittlichen Sprachkompetenzen in die Volksschule ein, müssen sie ihren Schulalltag unter erschwerten Bedingungen bewältigen (vgl. Reusser et al. 2013, S. 28).

Durch diese Veränderungen hat die Heterogenität der SuS in Bezug auf Alter, Sprach-, Lern- und Entwicklungsstand in den letzten Jahren in Kindergartenklassen zugenommen.

Eine heterogene Kinderschar mit unterschiedlichem Lebensalter, Sprach-, Lern- und Entwicklungsstand ist herausgefordert, den schulischen Alltag im Kindergarten zu bewältigen. Unter Alltagsbewältigung sind insbesondere Aufgaben in den Bereichen Selbständigkeit, Loslösung von der Familie, Regelverständnis, Durchhaltevermögen, Gruppenfähigkeit, motorische Grundfertigkeiten und Gesundheit gemeint (vgl. Stamm, 2013). Die Alltagsbewältigung erfordert also neben körperlichen und intellektuellen auch emotionale Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Es zeichnen sich Fragen zum Umgang mit Heterogenität in verschiedenen Subkontexten der Volksschule ab. Wie können unterschiedliche Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen diagnostisch erfasst werden, um die förderdiagnostische Fragestellung „Womit hat es zu tun, dass sich ein Kind in der gezeigten Weise verhält?“ zu beantworten? Welche Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen Verhaltensweisen und damit das schulische Lernen? Welche Zugänge schafft der Lehrplan 21, um mit Heterogenität umzugehen?

In meiner langjährigen beruflichen Praxis als Lehrperson auf der Kindergartenstufe (KGLP) und seit zwei Jahren als Schulische Heilpädagogin (SHP) konnte ich feststellen, dass die neueintretenden Kindergartenkinder in der Alltagsbewältigung vermehrt auf die Begleitung durch die Lehrpersonen (LP) angewiesen sind. Es stellt sich also die Frage, ob diese Kinder bereits einen Entwicklungsstand erreicht haben, um die verschiedenen Aufgaben im Kindergartenalltag unter den aktuellen Rahmenbedingungen der Volksschule überhaupt bewältigen zu können. Beobachtungen aus meiner Berufspraxis zeugen von zunehmender emotionaler Überforderung der neueintretenden SuS. Dies zeigt sich, indem sich diese Kinder vermehrt ängstlich zurückziehen, bei Abschieden von ihren Bezugspersonen unaufhörlich weinen, Aggressionen ungünstig ausdrücken oder Schwierigkeiten haben, erfolgreich mit anderen Kindergartenkindern zu interagieren. Diese Verhaltensweisen können Ausdruck von emotionaler Überforderung sein und bergen die Gefahr, sich zu Verhaltensauffälligkeiten zu verfestigen.

Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe sind mit der Aufgabe betraut, alle Kinder in die Regelklasse zu integrieren. Es ist jedoch anzunehmen, dass Lehrpersonen über ein eher oberflächliches Fachwissen zur emotionalen Entwicklung verfügen, da es in der Regel nicht Bestandteil der Ausbildung war. Zeigen emotional überforderte Kinder auffälliges Verhalten, wird dieses von den Lehrpersonen tendenziell als störend empfunden (vgl. Reusser et al., 2013, S. 33). Zum Umgang mit emotional überforderten Kindern und den daraus entstehenden Verhaltensschwierigkeiten äussern die KGLP ebenfalls vermehrt Überforderungsgefühle.

Die beschriebene Situation erfordert unter anderem, dass bei der Planung und Gestaltung des Kindergartenalltags der individuelle Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt werden muss. Diese Vorgehensweise führt zu individuellen Lernzielen, welche erlauben, Unterricht so zu planen, zu gestalten und durchzuführen, dass für alle SuS Aktivitäten ermöglicht werden, die Lerngelegenheiten enthalten (vgl. Dietrich, 2015). Ausgehend von der Forderung nach individuellen Lernzielen, ergibt sich die Frage, welche diagnostischen Mittel zur Erfassung des Entwicklungsstands einzusetzen sind. Da es sich im Kindergarten um junge Kinder handelt, welche stark mit der Aufgabe des emotionalen Kompetenzerwerbs beschäftigt sind, muss der emotionale Entwicklungsbereich diagnostisch erfasst

werden. Sappok und Zepperitz (2016, S.43) fordern gar, dass der emotionale und der kognitive Entwicklungsstand separat erfasst werden, um der Persönlichkeit des Kindes als Gesamtes gerecht zu werden. Um Aussagen zum emotionalen Entwicklungsstand von Kindergartenkindern zum Zeitpunkt des Eintritts machen zu können, kann der SEO als Messinstrument verwendet werden. Der SEO basiert auf dem Schema der emotionalen Entwicklung nach A. Došen (2010), in dessen Modell körperliche, soziale, kognitive und emotionale Aspekte der Entwicklung vereint werden. Ergebnisse aus der Erhebung mit dem SEO können als Grundlage zur Erarbeitung individueller Lernziele verwendet werden. Daraus folgende Anpassungen in der Unterrichts- sowie Interaktionsplanung verfolgen das Ziel, die Alltagsbewältigung für Kindergartenkinder besser zu ermöglichen und Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen.

1.1 Begründung der Themenwahl

Wie in der Einleitung erwähnt, wird in meiner beruflichen Praxis die Zunahme der Heterogenität der SuS seit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes deutlich. Als Lehrperson auf der Kindergartenstufe in verschiedenen Funktionen ist es eine grosse Herausforderung, Wege zu finden, um pädagogisch wirksam mit dieser Heterogenität umzugehen. Reusser et al. (2013) nennen vier Formen des Umgangs mit Heterogenität in der Schule:

- Ignorieren der Lern- und Leistungsunterschiede, Orientierung am Durchschnittsschüler.
- Anpassung der Lernenden an die Anforderungen des Unterrichts durch Leistungsgruppen und Lerntrainings.
- Anpassung des Unterrichts an lernrelevante Unterschiede zwischen den Lernenden durch differenzielle Anpassung der Lehrstrategien bei möglichst vielen Schülern. Dadurch wird ein Optimum erreichbarer Lernfortschritte für den Lernenden angestrebt mit dem Ziel, dem Lernenden persönliche Selbstwirksamkeit zu vermitteln.
- Gezielte Förderung des einzelnen Lernenden durch adaptive Gestaltung des Unterrichts. Durch differenzierte Lernziele, Berücksichtigung individueller Interessen, Individualisierung und nachhelfender Instruktion sollen die einzelnen Lernenden optimal gefördert werden.

Persönliche Berufserfahrung zeigt, dass sich viele Lehrpersonen auf dem Weg befinden, die Heterogenität der SuS als Faktum zu akzeptieren, halten aber dabei zu oft noch an der „Methode der sieben G“ fest, die besagt: „Der gleiche Lehrer unterrichtet alle gleichaltrigen Schüler im gleichen Tempo mit dem gleichen Material im gleichen Raum mit den gleichen Methoden und dem gleichen Ziel“ (Reusser et al. 2013, S.51).

Bedeutet Akzeptanz von Heterogenität, dass Lehrpersonen für jedes Kind einen eigenen Förderplan und ein individuelles Lernpaket schnüren müssen? Wo fängt man an, wenn das Ziel die Gestaltung innovativer Lernumgebungen mit Individualcharakter ist, das den Königsweg im Umgang mit Heterogenität darstellt?

Diese Arbeit stellt den Versuch dar, für meine berufliche Praxis als Schulische Heilpädagogin am Regelkindergarten einen neuen Zugang zum Umgang mit Heterogenität und zur pädagogisch wirksamen Unterrichtsgestaltung zu eröffnen.

1.2 Genderformulierungen in dieser Arbeit

In dieser Masterarbeit verwende ich explizit die feminine Form für folgende Begriffe:

- Schulische Heilpädagoginnen
- Probandinnen
- Nutzerinnenfreundlichkeit

Dafür habe ich mich entschieden, weil deutlich mehr Frauen als Männer den Beruf der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausüben (vgl. PH Bern, 2016).

Die Begriffe Nutzerinnenfreundlichkeit und Probandinnen werden verwendet, weil ausschliesslich weibliche Schulische Heilpädagoginnen an meiner Untersuchung teilgenommen haben und sie die Nutzerinnen des adaptierten SEO-Instruments waren.

Männliche Schulische Heilpädagogen sollen durch diese Wortwahl nicht ausgeschlossen werden.

1.3 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Davon ausgehend, dass Heterogenität in der Volksschule Realität ist und unterschiedliche Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen der Kinder meint, bietet die Heilpädagogik Ansätze und Modelle, um ihr zu begegnen. Heilpädagogische Förderung ist dann effizient, wenn sie auf die Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen der SuS abgestimmt ist (vgl. Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli, Zeltner, 2010, S. 16). Um individuelle Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen zu erfassen, bedient sich die Heilpädagogik diagnostischer Instrumente. Die dabei erfassten Lerndeterminanten führen zu didaktischen Konsequenzen in der Unterrichtsgestaltung, zu Individualisierung und qualitativer Verbesserung des schulischen Lernens. Dieser Prozess wird unter dem Begriff Förderdiagnostik zusammengefasst (ebd.).

Emotionale Kompetenzen sind Teil der Persönlichkeit eines Menschen und beeinflussen sein Befinden, Verhalten und somit auch sein Lernen. Neben kognitiven und körperlichen müssen auch emotionale Entwicklungsaspekte bei Kindern und deren Auswirkungen auf das Lernen beachtet werden. Die gängige Praxis, vom kognitiven auf den emotionalen Entwicklungsstand zu schliessen, ist unzulässig.

Werden emotionale Bedürfnisse und Entwicklungsdiskrepanzen nicht oder ungenügend berücksichtigt, können maladaptive Verhaltensweisen auftreten und das persönliche Wohlbefinden sowie den Schulerfolg gefährden.

Das SEO-Instrument bietet für die Förderdiagnostik eine breite Sichtweise auf den emotionalen Entwicklungsbereich. Besonders im Umgang mit jungen Kindern auf der Kindergartenstufe ist die Beachtung des emotionalen Bereichs sehr wichtig. Das SEO-Instrument beschreibt nicht nur wichtige Schritte der emotionalen Entwicklung, sondern auch mögliche Entwicklungsdiskrepanzen und daraus resultierende Verhaltensschwierigkeiten. Zusätzlich werden Ansätze für pädagogische Interventionen genannt, welche ein entwicklungsbasiertes Vorgehen ermöglichen.

Insofern eröffnen das SEO-Modell und –Instrument einen vielseitigen Zugang, um das heilpädagogisch relevante Thema der emotionalen Entwicklung zu beleuchten und zu untersuchen.

1.4 Entwicklungsziel

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, ein Instrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands auf der Basis des SEO-Modells nach Došen (2010) und –Instruments nach Sappok/Zepperitz (2016) für die Anwendung im Regelkindergarten zu adaptieren. Dieses adaptierte SEO-Instrument wird von Fachpersonen auf der Kindergartenstufe eingesetzt und seine Anwendbarkeit und Nutzerinnenfreundlichkeit überprüft. Die Auswertung erfolgt über die Forschungsmethoden Gruppeninterview, Fragebogen und Teilnehmende Beobachtung. Die damit erhobenen Daten werden einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, welche die Forschungsfrage beantworten soll und eventuell zu weiteren Anpassungen im Diagnoseinstrument führt.

1.5 Fragestellungen

In dieser Arbeit sind diese Fragestellungen leitend:

Hauptfragestellung

Inwiefern kann der emotionale Entwicklungsstand von Kindergartenkindern mit der adaptierten Version des SEO-Instruments von Schulischen Heilpädagoginnen am Standort Regelkindergarten erhoben werden?

Unterfragen

1. Inwiefern sprechen Schulische Heilpädagoginnen der Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands für die Förderplanung eine Relevanz zu?
2. Welche Entwicklungsmöglichkeiten beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen zur Nutzerinnenfreundlichkeit des adaptierten SEO-Instruments?

2 Theoretischer Hintergrund

In meiner Masterarbeit setze ich mich mit der emotionalen Entwicklung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr, deren Erfassung mit dem adaptierten SEO-Instrument und möglichen Konsequenzen für die Förderplanung auseinander. In diesem Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen dieser Arbeit in vier Unterkapiteln beschrieben.

Im ersten Teil werden Begrifflichkeiten zur emotionalen Entwicklung geklärt. Der förderdiagnostische Prozess wird vorgestellt und es folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit diagnostischen Vorgehensweisen.

Im zweiten Teil wird das „Schema der emotionalen Entwicklung eingehend betrachtet. Das daraus entwickelte SEO-Instrument, dessen Anwendung und Zielsetzung werden im dritten Teil vorgestellt.

Der vierte Teil betrachtet die emotionale Entwicklung im Kontext des Lehrplan 21. Er untersucht, inwiefern der Lehrplan 21 emotionale Kompetenzen und den Umgang mit Heterogenität integriert. Ein Modell veranschaulicht, wie der entwicklungsorientierte Ansatz im Schulalltag verfolgt werden kann.

2.1 Begriffsklärung

Begrifflichkeiten zu emotionalen Kompetenzen, deren Erwerb und Weiterentwicklung werden in folgendem Abschnitt geklärt, welche insbesondere in der Literatur von Pfeffer (2012) und Petermann/Wiedebusch (2016) besprochen werden. Der förderdiagnostische Prozess mit Grundlagen von Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli, Zeltner, (2010) wird dargestellt und erörtert. Ein Einblick in diagnostische Verfahren und die Vorgehensweise der Beobachtung nach Krohne/Hock (2015) schliesst diesen Abschnitt ab.

2.1.1 Definition: sozial-emotionale Kompetenzen

Emotionale Kompetenz umschreibt eine Vielzahl von Schlüsselfähigkeiten, die ermöglichen, mit Gefühlen und Bedürfnissen von sich und anderen in angemessener Weise umzugehen. Im Modell der emotionalen Kompetenz nach Saarni (2002; Petermann/Wiedebusch, 2016) werden acht dieser Schlüsselfähigkeiten genannt, wobei die Auflistung als nicht abschliessend betrachtet werden soll.

Emotionale Schlüsselkompetenzen:

1. Die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein.
2. Die Fähigkeit, die Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen.
3. Die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren.
4. Die Fähigkeit zur Empathie.
5. Die Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck.
6. Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.
7. Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein.
8. Die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit.

Kinder entwickeln im Lebensverlauf emotionale Kompetenzen besonders in der Interaktion und in der Beziehung zu anderen Menschen (vgl. Pfeffer, 2012). Soziale und emotionale Kompetenzen sind daher eng verwoben und werden unter dem Begriff der sozial-emotionalen Kompetenzen vereint.

2.1.1.1 Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen

Die Entwicklung und der Erwerb sozial-emotionaler Kompetenzen ist ein lebenslanger Prozess und findet von Beginn an im Zusammensein mit anderen Menschen statt. Durch die vielen Interaktionen mit Bezugspersonen und anderen Kindern entsteht Wissen über Emotionen und den Umgang mit ihnen (vgl. Pfeffer, 2012).

In der frühen Kindheit bis zum vierten Lebensjahr entwickeln sich Menschen so schnell, wie zu keinem anderen Zeitpunkt in ihrem Leben. Sie sind in der frühen Kindheit in einem kurzen Zeitraum mit einer Vielzahl von Entwicklungsaufgaben konfrontiert, deren Reifung sich über die gesamte Lebensspanne erstreckt.

Entwicklungsprozesse laufen im Wesentlichen sehr gleichförmig ab und sind in einzelne Entwicklungsphasen unterteilbar. In den einzelnen Entwicklungsphasen treten jedoch grosse inter- und intraindividuelle Unterschiede in Zeitpunkt und Ausprägung typischer Verhaltensweisen auf.

Eine zentrale Entwicklungsaufgabe in der frühkindlichen Entwicklung ist die Selbstregulation.

„Selbstregulation beschreibt die Fähigkeit eines Kindes, das eigene Verhalten entsprechend den kognitiven, emotionalen und sozialen Anforderungen einer bestimmten Situation zu steuern“ (Posner u. Rothbart; zitiert nach Cierpka, 2015, S. 3).

2.1.1.2 Persönlichkeitsentwicklung

„Persönlichkeit“ ist ein unscharf definierter Begriff, und wird als ein Organisationssystem verstanden. Dieses beschreibt, wie eine Person innere und äussere Reize aufnimmt und auf diese reagiert. Zu ihrer wichtigsten Funktion gehört, sich den ständig verändernden Umständen anzupassen. Dieser Prozess ist einer Entwicklung unterworfen, der sowohl von innerer Reifung sowie von äusserer Veränderung beeinflusst wird (vgl. Došen, 2010, S. 41).

Der Grad der inneren Reifung in jeder Lebensphase entspricht einem Persönlichkeitsniveau. Damit werden charakteristische Aktions- und Reaktionsstile, Formen der Affekt- und Aggressionskontrolle und Arten der Auseinandersetzung umschrieben. Dadurch können gewisse Aspekte des menschlichen Verhaltens erklärt werden.

2.1.1.3 Sozial-emotionale Kompetenzen und Schulerfolg

Sozial-emotionale Fähigkeiten beeinflussen die Befindlichkeit jedes Einzelnen und die Qualität, wie eine Person Beziehungen zu anderen Menschen erleben und gestalten kann. Emotional kompetente Kinder begegnen ihrer Umwelt neugieriger und aufnahmebereiter als in diesem Bereich weniger kompetente Kinder und können dadurch mit deutlich mehr Erfolg Neues lernen. In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich hohe sozial-emotionale Kompetenzen positiv auf den Schulerfolg auswirken, während geringe emotionale Kompetenzen als Risikofaktoren für geringen Schulerfolg, Verhaltensauffälligkeiten und Suchtverhalten zu betrachten sind. Folgende Darstellung zeigt den Zusammenhang zwischen mangelnder sozial-emotionaler Kompetenz, Schulproblemen und deren Folgen auf (vgl. Pfeffer, 2012.).

Abbildung 2: Zusammenhang emotionale Entwicklung und Schulerfolg (Pfeffer, 2012)

Bildung wird in der heutigen Zeit sehr hoch bewertet und Schulerfolg bzw. Misserfolg hat für den Einzelnen sowie für die Gesellschaft weitreichende Konsequenzen. So sind Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss weniger stark von Arbeitslosigkeit betroffen, als Menschen mit fehlendem oder niedrigem Schulabschluss (ebd.).

2.1.1.4 Förderung emotionaler Kompetenzen

Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen kann bei entwicklungsauffälligen und entwicklungsunauffälligen Kindern gezielt unterstützt und gefördert werden. Dadurch werden altersentsprechende Fertigkeiten aus verschiedenen Bereichen der emotionalen Kompetenz verbessert. Dieser Förderung geht eine umfassende Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands voraus (vgl. Petermann/Wiedebusch, 2016). Folgender Abschnitt befasst sich mit dem förderdiagnostischen Prozess und diagnostischen Verfahren in der Heilpädagogik.

2.1.2 Der förderdiagnostische Prozess

„Was für eine Aufgabe soll von welchem Schüler in welcher Vorgehensweise unter welchen Lernbedingungen mit welchen Lernmitteln in welcher Zeit und Qualität bis zu welchem Zeitpunkt bearbeitet werden, und wie lässt sich die Erfolgskontrolle gestalten?“ (Becker, 1995 zitiert nach Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli, Zeltner, 2010).

Diese Schlüsselfrage zeigt die hohe Komplexität (heil-)pädagogischer Unterrichtsgestaltung auf, die den Anspruch verfolgt, individuellen Besonderheiten und daraus resultierender spezieller Lernbedingungen genügen zu wollen. Die Bemühungen der Heilpädagogik, individuelle Lernbedingungen methodisch definierter und klarer zu erfassen und daraus resultierende unterrichtliche Massnahmen abzuleiten, haben zum Begriff der Förderdiagnostik geführt. Dies wird in Kobis (1995, zitiert nach Niedermann et al., 2010) Definition von Förderdiagnostik deutlich:

„Förderdiagnostik im weitesten Sinne bezeichnet eine systematische und programmatische, situations- und einzelfallbezogene Sammlung und Aufbereitung lehr- und lernprozessrelevanter Daten und Fakten.“

Die gesammelten Daten sollen helfen, Lernprozesse besser zu verstehen und dadurch eine Auswirkung auf den zu Unterricht haben. Förderdiagnostische und methodisch-didaktische Aktivitäten gehen kreisförmig ineinander über, was zum förderdiagnostischen Prozess führt (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Förderdiagnostischer Prozess

Im Zentrum des förderdiagnostischen Prozesses steht das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Fragestellung „Womit hat es zu tun, dass...?“ ist wegleitend. Das Ziel der diagnostischen Tätigkeit ist Informationsgewinn und -verarbeitung, um individuelle Lern- und Entwicklungsziele ableiten und im Unterricht verfolgen zu können. Dabei wird neben dem Kind auch der Lerngegenstand in seiner Struktur betrachtet. Dieser muss didaktisch aufbereitet werden, um den individuellen Möglichkeiten des Kindes zu entsprechen. Diese Form der Diagnostik wendet sich also ab von der Status-, Eigenschafts- und Selektionsdiagnostik, bei der Menschen auf bestimmte ungünstige Persönlichkeitsmerkmale und Defizite reduziert werden.

In der heilpädagogischen Förderdiagnostik bestehen Querverbindungen zu psychologischen Teilgebieten wie der Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie, Sozialpsychologie sowie der Klinischen Psychologie. Diese sollen einen Beitrag leisten um das Kind besser kennen und verstehen zu lernen (Niedermann et al., 2010).

2.1.3 Heilpädagogische Diagnostik

Ziel in der heilpädagogischen Diagnostik ist es, systematisch nach neuen Anknüpfungspunkten und Lernmöglichkeiten für ein Kind zu suchen und seine individuellen Förderbedürfnisse zu ermitteln. Interindividuelle Vergleiche sind dabei nicht relevant, was zu einer positiveren Sichtweise auf das Kind führt. Dies geschieht insbesondere durch Beobachtung und Beschreibung von Verhalten und dem daraus resultierenden Versuch, optimale Lernbedingungen für das Kind zu erkunden. Mit der Diagnostik werden behindernde Bedingungen und deren Auswirkungen erkannt und analysiert (Niedermann et al., 2010).

Im nächsten Abschnitt werden Beobachtungsverfahren als diagnostische Vorgehensweisen beschrieben.

2.1.3.1 Diagnostische Verfahren: Vor- und Nachteile

Für pädagogische Fachpersonen sind Diagnosen Denkmodelle oder Verhaltensbeschreibungen, welche ermöglichen, Verhalten besser zu verstehen und geeignete Interventionen abzuleiten. Diagnosen können also als Arbeitshypothesen dienen, bergen aber andererseits die Gefahr der Schubladisierung und der häufig defizitorientierten Bewertung. Die derzeit zur Verfügung stehenden diagnostischen Verfahren zur Feststellung der emotionalen Entwicklung beruhen auf Modellen und bestimmten Grundannahmen. Sie sind weder hinreichend validiert noch normiert. Jedoch können sie als Versuch, sich der Wirklichkeit zu nähern verstanden werden und eignen sich deswegen für die pädagogische Praxis, um den emotionalen und kognitiven Entwicklungsstand separat zu erfassen (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016).

2.1.3.2 Verhaltensbeobachtung

Beobachtung gilt als eigenständige Zugangsweise zum Verhalten und ist in jeder Form der psychologischen Datenerhebung involviert.

Bei der Verhaltensbeobachtung sind die Anforderungen an den Beobachter gross, weil verschiedenartige Verhaltensweisen auftreten und registriert werden können. Die aus Beobachtung gewonnenen Daten besitzen in der Diagnostik einen hohen Wert, da sie einen direkten Zugang zum Verhalten liefern. Beim Beobachten werden ausgewählte Ereignisse für einen bestimmten Zeitraum gezielt wahrgenommen und in ihrem Ablauf verfolgt (vgl. Krohne/Hock, 2015, S. 226-231).

Unsystematische Beobachtung:

Die unsystematische Beobachtung erfolgt frei im Alltag und verfolgt das Ziel, erste Erkundungen in noch unbekanntem Handlungsfeldern einzuholen. Dabei stellen diese Beobachtungen eine Strukturierung zur Vorbereitung systematischerer Formen der Datenerhebung dar (ebd.).

Systematische Beobachtung:

Beim systematischen Beobachten erfolgen Aufzeichnung und Auswertung nach einem bestimmten Plan. Dabei wird vorab festgelegt, wann, wo und was beobachtet wird, um die gewonnenen Daten anschliessend auszuwerten. Es wird eine quantifizierende Verhaltensbeschreibung angestrebt.

In Bezug auf Kontrolle, Strukturierung und Standardisierung der Beobachtungssituation wird bei der naturalistischen Beobachtung im natürlichen Umfeld der zu beobachtenden Person keinerlei Kontrolle ausgeübt. Das Ziel ist, ein möglichst realistisches, ökologisches und valides Bild des Verhaltens im Kontext des natürlichen Umfelds zu gewinnen. Darum werden keine Versuche unternommen, die auftretenden Umwelt Ereignisse oder die Verhaltensmöglichkeiten der zu beobachtenden Person zu beeinflussen oder einzuschränken.

Verhaltensbeobachtung können in-vivo, also während sich die Ereignisse abspielen oder nachträglich über Audio- und Videoaufzeichnungen vorgenommen werden. Bei der vivo-Beobachtung müssen Beobachtung und Registrierung gleichzeitig stattfinden (ebd.).

2.1.3.3 Beobachtungssystem

Durch systematische Beobachtung können Informationen über Art, Häufigkeit und zeitliche Erstreckung einer Verhaltensweise gewonnen werden. Mit Hilfe eines Beobachtungssystems werden nur bestimmte, relevante Aspekte von Verhaltensweisen in grösseren Verhaltensklassen zusammengefasst. Das Beobachtungssystem spezifiziert, was bei der Verhaltensbeobachtung in welcher Form registriert werden soll. Es stellt das Messinstrument der Verhaltensbeobachtung dar (vgl. Krohne/Hock, 2015, S. 226-231).

2.1.3.4 Verhaltensbeurteilung

Die Grenzen zwischen Verhaltensbeobachtung und Verhaltensbeurteilung ist fließend, lässt sich jedoch differenzieren. Während Beobachtung eine Beschreibung eher elementarer und eng umgrenzter Sachverhalte meint, wird unter Beurteilung die menschliche Fähigkeit verstanden, Schlussfolgerungen aus Wahrnehmungen zu ziehen und in Zusammenhänge zu stellen. Durch die Einschätzung eines Verhaltens von verschiedenen Beobachtern kann die Objektivität einer Verhaltensbeurteilung erhöht werden (ebd.).

Fazit

Emotionale Kompetenzen werden in einem lebenslangen Prozess mit und am sozialen Gegenüber erworben und entwickelt. Unter dem Begriff sozio-emotionale Kompetenzen werden sie zusammengefasst und stellen einen Teil der Persönlichkeit dar. Der Verhaltensstil einer Person entspricht deren Persönlichkeitsniveau, welches vom Grad der inneren Reifung, sowie der äusseren Umstände beeinflusst wird.

Sozio-emotionale Kompetenzen beeinflussen und bestimmen die Befindlichkeit einer Person, die Qualität sozialer Beziehungen zu anderen Menschen und den späteren Schul- und Berufserfolg in hohem Masse. Sozio-emotionaler Kompetenzerwerb beginnt in der frühen Kindheit und wird als grundlegende Entwicklungsaufgabe im und für den weiteren Lebensprozess betrachtet.

Emotionale Kompetenzen können nach eingehender Diagnostik gezielt im förderdiagnostischen Prozess gefördert werden. Dabei steht das Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Zentrum. Die Fragestellung „Womit hat es zu tun, dass...?“ leitet den förderdiagnostischen Prozess und führt zum Informationsgewinn über ein Kind sowie zu einem umfassenden Problemverständnis. Individuelle Lern- und Entwicklungsziele können danach abgeleitet und mit methodisch-didaktisch angepassten Massnahmen umgesetzt werden. Diagnostische Instrumente werden im förderdiagnostischen Prozess eingesetzt. Diagnoseinstrumente können auf Beobachtungsverfahren beruhen und werden als Denkmodelle zur Erarbeitung von Arbeitshypothesen verstanden.

2.2 Theorien, Modelle und Konzepte

Das Thema im zweiten Teil ist das Schema der emotionalen Entwicklung nach Došen (2010) und Sappok/Zepperitz (2016). Das Schema wird modellhaft dargestellt und seine theoretischen Grundlagen erörtert. Weiter werden die emotionalen Entwicklungsphasen eingehend betrachtet. Abschliessend folgt ein Überblick zum daraus entwickelten SEO-Instrument.

2.2.1 Multidimensionales Konzept der Persönlichkeitsentwicklung

Da Persönlichkeitsentwicklung schwer messbar ist, schlägt Došen (2010) Schemata zu deren Einschätzung in vier Persönlichkeitsbereichen vor:

1. Physiologischer Bereich
2. Kognitiver Bereich
3. Sozialer Bereich
4. Emotionaler Bereich

Obwohl sich diese vier Bereiche getrennt entwickeln, beeinflussen sie sich gegenseitig und sind in einer Wechselwirkung voneinander abhängig.

Im multidimensionalen Konzept der Persönlichkeitsentwicklung wird die physiologische, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung im Kontext betrachtet. Diese mehrperspektivische Betrachtungsweise verfolgt das Ziel, Einsicht in den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung zu erlangen. Das Untersuchen und Messen des emotionalen Entwicklungsstands beansprucht im Modell (vgl. Abb. 4) den Grossteil. Darin werden Aspekte wie Aktivierung und Erleben von Emotionen, emotionaler Ausdruck, körperliche Entwicklung und Beziehungen zwischen Emotionen, Kognition und Verhalten berücksichtigt (vgl. Došen, 2010, S. 43-44) und zu einem biopsychosozialen Modell vereint.

Abbildung 4: Der emotionale Entwicklungsansatz (Sappok, 2016)

2.2.2 Emotionale Entwicklung im multidimensionalen Konzept

Während die kognitiven und sozialen Aspekte der psychischen Entwicklung schon länger intensiv untersucht wurden, wurde die emotionale Entwicklung als Teil der Persönlichkeitsentwicklung erst seit den 1990er Jahren fokussiert betrachtet. Sie wird als eigenes System mit motivationalen und adaptiven Funktionen betrachtet, welches das Erleben und Verhalten eines Individuums wesentlich beeinflusst. Verschiedene Autoren versuchten, den Verlauf der emotionalen Entwicklung des Kindes zu systematisieren (vgl.Tab.1).

Tabelle 1: Systematisierung der emotionalen Entwicklung

Autoren	Ausgangslage	Weiterentwicklung
Sroufe (1979/ 1995)	Bei Geburt drei basale Emotionen vorhanden: • Freude, Angst, Frustration	Weiterentwicklung der basalen Emotionen, eng verknüpft mit der sozialen und kognitiven Entwicklung.
Campos et al (1983)	Bei Geburt emotionale Qualitäten vorhanden: • Freude, Angst, Trauer, Wut, Interesse	Weiterentwicklung der emotionalen Qualitäten gebunden an die kognitive Entwicklung, geprägt durch soziale und kulturelle Umstände.
Izard&Harris (1995) Rutter (1980)	Bei Geburt vier basale Emotionen vorhanden: • Positive Emotionen, Wut, Angst, soziales Interesse	Weiterentwicklung der basalen Emotionen durch Hirnreifung, soziale und kognitive Entwicklung.

Die Kritik an den vorgestellten Entwicklungstheorien ist, dass sich von ihnen kein praktisches Untersuchungsinstrument ableiten lässt und der Begriff der Emotionen weiterhin unklar bleibt.

2.2.3 Schema der emotionalen Entwicklung - SEO

Das Konzept der emotionalen Entwicklung nach Došen stützt sich auf folgende Entwicklungstheorien, wobei differenzierte Ausführungen zur kognitiven Entwicklung nach Piaget und zur Bindungstheorie nach Bowlby im Kontext dieser Arbeit besondere Beachtung finden.

Tabelle 2: Theorien zum Schema der emotionalen Entwicklung

Autoren	Entwicklungstheorie	Entwicklungsphasen
Huttenlocher (1984) Ornitz (1996) Luria (1973)	Neurophysiologische Entwicklung	• Diverse Hirnreifungsprozesse
Piaget (1953)	Kognitive Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 2 Jahre: sensomotorisches Stadium: reflexives lernen, Erstellen von Schemata, Kombinieren von Schemata, Experimentieren, Denken • 2 -11 Jahre: Konkrete Operationen: präoperationales Stadium (prälogische Phase; 2 - 7 Jahre.), operationale Phase (logische Phase; 7 - 11 Jahre). • nach 11 Jahren: Formaloperationales Stadium: formelle Operationen, abstraktes Denken
Mahler et al. (1975)	Psychodynamische Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 1 Monat: autistische Phase • 2 - 4 Monate: symbiotische Phase • 5 - 36 Monate: Loslösungs- und Individuationsphase
Erikson (1959)	Ich- (soziale) Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • bis 3 Monate: oralsensorische Phase • 3 - 12 Monate: Urvertrauen • 12 - 24 Monate: Autonomie • 3 - 5 Jahre: Initiative (Spielen) • 5 - 12 Jahre: Eifer (Arbeiten und Spielen)
Bowlby (1971)	Bindungsentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 3 Monate: Homöostase • 3 - 6 Monate: soziale Interaktion • 6 - 15 Monate: Bindung (Nähe) • 15 - 36 Monate: Separation (Abstand)
Stern (1985)	Entwicklung des Selbst	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 2 Monate: Entstehung des Selbst • 2 - 6 Monate: Kernselbst • 6 - 15 Monate: subjektives Selbst • Ab 15 Monaten: verbales Selbst

Bei der Betrachtung der aufgeführten Konzepte fällt auf, dass in bestimmten definierten Zeiträumen der Persönlichkeitsentwicklung die emotionale Entwicklung sehr bestimmend ist. Es lässt sich ein Phasenmodell zur emotionalen Entwicklung ableiten (vgl. Tab. 3).

Mit Hilfe der genannten Theorien zur Persönlichkeitsentwicklung wird versucht, die Charakteristiken der Persönlichkeitsentwicklung und der emotionalen Entwicklung während der einzelnen Phasen zu beschreiben. Die emotionalen Kompetenzen bilden die Basis eines Selbstkonzepts und führen zur Ausbildung einer Persönlichkeitsstruktur in einem altersbedingten Reifungsprozess. In jeder Phase bilden sich durch Wechselwirkungen zwischen den physiologischen und psychosozialen Aspekten phasentypische Persönlichkeitsmerkmale aus. Diese Kenntnisse sind wichtig, um dem entwicklungslogischen Ansatz zu folgen.

Tabelle 3: Phasenmodell

Phase: Lebensalter	Emotionale Entwicklung	Persönlichkeitsstruktur	Moralische Entwicklung
Phase 1 (0 - 6 Monate): Adaptionsphase	<ul style="list-style-type: none"> • physiologische Regulation • sensorische Integration • Integration von Struktur, Raum, Zeit und Personen 	<ul style="list-style-type: none"> • Psychophysiologische Homöostase 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Entwicklung
Phase 2 (6 - 18 Monate): Erste Sozialisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Bindung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bindung und basale Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Entwicklung
Phase 3 (18 - 36 Monate): Erste Individuation	<ul style="list-style-type: none"> • Abstand von körperlichem Kontakt nehmen • Individuation 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbst-Fremd-Differenzierung; objektives Selbst 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Entwicklung
Phase 4 (Impulsives Ich): Identifikation	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Formung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Formung (impulsives Ich) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoritätskonflikt
Phase 5: Moralisches Ich	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Differenzierung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Differenzierung (moralisches Ich, religiöses Ich) 	<ul style="list-style-type: none"> • Interpersonale Erwartungen

2.2.4 SEO- Entwicklungsphasen

Auf der Grundlage des multidimensionalen Modells nach Sappok (vgl. Abb. 4) werden die abgeleiteten SEO- Entwicklungsphasen beschrieben. Dabei werden emotionale, sensomotorische, kognitive und bindungstheoretische Aspekte berücksichtigt.

2.2.4.1 Phase 1: Erste Adaption (0 - 6 Monate)

Emotionale Entwicklung

In den ersten sechs Lebensmonaten des Individuums, der Neugeborenenphase, besteht eine körperliche und emotionale Einheit mit der nächsten Bezugsperson. Emotionale Zustände wie positive, freudvolle und negative, angestrenzte Zustände sind beobachtbar. In der sechsten bis achten Woche zeigt sich das reaktive soziale Lächeln (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016).

Sensomotorische Entwicklung

Das Befriedigen von körperlichen Grundbedürfnissen wie ausreichender Schlaf, Schmerzfreiheit, Wärme, Nahrung, Behaglichkeit dominieren in der ersten Phase. Der Mensch lernt, die auf ihn einströmenden Reize auf sensorischer Ebene zu verarbeiten, zu ordnen und zu integrieren. Die Wahrnehmung erfolgt über die Nahsinne und beschränkt sich auf Reize vom eigenen Körper und der unmittelbaren Umgebung. Diese Reizverarbeitung stellt die grundlegende Entwicklungsaufgabe der ersten Phase dar (ebd.).

Kognitive Entwicklung

Das Beherrschen der eigenen reflexiven Aktivitäten ist in dieser Phase die kognitive Entwicklungsaufgabe nach Piaget. Das Kind lernt durch sensomotorische Interaktion mit der Umwelt seine eigenen Aktivitäten an die Umweltstimuli anzupassen (Akkommodation) und entwickelt dadurch neue kognitive Schemata für Aktion und Reaktion (vgl. Došen, 2010, S. 48).

Bindungstheoretische Entwicklung

Die Vorbereitung auf eine feste Bindung stellt für Bowlby die Entwicklungsaufgabe der ersten Phase dar. Ausgehend von der Annahme, dass die Fähigkeit zur Bindung an die primäre Bezugsperson in jedem Kind angelegt ist, entwickelt das Kind durch den Austausch sozialer Signale mit der Bezugsperson Bindungsverhalten. Dieses wird in dieser Phase durch die Zunahme und Optimierung der sozialen Interaktionen verstärkt und aufgebaut. Es bilden sich Affekt-Repräsentanzen und Urvertrauen. Die Aufgabe der Bezugsperson ist, das Kind bei der Reizverarbeitung und Affektregulation zu unterstützen und feinfühlig auf die Signale des Kindes zu reagieren (ebd.).

2.2.4.2 Phase 2: Erste Sozialisation (6 - 18 Monate)

Emotionale Entwicklung

Gegen Ende des ersten Lebensjahres beginnen sich die Basisemotionen Freude, Ärger, Wut und Angst und Trauer auszudifferenzieren und es entsteht Angst vor Fremdem. Im zweiten Lebensjahr beginnt sich das Gefühl der Eifersucht zu entwickeln. Das Kind lernt, sich über seine Bezugsperson zu stabilisieren und mit ihr Emotionen zu teilen (Sappok/Zepperitz, 2016, S. 22).

Sensomotorische Entwicklung

Durch die beschleunigte Entwicklung bestimmter Hirnareale gelingt es dem Kind, sensorische Erfahrungen zu analysieren und zu integrieren. Durch die erfolgende neurophysiologische Neuorganisation von Aktivitäten kann das Kind zielgerichteter agieren und reagieren. Diese schnelle Entwicklung dauert bis in das zweite Lebensjahr (Došen, 2010, S. 49). Das Kind nutzt seine körperlichen Fähigkeiten gezielt, um die Welt zu erkunden. Daraus entwickelt sich ein Körperschema (Sappok/Zepperitz, 2016, S. 27 - 28).

Kognitive Entwicklung

In der sensomotorischen Phase nach Piaget passt das Kind seine Verhaltensschemata an verschiedene Situationen und Objekte in der Umwelt an (Akkommodation) und lernt durch statistisches Lernen, dass seine Aktivitäten in seiner Umwelt eine Wirkung haben. Es gelingt dem Kind mit zunehmendem Alter, seine motorischen und audiovisuellen Schemata zu kombinieren, was zum Entdecken von Zusammenhängen zwischen sensorischen und motorischen Aspekten in seiner Umwelt führt. Diese sensomotorischen Erfahrungen werden internalisiert und allmählich entwickelt sich das Denken. Voraussetzung für den Übergang von der sensomotorischen in die präoperationale Phase ist die Objektpermanenz, die sich etwa um das zweite Lebensjahr entwickelt. Das Kind verfügt über innere Repräsentationen von Personen und Gegenständen und weiss nun, dass diese auch ausserhalb des eigenen Wahrnehmungsfelds existieren (vgl. Došen, 2010; Sappok/ Zepperitz, 2016).

Bindungstheoretische Entwicklung

In dieser Phase entsteht nach Bowlby die frühe Bindung an eine Bezugsperson. Für den Aufbau einer sicheren Bindung zu einer Bezugsperson ist Objektpermanenz eine Grundvoraussetzung und erlaubt dem Kind, räumliche Distanzen zu seinen Bezugspersonen einnehmen zu können. Die sichere Bindung und zunehmende Mobilität erlauben dem Kind, seine Umgebung zu explorieren, um danach zum sicheren Hafen der Bezugsperson zurückzukehren. Die Aufgabe der Bezugsperson ist, feinfühlig die Signale des Kindes wahrzunehmen, sie richtig zu interpretieren und prompt darauf zu reagieren. Zudem sollte sie in Sichtweite bleiben um Sicherheit und Stabilität zu vermitteln. Die sichere Bindung ist die Basis für eine gesunde Entwicklung.

Neben dem sicheren Bindungsstil werden der unsicher-vermeidende, der unsicher-ambivalente und der desorganisierte Bindungsstil beschrieben. Unsicher gebundenen Personen fällt es schwer, eigene emotionale Zustände zu erkennen und zu regulieren, was zu mehr Irritierbarkeit und Affektdurchbrüchen führen kann (ebd.).

2.2.4.3 Phase 3: Erste Individuation (18 - 36 Monate)

Emotionale Entwicklung

Die Basisemotionen festigen sich und es entsteht ein Verständnis für deren Ursachen. Das emotionale Grundbedürfnis ist Autonomie und die Ablösung aus der Einheit mit der Bezugsperson. Der eigene Wille wird entdeckt und das Kind empfindet sich als Mittelpunkt der Welt (Egozentrismus). Das lustvolle, autonome Erobern der Welt kann gleichzeitig ängstigend wirken, wodurch ein Symbiose-Autonomie-Konflikt entsteht. Durch die Angst vor dem Verlust der Autonomie besteht nur eine geringe Frustrationstoleranz und heftige Anspannungen und Wut können bei Autonomiebeschränkungen

aufzutreten (vgl. Došen, 2010; Sappok/Zeppezitz, 2016). Das Kind lernt, sich aus der emotionalen Einheit mit der Bezugsperson zu lösen, entdeckt den eigenen Willen und erobert sich die Welt.

Sensomotorische Entwicklung

Durch die starke Aktivierung und Reifung weiterer Hirnareale kann das Kind sensorische Erfahrungen kombinieren und motorische Tätigkeiten zielgerichtet zur Veränderung seiner Umwelt einsetzen (vgl. Došen, 2010; Sappok/Zeppezitz, 2016).

Kognitive Entwicklung

Das Kind tritt in die präoperationale Phase ein und beginnt, Probleme denkend zu lösen. Dabei ist das Kind auf konkrete Erfahrungen angewiesen, sein Denken ist egozentrisch, noch nicht reversibel und flexibel. Es besteht eine sichere Objektpermanenz (ebd.).

Bindungstheoretische Entwicklung

Die emotionale Objektpermanenz ist eine Voraussetzung, um Kritik annehmen zu können. Emotionale Objektpermanenz meint, dass das Kind sich sicher sein muss, dass von der Bezugsperson geäußerte Kritik kein zerstörerischer Angriff auf die eigene Person ist, sondern dass die Bezugsperson dem Kind trotz Kritik zugewandt bleibt. Da sich die emotionale Objektpermanenz noch nicht entwickelt hat, empfindet das Kind Autonomiebeschränkungen durch die Bezugsperson als Kritik an seiner Person, was zum Symbiose-Autonomie-Konflikt führt. Für Bezugspersonen ist es wichtig, darin eine validierende Haltung einzunehmen, Alternativen und Kompromisse anzubieten und nicht nachtragend zu sein. Für ein gelingendes Zusammenleben soll auf das Einhalten weniger einfacher Regeln geachtet werden, wobei Machtkämpfe bei der Umsetzung vermieden werden sollten. Das Kind beginnt, sich für Gleichrangige zu interessieren, ein Parallelspiel wird möglich (ebd.).

2.2.4.4 Phase 4: Erste Identifikation (4. - 7. Lebensjahr)

Emotionale Entwicklung

In dieser Phase verfügt das Kind über eine gefestigte emotionale Bindung zur Bezugsperson. Das Finden einer eigenen Identität ist die zentrale Aufgabe. Dies geschieht, indem sich das Kind von verschiedenen Gruppen unterscheidet oder ihnen zuordnet. Die emotionale Objektpermanenz entwickelt sich. Das Kind kann unter Begleitung der Bezugsperson Kritik auswerten und Fehlverhalten einsehen. Es ist sich nun sicher, trotz der Kritik von der Bezugsperson angenommen und geliebt zu werden. Bereits ab Ende des zweiten Lebensjahrs beginnen Kinder noch unbewusst, anderen Menschen mentale Zustände zuzuschreiben. Ab dem vierten Lebensjahr entwickelt sich daraus die „Theory of Mind“. Nun ist das Kind bewusst fähig, sich selbst oder anderen Menschen Meinungen, Gedanken oder Gefühle zuzuschreiben. Daraus entstehen die Fähigkeiten zur Empathie und sozialen Einfühlung, aber auch Schuld- oder Versagensgefühle. Das Kind identifiziert sich emotional mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Da das Interesse an Gleichrangigen wächst, ist die grösste Angst Ausschluss aus der Gemeinschaft (ebd.).

Sensomotorische Entwicklung

Motorik und sensorische Integration sind ausreichend ausgereift und die Wahrnehmung ist gut entwickelt. Das Kind kann verbal kommunizieren.

Kognitive Entwicklung

Das Kind befindet sich in der präoperationalen Phase nach Piaget. Es verfügt über symbolische Denkbilder, welche keinen logischen Zusammenhang haben. Reale und imaginäre Erfahrungen und Objekte vermischen sich in dieser Denkweise zu einer Welt, in der das Kind allmächtig ist. Es verfügt über ein egozentrisches Weltbild. Im Verlauf dieser Phase trennt das Kind Phantasie und Realität immer klarer, wodurch ein realistischeres Selbst- und Weltbild entsteht (ebd.).

Bindungstheoretische Entwicklung

Auf der Basis einer gefestigten emotionalen Bindung zur Bezugsperson, interessiert sich das Kind zunehmend für Gleichrangige. Durch die Entwicklung der „Theory of Mind“ ist das Kind fähig, Empathie und Mitgefühl zu empfinden. Es kann nun Freundschaften schließen, Rücksicht nehmen, andere trösten oder ihnen eine Freude bereiten, Standpunkte wechseln, Reue zeigen und sich entschuldigen. Das soziale Grundbedürfnis ist, zu einer Gruppe zu gehören. Durch die Ausbildung einer Identität werden eigene Gruppenzugehörigkeiten festgestellt. Die zunehmende Auseinanderhaltung von Phantasie und Realität ermöglicht dem Kind, sich immer besser an soziale Regeln zu halten (ebd.).

2.2.4.5 Phase 5: Beginnendes Realitätsbewusstsein (8. - 12. Lebensjahr)

Emotionale Entwicklung

Die Bindung zur Bezugsperson ist weiter gefestigt. Dadurch nimmt die Bedeutung der Bezugsperson für das Alltagsleben ab und ein intensiverer Umgang mit Gleichrangigen beginnt. Das Kind entwickelt differenzierte Gefühle wie Selbstwert, Gewissen, Schuld, Scham und Peinlichkeit. Auf der Basis der nun sicher entwickelten Empathie bildet sich ein „moralisches Ich“, dessen Regeln das Kind aus sich heraus befolgt. Das Bedürfnis nach Anerkennung und Status innerhalb der Peer-Group nimmt zu, während die grösste Angst Abwertung und Versagen in der Gruppe und vor sich selbst ist (vgl. Došen, 2010; Sappok/Zepperitz, 2016).

Biologische Entwicklung

Körperliche Kräfte, Fähigkeiten und Merkmale werden innerhalb der Gruppe der Gleichrangigen verglichen und gemessen.

Kognitive Entwicklung

In der operationalen Phase nach Piaget festigt sich das logische, rationale Denken. Es setzt Ursache und Folge in Beziehung und orientiert sich an konkreten Objekten. Situationen können vorausgesehen werden und eine logische Abwägung von Gefahren oder Möglichkeiten erfolgt, es entsteht ein realeres Weltbild (ebd.).

Bindungstheoretische Entwicklung

Die Bedeutung und der Einfluss der Bezugsperson nehmen ab und die Wichtigkeit der Peer-Group wächst. Innerhalb der Peer-Group werden Status und Anerkennung bedeutend. Personen aus dem näheren und weiteren Umfeld können zur wichtigen Identifikationsfigur werden. Das Kind kann Regeln und Normen der jeweiligen Gesellschaft einhalten und bestehende Instanzen wie Schule oder Polizei akzeptieren (ebd.).

2.2.5 Zusammenfassende Darstellung der SEO-Phasen

Auf der Grundlage der vorgestellten Theorien lässt sich ein Schema der emotionalen Entwicklung als Phasenmodell darstellen.

Abbildung 5: Emotionale Entwicklungsphasen nach Došen (2010)

Tabelle 4: Entwicklungsschritte und –Phasen

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
Entwicklungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> • Integration sensorischer Stimuli und äusserer Reize 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Bindungen • Bildung einer Vertrauensbasis, Urvertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Du Differenzierung • sichere Objektpermanenz • Kommunikationsfähigkeit bei räumlichem Abstand • Persönlichkeitsaufbau 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Bildung • Ich-Zentriertheit • Lernen aus Erfahrung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ich-Differenzierung • moralisches Ich • Realitätsbewusstsein • logisches Denken
Entwicklungsziele	<ul style="list-style-type: none"> • Integration und Koordination äusserer und innerer Reize • Regulation körperlicher Grundbedürfnisse 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit • Objektpermanenz • Erkunden der Umgebung • Körperschema 	<ul style="list-style-type: none"> • Abgrenzung von der nächsten Bezugsperson • Erkennen und Äussern des eigenen Willens 	<ul style="list-style-type: none"> • Theory of Mind • Gleichrangige Zusammenspiel • Phantasie versus Realität 	<ul style="list-style-type: none"> • Moralisches Handeln • Einschätzen der eigenen Fähigkeiten • logisches Denken

In diesem Modell werden biologische (bio), kognitive (psycho), emotionale und soziale (soziale) Entwicklungsaspekte zum biopsychosozialen Schema der emotionalen Entwicklung vereint. Diese mehrperspektivische Betrachtung menschlicher Verhaltensweisen schliesst die Beachtung der emotionalen Grundbedürfnisse mit ein. So fordern Sappok und Zepperitz (2016, S. 43), dass der emotionale und der kognitive Entwicklungsstand separat erfasst werden müssen, denn es ist unzulässig, vom kognitiven (IQ) auf den emotionalen Entwicklungsstand zu schliessen. Werden aufgrund mangelnder Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands emotionale Grundbedürfnisse nicht beachtet, können Frustration und Verhaltensstörungen auftreten, welche im folgenden Abschnitt beschrieben werden.

2.2.6 Entwicklungsdiskrepanzen

Die verschiedenen Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung stehen oft auf einem unterschiedlichen Entwicklungsniveau, dies sind Entwicklungsdiskrepanzen. Als Ursachen werden genetische Syndrome z.B. Down-Syndrom, Autismusspektrumsstörungen, Hirnerkrankungen oder auch Umweltfaktoren wie frühe Traumata oder problematische Entwicklungsmilieus genannt (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016). Wenn Diskrepanzen nicht beachtet oder erkannt werden, können sich diese vergrößern und festigen, was Folgen für die Verhaltensweise einer Person haben kann.

2.2.7 Maladaptive Verhaltensweisen

Unter maladaptiven Verhaltensweisen werden kulturell unangemessene Verhaltensweisen verstanden, welche eine erhebliche Dauer und Intensität aufweisen. Sie führen zu einer Gefährdung der körperlichen Gesundheit oder sozialen Teilhabe. Diese Verhaltensauffälligkeiten zeigen eine für das Persönlichkeitsentwicklungsniveau typische Erscheinungsform und treten bei Kindern und Erwachsenen auf. Neben psychischen Störungen und körperlichen Krankheiten werden Verhaltensstörungen als eigenständiges Bild abgegrenzt betrachtet (ebd.). Maladaptive Verhaltensweisen müssen in einem ersten Schritt nach körperlichen und psychischen Ursachen abgeklärt und therapiert werden. Falls das Problemverhalten danach bestehen bleibt, gilt es als Verhaltensstörung.

Wird der emotionale Entwicklungsstand nicht erkannt, können Überforderungsgefühle bei einer Person entstehen. Diese verursachen und führen vermehrt zu intrapsychischen Spannungen, Affektregulationsschwierigkeiten, Ängsten, psychischen Störungen, sozialen Konflikten und somit zu maladaptiven Verhaltensweisen. Das gezeigte Problemverhalten entspricht dem zur Verfügung stehenden Verhaltensrepertoire der aktuellen emotionalen Entwicklungsstufe (ebd.).

Abbildung 6: Phasentypische Verhaltensstörungen

Nachfolgend werden phasentypische Verhaltensstörungen und passende pädagogische Interventionen beschrieben.

2.2.7.1 Phase 1: Adaption → Kontaktstörung

Die Kontaktstörung entsteht aufgrund einer Entwicklungsverzögerung der SEO-Phase 1. Sie ist in von einem hohen Mass an unregulierter, affektiver Spannung geprägt.

Symptome der Kontaktstörung

- Stereotypes Verhalten, oft mit dem eigenen Körper
- ungerichtete Wutausbrüche (insbesondere bei Wunschversagen, Veränderungen, Wartesituationen)
- selbstverletzendes Verhalten
- Ablehnung von Körperkontakt, Isolation
- geringes Interesse an der Umgebung, an (Beschäftigungs-) Materialien und anderen Menschen
- Schwer deutbare, undifferenzierte nonverbale Kommunikation
- Hyperaktivität
- Lethargie
- hohe Irritierbarkeit

Pädagogische Interventionen

- Grundbedürfnisse befriedigen (Essen, Trinken, Kontakt, Schmerzen, Ruhe)
- Wohlfühlen sicherstellen
- Snoezeln, Massagen, Musik, Gerüche (Bad), Schaukeln, Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit
- Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen
- versteht keine Regeln

2.2.7.2 Phase 2: Sozialisation → Desintegrierte Verhaltensstörung

Eine emotionale Entwicklungsstörung in der SEO-Phase 2 führt zu einer desintegrierten Verhaltensstörung. Dabei zeigen sich körperliche Beschwerden bei psychischem Stress. Der Bindungsstil ist unsicher-ambivalent und die sichere Bindung zur Bezugsperson fehlt.

Symptome der desintegrierten Verhaltensstörung

- hohe Irritierbarkeit, übersensible Reaktion auf Stress/Unruhe
- Schreien/Weinen in unangemessenen Situationen
- affektive Labilität, Impulsivität
- Fremdaggressivität (bes. gegenüber dem Versorger) und Sachaggressivität
- Wutanfälle (Trennung von vertrauter Person, Konfrontation mit Fremden)
- stereotypes Verhalten, oft mit Dingen

Pädagogische Interventionen

- Gezielte 1:1 Kontakte und Kurzkontakte anbieten, in Sichtweite bleiben
- Bei Aggression möglichst den Kontakt nicht abbrechen
- Zerreißen, Matschen, Rieseln, Malen, Snoezeln, Berührungen, Sandwesten zum Körperfühlen
- Versteht nur durch Personen gesetzte Regeln
- Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen

2.2.7.3 Phase 3: Individuation → Desorganisierte Verhaltensstörung

In der SEO-Phase 3 kann die desorganisierte Verhaltensstörung auftreten. Menschen mit dieser Verhaltensstörung verfügen über einen desorganisierten Bindungsstil. Zum Problemverhalten gehören chaotische Aktivitäten, und das Erregen negativer Aufmerksamkeit durch provokantes oder distanzloses Verhalten.

Symptome der desorganisierten Verhaltensstörung

- Hyperaktivität
- Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, oft auf negative Weise/ Quengeln
- impulsives und ungestümes Verhalten
- Wutanfälle (wenn eigener Wille nicht erfüllt wird), niedrige Frustrationstoleranz
- oppositionelles Verhalten
- leichte Ablenkbarkeit, Verbal- und Fremdaggressivität
- bevorzugte Beschäftigung mit Bezugspersonen, weniger mit Gleichrangigen oder mit sich selbst
- Eigensinnigkeit und Trotz

Pädagogische Interventionen

- Klarheit und Struktur
- Zuwendung, Lob und unmittelbare Belohnung
- Kompromisse – keine Machtkämpfe
- selbst Entscheidungen treffen lassen, Verantwortung übergeben
- einfache Piktogrammpläne und Verstärkerpläne
- versteht einfache Regeln
- Begleiter stellt klare Regeln und Grenzen, schenkt viel Aufmerksamkeit, Lob und Zuwendung

2.2.7.4 Phase 4: Identifikation → Identifikationsstörung

Die psychische Geburt findet in der SEO-Phase 4 statt, es kommt zur Ich-Bildung. In dieser Phase führen Störungen in der emotionalen Entwicklung häufig nicht zu Verhaltensstörungen, bzw. fehlen dazu systematische Untersuchungen. Falls Problemverhalten mit der Umgebung entsteht, hat es oft mit der Identitätsfindung zu tun.

Symptome der Identifikationsstörung

- Suche nach Geschlechtsidentität

Pädagogische Interventionen

- versteht Regeln, Regeln besprechen, Aufgaben übergeben
- begleitete Peer-Group
- Empathie fördern
- gezielte Gesprächsangebote (Gefühlswahrnehmung, Wer bin ich?, Nähe-Distanz)
- kreative Angebote, realistische Rückmeldungen geben
- Körperbild erstellen, Regeln für Sexualität und Körperlichkeit erarbeiten
- Begleiter vermittelt Regeln im Gespräch, bildliche Darstellungen sind unterstützend

2.2.8 Heilpädagogische Interventionen bei Verhaltensstörungen

Um Personen mit Verhaltensstörungen heilpädagogisch zu begegnen, muss der emotionale Entwicklungsstand als Basis erhoben werden. Der erhobene emotionale Entwicklungsstand gibt den zur Verfügung stehenden Handlungsspielraum der betroffenen Person vor. Anschliessend können auf die emotionale Entwicklungsstufe abgestimmte heilpädagogische Interventionen geplant und durchgeführt werden, welche die emotionalen Grundbedürfnisse der betroffenen Person befriedigen. Diese Vorgehensweise entspricht dem entwicklungsbasierten Vorgehen (Sappok/Zepperitz, 2016, S. 75). Nachfolgende Tabelle fasst wichtige Entwicklungsschritte und heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten der SEO-Stufen 1 - 5 zusammen und kann im Alltag als Orientierungshilfe dienen (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5: Entwicklungsaufgaben und pädagogische Ansätze

Phase	Entwicklungsaufgaben und pädagogische Ansätze
1	<p>Reize verarbeiten: Lebt im Hier und Jetzt und ist damit beschäftigt, alle Reize zu verarbeiten, die auf ihn/ sie einströmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Grundbedürfnisse befriedigen (Essen, Trinken, Kontakt, Schmerzen, Ruhe), Wohlfühlen sicherstellen, Snoezeln, Massagen, Musik, Gerüche (Bad), Schaukeln, Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit, ... → Versteht keine Regeln, Begleiter/in sorgt für Vermeidung von Aggressionen.
2	<p>Soziale Bindung/Körperschema: Intensive Beziehung zum Personal (gibt Sicherheit), lernt, was er/sie mit einem Körper machen kann, entdeckt die Welt, lernt, dass das, was er/sie tut, eine Reaktion hervorruft.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Gezielte 1:1 Kontakt anbieten, in Sichtweite bleiben, Kurzkontakte, Zerreißen, Matschen, Rieseln, Malen, Snoezeln, Berührungen, Sandweste zum Körperfühlen, bei Aggression möglichst nicht Kontakt abbrechen... → Versteht nur durch Personen gesetzte Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen.
3	<p>Symbiose-Autonomie-Konflikt: Entdeckt den eigenen Willen und will diesen durchsetzen; andererseits verunsichert, wenn man ihr/ ihm „böse“ ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Zuwendung und Struktur, Klarheit im Team, Lob, Verantwortung übergeben, einfache Piktogrammpläne, einfache Verstärkerpläne, unmittelbare Belohnung, Kompromisse - keinen Machtkampf eingehen, selbst Entscheidungen treffen lassen. → Versteht einfache Regeln, testet diese aus, braucht dafür Klarheit des Begleiters, der für die Regel steht.
4	<p>ICH-Bildung: Sucht nach einer Identität (Mann/Frau, Fähigkeiten, Schwächen, ...).</p> <ul style="list-style-type: none"> → Regeln besprechen, Aufgaben übergeben, begleitete Peer Group, Empathie fördern, gezielte Gesprächsangebote (Gefühlswahrnehmungen, Wer bin ich?, Nähe-Distanz, ...), kreative Angebote, Körperbild erstellen, realistische Rückmeldungen geben, Regeln für Sexualität und Körperlichkeit erarbeiten. → Versteht Regeln, profitiert von bildlicher Darstellung, Begleiter vermittelt Regeln im Gespräch.
5	<p>ICH-Differenzierung: Sucht nach eigener Rolle in einer Gruppe von Gleichrangigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Selbständigkeit fördern, selbstständige Lebensführung möglich, komplexere kreative Angebote, Mitbestimmung, Bildungsangebote, Aufklärungsthemen Sexualität und Sucht, Peer Group. → Kann Regeln aus sich heraus befolgen (hat Empathie), braucht Begleitung in Krisen oder bei grossen Veränderungen.

2.3 SEO-Instrument

Beim SEO-Instrument handelt es sich um ein Diagnoseinstrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands, entwickelt nach dem Schema der emotionalen Entwicklung nach A. Došen. Im Ergebnis stellt es die aktuell dominierende emotionale SEO-Phase dar.

2.3.1 Aufbau des SEO

Das Schema der emotionalen Entwicklung basiert auf folgenden fünf emotionalen Erfahrungsbereichen:

- Aktivierung von Emotionen
- Erleben von Emotionen
- Ausdruck von Emotionen
- Beziehung zwischen Emotionen und Kognition
- Beziehung zwischen Emotionen und Verhalten.

Es wurden zehn psychosoziale Lebensbereiche ausgewählt, welche im Leben eines Menschen stets vorhanden sind und die sich in den emotionalen Entwicklungsstufen verändern (Došen, 2010, S.72):

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit anderen Personen
3. Selbst-Fremd-Differenzierung
4. Objektpermanenz und Trennungsangst
5. Ängste
6. Umgang mit Gleichrangigen
7. Umgang mit Dingen
8. Verbale Kommunikation
9. Affektdifferenzierung
10. Aggressionsregulation

2.3.2 Anwendung des SEO

Das SEO-Instrument wird auf der Grundlage von Verhaltensbeobachtungen angewandt. Ein Experte für Entwicklungspsychologie führt mit dem Interviewleitfaden eine Einschätzung mit vertrauten Bezugspersonen der zu untersuchenden Person durch. Gemeinsam werden beobachtete Verhaltensweisen den entsprechenden Items¹ zugeordnet und dadurch die emotionale Entwicklungsstufe in einem Lebensbereich eingeschätzt. Unterschiedliche Verhaltensbeobachtungen und deren Interpretationen führen zu einer umfassenderen Einschätzung.

2.3.3 Auswertung des SEO-Instruments

Eine Person ist in der emotionalen Entwicklungsphase einzuschätzen, die am stärksten ihren charakteristischen Verhaltensweisen entspricht. Die Festlegung kann schwierig sein, weil gleichzeitig Verhaltensweisen aus mehreren Phasen beobachtet werden können. Hierbei soll unterschieden werden, ob ein emotionales Grundbedürfnis die Verhaltensweise der Person massgeblich bestimmt, oder ob die Person bereits Strategien erlernt hat, mit dem Grundbedürfnis umzugehen.

Neben der Gesamteinschätzung der Entwicklungsstufe ermöglicht das Erstellen eines Entwicklungsprofils eine differenzierte und ganzheitliche Betrachtungsweise, was bei der Planung und Durchführung pädagogischer Interventionen berücksichtigt werden soll (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 38).

2.3.4 Testpsychometrie des SEO

Diagnoseinstrumente unterliegen den wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität (Unabhängigkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit). Objektivität ist gewährleistet, wenn verschiedene Testleiter/innen mit demselben Testverfahren gleiche Ergebnisse erzielen. Reliabel ist ein Testinstrument, wenn die Ergebnisse zweier Messungen unter den gleichen Umständen gleich

¹ Mit dem Begriff Item wird in diesem Text eine Frage aus dem SEO-Diagnoseinstrument oder dem adaptierten SEO-Instrument bezeichnet.

ausfallen (vgl. Matthys, 2015). Die Validität eines Tests beschreibt dessen Gültigkeit, welche gegeben ist, wenn es das misst, was es zu messen vorgibt (vgl. Sappok/Zepferitz, 2016).

Das SEO-Instrument zeigt eine gute Auswerter-Reliabilität, was bedeutet, dass verschiedene Testleiter in einer Testsituation zum gleichen Ergebnis kommen. Zur Validität kann zusammenfassend gesagt werden, dass es eine gute konvergente Validität mit einer Skala zur Messung des adaptiven Verhaltens zeigt, welche im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich eingesetzt wird (ebd.). Obwohl das SEO-Instrument nicht ausreichend validiert wurde, wird es in den Niederlanden häufig als diagnostisches Verfahren eingesetzt (vgl. Došen, 2010, S. 72).

Fazit

Das Schema der emotionalen Entwicklung vereint emotionale, kognitive, soziale und körperliche Entwicklungsaspekte zu einem Phasenmodell. In diesem werden fünf Phasen der emotionalen Entwicklung definiert und beschrieben. Es zeigt auf, welche Entwicklungsstörungen in den einzelnen Phasen auftreten können und wie sich daraus resultierende maladaptive Verhaltensweisen äussern. Heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten für die einzelnen SEO-Phasen geben Hinweise zum Entwicklungsstand und zu passenden Massnahmen.

Auf der Grundlage des multidimensionalen Modells wurde das SEO-Instrument erarbeitet. Es wird für die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands in zehn psychosozialen Lebensbereichen eingesetzt, indem beobachtetes Verhalten aufgrund vordefinierter Items einer bestimmten Entwicklungsphase zugeordnet wird. Verhaltensbeobachtungen werden dafür in systematischer Weise, mit Hilfe des SEO als Beobachtungsinstrument erfasst und beurteilt. Die Ziele der Anwendung des SEO-Instruments sind, Verhaltensweisen diagnostisch zu erfassen, umfassend zu verstehen und sinnvolle pädagogische Interventionen von den Ergebnissen abzuleiten.

Das SEO-Instrument kann in der pädagogischen Praxis eingesetzt werden, um zusätzlich zum kognitiven den emotionalen Entwicklungsstand zu erfassen.

2.4 Emotionale Entwicklung im erweiterten Kontext

Im letzten Theorieteil wird die fachliche und überfachliche Ausrichtung des Lehrplan 21 besprochen und dem Modell „Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang“ nach Dietrich (2015) gegenübergestellt. Es stellt die Frage, ob mit den im Lehrplan 21 formulierten überfachlichen Kompetenzen der zunehmenden Entwicklungsheterogenität der SuS entsprochen wird. Der Einsatz des SEO-Instruments wird im Modell „Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang“ verortet. Schliesslich nennt es Prinzipien für den alltäglichen Unterricht, welche den Erwerb emotionaler Kompetenzen der SuS fördern (vgl. Webster-Stratton, 2000; in Petermann/Wiedebusch, 2016, S.242).

2.4.1 Lehrplan 21

Im Rahmen der 2006 von den Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern beschlossenen Harmonisierung der Bildungsstufen verpflichteten sich die Kantone, ihre Lehrpläne zu überarbeiten. Die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone haben sich aus ökonomischen Gründen entschieden, mit dem Lehrplan 21 (LP 21) ein gemeinsames Instrument zu erarbeiten. Dessen Implementierung obliegt den Kantonen und stellt in erster Linie ein Instrument zur Harmonisierung der Volksschule dar (vgl. D-EDK).

2.4.2 Ausrichtung und Aufbau des LP21

Der Lehrplan 21 ist ein Fachbereichslehrplan und zeigt auf, welche fachlichen und überfachlichen Kompetenzen vom Kindergarten bis zum Ende der Volksschule erlernt werden sollen. Der Kompetenzerwerb wird von Beginn an nach Fachbereichen strukturiert, für welche Lernziele beschrieben sind. Der Begriff Kompetenzen meint nach Reusser et al. (2013, S. 77-78) in der Pädagogik folgendes:

- Kompetenzen sind Leistungsvoraussetzungen und werden indirekt über deren Performanz diagnostiziert und beurteilt.
- Kompetenzen sind erlern und durch pädagogische Massnahmen beeinflussbar und grenzen sich dadurch von angeborenen Eigenschaften ab.
- Kompetenzen sind kontextspezifisch, werden situiert erworben und können in ähnlichen Situationen angewendet werden.
- Kompetenzen umfassen Fähigkeiten (kognitive, selbstregulative und sozial-kommunikative) und Fertigkeiten.

Das Ziel beim Aufbau und der Erarbeitung von Kompetenzen ist die Ermöglichung von selbständigem und selbstverantwortlichem Handeln.

Zu erarbeitende Kompetenzen werden in drei Zyklen als Grundansprüche beschrieben, wobei diese bis zum Ende eines Zyklus als Minimumstandard erreicht werden sollen (vgl. D-EDK.).

2.4.3 LP 21 auf der Kindergartenstufe

Bereits auf der Kindergartenstufe ist der Lehrplan 21 fachbereichsorientiert. Der Unterricht im 1. Zyklus orientiert sich zwar an der kindlichen Entwicklung, soll jedoch fächerübergreifend organisiert werden. Dem entspricht der Lehrplan 21 mit den entworfenen und beschriebenen neun entwicklungsorientierten Zugängen. Sie sollen den auf der Kindergartenstufe tätigen Lehrpersonen helfen, einen Zugang zum Lehrplan 21 zu finden und eine Brücke von der Fach- zur Entwicklungsorientierung zu bilden. Der Schwerpunkt des Lernens verschiebt sich im 1. Zyklus von der Entwicklungsperspektive hin zum Lernen in den Fachbereichen, beide Zugänge werden verbunden, variiert und kombiniert. Der LP 21 beschreibt neun entwicklungsorientierten Zugänge:

1. Körper, Gesundheit und Motorik
2. Wahrnehmung
3. Zeitliche Orientierung
4. Räumliche Orientierung
5. Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten
6. Fantasie und Kreativität
7. Lernen und Reflexion
8. Sprache und Kommunikation
9. Eigenständigkeit und soziales Handeln

Für jeden entwicklungsorientierten Zugang werden fachliche und überfachliche Ziele beschrieben, welche innerhalb des ersten Zyklus im Unterrichtsgeschehen verfolgt werden sollen (vgl. D-EDK.).

2.4.4 Entwicklungsorientierte Zugänge und SEO

In den einzelnen entwicklungsorientierten Zugängen sind Aspekte der emotionalen Entwicklung enthalten. Folgende Tabelle zeigt Parallelen auf, die zwischen den entwicklungsorientierten Zugängen des LP 21 und den Lebensbereichen des SEO gezogen werden können.

Tabelle 6: Parallelen LP 21 und SEO

Entwicklungsorientierte Zugänge LP 21	Psychosoziale Lebensbereiche SEO
Körper, Gesundheit und Motorik	Umgang mit dem eigenen Körper
Wahrnehmung	Selbst-Fremd-Differenzierung, Affektdifferenzierung
Zeitliche Orientierung	Objektpermanenz und Trennungsangst, Ängste
Räumliche Orientierung	Objektpermanenz und Trennungsangst, Ängste
Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten	Umgang mit Dingen, Affektdifferenzierung
Fantasie und Kreativität	Umgang mit Dingen, Umgang mit anderen Personen
Lernen und Reflexion	Umgang mit Dingen, Umgang mit anderen Personen
Sprache und Kommunikation	Verbale Kommunikation
Eigenständigkeit und soziales Handeln	Umgang mit anderen Personen, Umgang mit Gleichrangigen, Objektpermanenz und Trennungsangst, Affektdifferenzierung

Bei der Betrachtung der Zyklusziele in den entwicklungsorientierten Zugängen, bestehen Übereinstimmungen zu der SEO-Stufe 4 „erste Identifikation“. Im SEO-Phasenmodell haben Kinder auf dieser emotionalen Entwicklungsstufe ein Lebensalter von vier bis sieben Jahren erreicht, was dem Lebensalter von Kindergartenkindern entspricht. Der LP 21 formuliert also altersgerechte Ziele für Kinder ab vier Jahren, schliesst dadurch aber SuS auf den tieferen SEO-Stufen 1-3 aus.

Angesichts des Auftrags der Volksschule, auch SuS mit besonderen Bedürfnissen adäquat zu unterrichten, müssten Ziele für den sozioemotionalen Bereich im LP 21 definiert sein, welche den tieferen Entwicklungsstufen und damit den emotionalen Bedürfnissen dieser SuS entsprechen.

2.4.5 Überfachliche Kompetenzen im LP 21

Neben der fachlichen bietet der LP 21 eine überfachliche Kompetenzausrichtung. Überfachliche Kompetenzen umfassen personale, soziale und methodische Kompetenzen, welche in einem Wechselspiel mit den fachlichen Kompetenzen über die gesamte Schulzeit hinweg erworben werden sollen.

In den drei überfachlichen Kompetenzbereichen sind auch sozioemotionale Kompetenzen enthalten. Es wird darauf hingewiesen, dass die überfachlichen Kompetenzen nicht alleine in der Schule, sondern auch im weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen entwickelt werden (vgl. D-EDK).

Im LP 21 wird mit den überfachlichen Kompetenzen dem Erwerb sozioemotionaler Kompetenzen als Bildungsziele für die Volksschule, sowie im gesellschaftlichen Kontext Rechnung getragen. Lehrpersonen an der Volksschule haben den Auftrag, neben den fachlichen auch die überfachlichen Kompetenzen zu fördern.

2.4.6 Heterogenität im Lehrplan 21

Im LP 21 ist ein Lern- und Unterrichtsverständnis formuliert, welches von heterogenen Lerngruppen in Bezug auf Alter, Geschlecht, Leistung, Sprache und Herkunft ausgeht. Diese Heterogenität wird als Faktum einer integrativen Volksschule betrachtet. Durch differenzierende Unterrichtsangebote sollen individuelle Lernwege ermöglicht und zielgerichtet begleitet werden. Dieses Unterrichtsverständnis verfolgt das Ziel, durch Anpassung der Aufgaben an den Entwicklungs- und Lernstand möglichst allen SuS Lernfortschritte zu ermöglichen (vgl. D-EDK).

Heterogenität in der Volksschule soll also als Chance begriffen werden, welche jedoch hohe Anforderungen an den gemeinsamen Unterricht stellt (vgl. Terloth/ Bauersfeld, 2015, S. 46).

Die normative Vorstellung eines richtigen Lernwegs und von Leistungslevels sind dabei irreführend. Ziel im gemeinsamen Unterricht mit heterogenen Lerngruppen ist die individuelle Sicht auf die SuS mit ihren unterschiedlichen Entwicklungs- und Lernbereichen, Entwicklungs- und Lernschwerpunkten und den daraus abgeleiteten individuellen Lernzielen (ebd., S. 48).

Im Modell „Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang“ nach Dietrich (2015) wird der Prozess der individuellen Lernzielanpassung ersichtlich.

Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang

Abbildung 7: Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang (Dietrich, 2015)

2.4.7 SEO zur individuellen Lernzielerarbeitung

Bei der Erarbeitung individueller Lernziele geht es darum, Unterricht so zu planen, zu gestalten und durchzuführen, dass im Unterricht für alle SuS Aktivitäten ermöglicht werden, die Lerngelegenheiten enthalten. Dafür müssen Lernvoraussetzungen erfasst und geklärt werden (vgl. Dietrich, 2015). Das SEO-Instrument kann für die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands eingesetzt werden. Die daraus resultierende SEO-Entwicklungsphase gibt einerseits Aufschluss über den individuellen emotionalen Entwicklungsstand, sowie über individuelle Entwicklungs- und Lernschwerpunkte. Zudem kann es zur Planung und Durchführung pädagogischer Interventionen bei Entwicklungsdiskrepanzen beigezogen werden. Das SEO-Instrument eignet sich daher für die Diagnostik sowie für die Planung individueller Lernziele im Bereich der emotionalen Entwicklung und dient als wegweisendes Mittel, um Unterrichtsaktivitäten für alle SuS zu gestalten.

2.4.8 Entwicklungsorientierung versus Fachorientierung

Obwohl im LP 21 neben der Fachorientierung besonders im ersten Zyklus auch die Entwicklungsorientierung betont wird, bleibt der Fokus doch auf dem Erwerb fachlicher Kompetenzen. Die Wichtigkeit personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen ist in den überfachlichen Kompetenzen beschrieben, wird aber verglichen mit den fachlichen Kompetenzen eher vernachlässigt. Es könnte der Eindruck entstehen, dass diese wichtigen Kompetenzen entweder bei Schuleintritt schon genügend vorhanden sind oder im weiteren Umfeld wie Familie, Freizeit oder Schule neben den fachlichen Kompetenzen erworben werden.

Wird jedoch davon ausgegangen, dass hohe sozioemotionale Kompetenzen eine grundlegende Voraussetzung für das Lernen und somit Schulerfolg (vgl. 2.1.1.3) sind, werden ihrem Erwerb und ihrer Förderung im LP 21 wenig Beachtung geschenkt.

Lehrpersonen stehen zunehmend unter Druck, Lehrplanforderungen umzusetzen und könnten dazu tendieren, den Unterricht verstärkt fachorientiert zu gestalten. Die zunehmende Heterogenität der Entwicklungsprofile der SuS würde jedoch eine Tendenz zur Entwicklungsorientierung verlangen. Lehrpersonen müssten sich dazu vermehrt auf die Erarbeitung und Erreichung individueller Lernziele fokussieren. Der entwicklungsorientierte Ansatz führt zu einem besseren Verständnis von Verhaltensweisen und einem entspannten Umgang zwischen Lehrpersonen und SuS. Wenn die Lehrperson weiss, dass sich das Kind nicht anders verhalten kann, weil die gezeigte Verhaltensweise seinem Entwicklungsstand entspricht, kann sie diese besser annehmen.

2.4.9 Prinzipien zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen bei Schulkindern

Neben der entwicklungsorientierten und individuellen Förderung sozioemotionaler Kompetenzen im heilpädagogischen Setting, können auch Prinzipien für den alltäglichen Unterricht formuliert werden. Um das Sozialverhalten von Schulkindern positiv zu beeinflussen, können Lehrpersonen das emotionale Klima und den Umgang mit Emotionen innerhalb der Klasse verbessern. Dies erreichen Lehrkräfte durch formulierte Verhaltensregeln für den regulären Unterricht. Dabei helfen sie den SuS, Gefühle zu erkennen, über Gefühle zu reden, ein umfangreiches Emotionsvokabular zu entwickeln und Empathie auszubilden. Webster-Stratton (2000; in Petermann/Wiedebusch, 2016, S. 242) nennt Prinzipien und Methoden, welche sich förderlich auf sozioemotionale Kompetenzen bei Schulkindern auswirken:

- Eine stabile und verlässliche Umwelt erschaffen.
- Eigene Gefühle ausdrücken.
- SuS zu Gesprächen über Gefühle auffordern.
- Emotionale Äusserungen und Reaktionen ihrer SuS akzeptieren.
- SuS zu einem angemessenen verbalen Ausdruck von Ärger anleiten.
- Spiele durchführen, welche das Emotionsvokabular der SuS erweitert.
- Spiele durchführen, die das Verständnis von Gefühlen anderer und die empathischen Fähigkeiten der SuS verbessern.
- SuS Problemlösestrategien zur Ärgerkontrolle vermitteln.
- Mit den Eltern der SuS zusammenarbeiten.

Bei jüngeren Kindern wird zur Förderung emotionaler Kompetenzen in den institutionalisierten Bildungseinrichtungen insbesondere die Modellfunktion der Lehr- und Bezugspersonen hervorgehoben. Positive emotionale Äusserungen und Verhaltensweisen sollen verbal verstärkt, negative emotionale Äusserungen hingegen hinterfragt werden.

Zudem werden die sichere Bindungsbeziehung zwischen Lehrperson und Kind, die emotionale Erziehungskompetenz und die Ko-Regulation negativer Gefühle des Kindes durch die Lehrperson als wichtige fördernde Einflussfaktoren auf die emotionale Entwicklung junger Kinder betrachtet (vgl. Petermann/ Wiedebusch, 2016, S. 217).

Fazit

Der Lehrplan 21 wird voraussichtlich in 21 Schweizer Kantonen eingeführt. Er ist ein fächerorientiertes Instrument, welches den anzustrebenden Kompetenzerwerb der SuS im Verlauf der obligatorischen Schulzeit in drei Zyklen beschreibt. In überfachlichen Kompetenzen werden personale, methodische und soziale Kompetenzen beschrieben, welche mit den fachlichen erworben werden sollen. Für den ersten Zyklus und damit der Kindergartenstufe sind entwicklungsorientierte Zugänge formuliert. Es wird betont, dass ein langsamer Übergang von der Entwicklungs- zur Fachorientierung während des ersten Zyklus erfolgen soll.

Die Ziele des ersten Zyklus orientieren sich an der Altersstufe von vier Jahren, jüngere Entwicklungsstufen werden nicht berücksichtigt, obwohl der Lehrplan 21 die zunehmend heterogenen Entwicklungsprofile der SuS anerkennt. Es bleibt trotzdem fraglich, ob er Orientierung und Antworten zum Umgang mit Heterogenität bietet.

Im Modell „Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang“ nach Dietrich (2015) wird aufgezeigt, wie der Umgang mit Heterogenität durch die Berücksichtigung des individuellen Lern- und Entwicklungsstands gestaltet werden könnte. Das SEO-Instrument stellt eine Möglichkeit dar, individuelle Lern- und Entwicklungsstände zu erheben und beschreibt pädagogische Interventionsmöglichkeiten, um auf Entwicklungsdiskrepanzen in den Entwicklungsprofilen zu reagieren.

Zusätzlich zum entwicklungsbasierten Ansatz können Lehrpersonen Prinzipien zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen im Unterrichtsalltag berücksichtigen, die prosoziales Verhalten der SuS und das Klassenklima verbessern. Bei jüngeren Kindern sind insbesondere auf die Bindung fokussierende und verbal regulierende Verhaltensweisen der Lehrperson förderlich für den Erwerb sozioemotionaler Kompetenzen.

3 Produktentwicklung

Dieses Kapitel beschreibt den Erarbeitungsprozess der SEO-Anpassung für den Kindergarten. Es nennt die Zielsetzungen des Produkts, beschreibt die Vorüberlegungen zu dessen Erstellung und stellt das adaptierte SEO-Instrument vor.

3.1 Entwicklungsziel

Für meine Masterarbeit habe ich ein Diagnoseinstrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindergartenkindern erarbeitet. Schulische Heilpädagoginnen erprobten die SEO-Adaption während sechs Wochen mit Erstkindergartenkindern. Als Vorlage dienten die theoretischen Grundlagen und der „SEO-Fragebogen zum emotionalen Entwicklungsstand: Interviewleitfaden“ aus dem Buch „Das Alter der Gefühle“ (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 93 - 98). Dieser Interviewleitfaden wird in psychiatrischen Kliniken und im Heimbereich für Menschen mit geistiger Behinderung eingesetzt. Dort wird durch die Befragung von nahen Bezugspersonen anhand des Interviewleitfadens eine Einschätzung des emotionalen Entwicklungsstands vorgenommen. An diesem Verfahren beteiligen sich mehrere Fachpersonen und Betreuende.

Im schulischen Kontext konnte das SEO-Instrument aus Ressourcengründen nicht gleich angewendet werden, weshalb die Ziele der SEO-Adaption folgendermassen bestimmt wurden:

- Ein Instrument für die Berufsgruppe Schulische Heilpädagoginnen,
- für den Einsatz im Regelkindergarten erarbeiten,
- das übersichtlich und nutzerinnenfreundlich ist
- und für die Förderplanung genutzt werden kann.

Es stellte sich nun die Frage, wie und in welcher Form das SEO-Instrument adaptiert werden sollte?

3.2 Vorüberlegungen zur Adaption

Vorerst überprüfte ich die Möglichkeit, ein IT-basiertes SEO-Instrument zu entwickeln. Dafür hätte ein internetbasiertes Umfragetool, wie das von der HfH zur Verfügung gestellte Limesurvey verwendet werden können. Von einem internetbasierten Umfragetool erhoffte ich mir, die SEO-Erfassung zeit- und aufwandökonomischer gestalten zu können.

Anhand dieses Anforderungsprofils an eine IT-basierte Adaption, testete ich verschiedene Umfragetools in Zusammenarbeit mit IT-Fachpersonen. Dabei stellten sich Fragen der Datensicherung und -analyse, zu Benutzerberechtigungen und Möglichkeiten, die Erhebung auf Papier auszudrucken. Das Erstellen einer internetbasierten Datenerhebung erfordert hohe Programmierfähigkeiten. Zudem nahm ich an, dass Schulische Heilpädagoginnen an ihren Arbeitsplätzen über ungenügende Ressourcen zur Internetnutzung verfügen und somit keinen Zugriff zum Tool hätten.

Aufgrund der genannten Gründe erschien es mir realistischer und sinnvoller, eine SEO-Adaption in Papierform zu erarbeiten. Das adaptierte SEO-Instrument steht nun im Anhang dieser Arbeit (vgl. Anhang 11) zur Verfügung. Ebenso ist dieser Arbeit ein ausgedrucktes Exemplar beigelegt.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird das adaptierte SEO-Instrument auch mit der Abkürzung A.S.I. bezeichnet.

3.3 Inhalte des adaptierten SEO-Instruments

Das A.S.I. ist in folgende Kapitel gegliedert:

- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Manual zur Anwendung des adaptierten SEO-Instruments
- Erfassungstabelle mit persönlichen Angaben zum Kind und Items zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands in zehn psychosozialen Bereichen
- Tabelle zur Auswertung und Darstellung des Entwicklungsprofils
- Pädagogische Ansätze zur Förderplanung

Nach der Klärung der A.S.I.-Zielsetzung erfolgt eine theoretische Einführung in das Schema der emotionalen Entwicklung. Im Manual sind Instruktionen für die Schulischen Heilpädagoginnen zur Anwendung und Auswertung des A.S.I. formuliert.

Formal angepasste Erfassungstabellen stellen das eigentliche Erfassungsinstrument dar. In Vorlagen können der erfasste Entwicklungsstand als Entwicklungsprofil und die Gesamteinschätzung eingetragen werden. Abschliessend sind pädagogische Ansätze für die einzelnen SEO-Entwicklungsphasen formuliert, welche zur Förderplanung verwendet werden können.

Die Überlegungen zur Erarbeitung der Teile Manual und Erfassungstabellen werden im nächsten Abschnitt erörtert.

3.3.1 Manual

Im „Manual zur Anwendung des SEO“ sind Instruktionen für die Anwenderinnen zu folgenden Aspekten formuliert:

- Zielsetzung des SEO
- Aufbau des SEO
- Durchführung des SEO
- Beobachtungssequenzen
- Zuordnung des beobachteten Verhaltens zu den Items im Beobachtungsbogen
- Zuordnung zu den Entwicklungsphasen
- Entwicklungsprofil der emotionalen Entwicklung
- Gesamteinschätzung der emotionalen Entwicklung
- Zusätzlicher Kommentar zu einzelnen psychosozialen Bereichen

Das Manual umschreibt und erläutert die einzelnen Punkte, mit dem Ziel die Nutzerinnen umfassend zu instruieren und sie dadurch zu befähigen, das A.S.I. im Regelkindergarten einzusetzen.

Nachfolgende Beschreibung erläutert den Ablauf einer Erfassung und wie bei der Auswertung vorgegangen wird.

3.3.2 Erfassungs- und Auswertungstabellen

Die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands mit dem A.S.I. erfolgt mit Tabellen, welche vom Instrument „SEO-Fragebogen zum emotionalen Entwicklungsstand: Interviewleitfaden“ (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 93 - 98), abgeleitet sind.

Inhaltlich wurden die Tabellen übernommen, formal jedoch leicht angepasst (vgl. Abb. 8).

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper: beobachtend, spielend, saugend, masturbierend, zupfend, verletzend.		x
	• Stereotype Bewegungen.		x
	• Passiv.		x
2	• Mit Gegenständen umgehend.		x
	• Steckt alles in den Mund.		x
	• Schmiert mit Fäkalien.		x
3	• Sucht die Nähe der Betreuer und will ständig beschäftigt werden.	x	
	• Ist oft unsauber.		x
	• Spielt mit seinen Geschlechtsteilen.		x
4	• Ist stolz auf den eigenen Körper.	x	
	• Ist ängstlich (panisch) vor körperlichen Verletzungen.		x
	• Identifiziert sich mit einem der Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen.	x	
5	• Will eigene Kraft mit Anderen messen.	x	
	• Will körperlich etwas leisten.	x	
	• Kennt die eigene körperliche Kraft.		x
Auswertung Bereich 1: Umgang mit dem eigenen Körper		Phase:4-5	

Abbildung 8: Beobachtungstabelle

Die Werte der einzelnen Lebensbereiche werden in das Entwicklungsprofil übertragen, welches die einzelnen Bereiche und eventuelle Entwicklungsdiskrepanzen anschaulich darstellt (vgl. Abb. 9).

Entwicklungsphasen	5	x						x	x		
	4		x	x		x	x			x	
	3				x						x
	2										
	1										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Entwicklungsbereiche										

Abbildung 9: Entwicklungsprofil

Die Abbildung zehn zeigt beispielhaft, wie der Gesamtwert der emotionalen Entwicklung übertragen und errechnet werden kann.

Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erhobene Werte	5	4	4	3	4	4	5	5	4	3
Fünfhöchster Wert=Gesamtwert	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5

Abbildung 10: Gesamtwert

3.4 Indikatoren zur Überprüfung der Zielsetzungen

Folgende Tabelle enthält Indikatoren, welche die unter Punkt 3.1 formulierten Zielsetzungen des adaptierten SEO-Instruments überprüfen.

Tabelle 7: Ziele und Indikatoren A.S.I.

Ziele	Indikatoren
Fachexpertinnen Ein Instrument für die Berufsgruppe Schulische Heilpädagoginnen erstellen.	<ul style="list-style-type: none"> Schulische Heilpädagoginnen verfügen über das nötige Fachwissen, um mit dem A.S.I. den emotionalen Entwicklungsstand von Kindergartenkindern zu erfassen. Schulische Heilpädagoginnen sind mit fachlichen Inhalten des A.S.I. vertraut.
Einsatzmöglichkeiten Ein Instrument für den Einsatz im Regelkindergarten erstellen.	<ul style="list-style-type: none"> Die im A.S.I. beschriebenen Lebensbereiche sind im Regelkindergarten beobachtbar. Die im A.S.I. formulierten Items sind im Regelkindergarten beobachtbar.
Nutzerinnenfreundlichkeit Ein Instrument erstellen, das übersichtlich und nutzerinnenfreundlich ist.	<ul style="list-style-type: none"> Die Darstellung im A.S.I. ist übersichtlich. Es informiert über wichtige theoretische Grundlagen. Das Anwendungsmanual ist verständlich und nachvollziehbar. Es instruiert in allen wichtigen Bereichen. Die Tabellen zu den psychosozialen Lebensbereichen sind klar. Der zeitliche Aufwand für die Erfassung entspricht einem im schulischen Umfeld angemessenen Rahmen. Das emotionale Entwicklungsprofil kann gut erhoben werden.
Förderplanung Ein Instrument erstellen, das für die Förderplanung genutzt werden kann.	<ul style="list-style-type: none"> Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Unterrichtsplanung. Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Förderplanung. Die pädagogischen Massnahmen sind für die Unterrichts- und Förderplanung nützlich.

Die Indikatoren dienen im späteren Forschungsprozess der Auswertung.

Das nächste Kapitel beschreibt, wie das A.S.I. von den ausgewählten Probandinnen erprobt wurde.

4 Projektrealisierung

Nach der Produktentwicklung beschreibt dieses Kapitel die Produkterprobung in der Praxis. Die Kriterien zur Auswahl der Probandinnen werden erörtert und begründet. Danach zeigt ein Projektplan die Meilensteine der Projektrealisierung auf. Das forschungsmethodische Vorgehen wird erstmals im Projektplan erwähnt.

4.1 Kriterien zur Auswahl der Probandinnen

Um Aussagen zur Anwendung des A.S.I. machen zu können, musste es von Probandinnen im Regelkindergarten ausprobiert werden.

Aufgrund der Fragestellung sollte es sich bei den Probandinnen um Schulische Heilpädagoginnen handeln, welche am Standort Regelkindergarten arbeiten.

Bei der Auswahl der Probandinnen wurde nicht unterschieden, ob sie für den Bereich integrierte Förderung (IF) oder integrierte Sonderschulung (ISR) angestellt sind, weil das A.S.I. bei allen Kindern angewendet werden kann.

Schulische Heilpädagoginnen verfügen über das nötige Wissen zu entwicklungspsychologischen Themen und kennen heilpädagogische Fachbegriffe. Sie können somit als Entwicklungsexpertinnen eingeschätzt werden, welche das A.S.I. anwenden können.

Neben der beruflichen Qualifikation wurde als weiteres Kriterium der Arbeitsort berücksichtigt. Es wurden im Kanton Zürich angestellte Heilpädagoginnen angefragt, weil sich diese Masterarbeit auch mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich befasst.

4.2 Projektplan mit Meilensteinen

Um das adaptierte SEO-Instrument auf dessen Anwendbarkeit durch Schulische Heilpädagoginnen überprüfen zu lassen, wurde ein Projektplan erstellt.

Der Projektplan illustriert den Zeitplan und die Meilensteine der Projektrealisierung. Er ist in die Vorbereitungs-, Anwendungs-, und Auswertungsphase gegliedert.

Hier erwähnte Forschungsmethoden werden im nächsten Abschnitt eingehend behandelt.

Tabelle 8: Projektplan

	Wann	Meilenstein	Forschungsmethode
Vorbereitungsphase	Februar 2017	1.Persönliche Anfrage der Probandinnen.	
	April 2017	2.Vorinformation der Probandinnen per Mail: kurze Skizzierung des Projekts, Terminvereinbarung.	
	Juni 2017	3.Abgabe des A.S.I. an Probandinnen per Mail zur Information.	Erarbeitung Fragebogen
	Juli 2017	4.Informationstreffen zur Einführung des A.S.I. Fragenklärung, Klärung des weiteren Vorgehens.	Abgabe Fragebogen an Probandinnen
Anwendungsphase	August 2017	5.Anwendung des A.S.I. im Regelkindergarten mit 2 Kindern pro Heilpädagogin während 6 Wochen.	Rücklauf Fragebogen Teilnehmende Beobachtung
	September 2017	6.Befragung der Probandinnen im Gruppeninterview.	Gruppeninterview
Auswertungsphase	Oktober 2017	7.Analyse und Auswertung der erhobenen Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse	Gruppeninterview Fragebogen Teilnehmende Beobachtung
	November 2017	8.Verfassen des Forschungsberichts Anpassung des A.S.I.	Verfassen des Forschungsberichts

4.2.1 Meilenstein 1, 2, 3

Aufgrund der unter 4.1 formulierten Kriterien fragte ich drei Schulische Heilpädagoginnen aus meinem beruflichen und persönlichen Umfeld als Probandinnen zur Anwendung des SEO an. Glücklicherweise erklärten sich alle gerne bereit, das SEO-Instrument zu erproben.

In einem ersten Mail an die Probandinnen wurden das Projekt und die Aufgabe der Probandinnen kurz skizziert und ein Termin für die Vorinformation vereinbart (vgl. Anhang 10.1.1).

Die erste Version des A.S.I. wurde an die Probandinnen per Mail mit dem Auftrag verschickt, sich eine Übersicht über die Unterlagen zu verschaffen.

4.2.2 Meilenstein 4

Das erste Informationstreffen hatte grosse Bedeutung. Einerseits lernten sich die Probandinnen kennen und andererseits diente es zur Klärung wichtiger Fragen zum A.S.I. . Alle Probandinnen hatten sich mit den Unterlagen vertraut gemacht, sodass sie bereits spezifische Fragen stellen konnten. Diese bezogen sich auf fachliche Inhalte und die praktische Anwendung des SEO-Instruments. Besonders erfreulich war, dass unter den Probandinnen bereits eine kurze Diskussion zur Bedeutsamkeit der emotionalen Entwicklung geführt wurde, was ich als Bestätigung meiner Arbeit betrachtete. Alle Probandinnen äusserten das Bedürfnis, sich eingehender mit dem Thema beschäftigen zu wollen.

Abschliessend erhielten die Probandinnen den ersten Fragebogen, den sie vor dem 5. Meilenstein ausgefüllt an mich zurücksandten.

4.2.3 Meilenstein 5 und 6

In der Anwendungsphase erprobten die Probandinnen das A.S.I. im Regelkindergarten. In einem Gruppeninterview tauschten wir uns über die gemachten Erfahrungen aus. Da ich das A.S.I. ebenfalls in der Praxis erprobte, konnte ich es zusätzlich mit der Methode der Teilnehmenden Beobachtung erforschen. Die Sammlung dieser Daten schaffte die Ausgangslage für die Auswertungsphase.

4.2.4 Meilensteine 7 und 8

Die im Gruppeninterview gesammelten Daten wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse analysiert (vgl. Kapitel 5) und mit den Forschungsmethoden Fragebogen und Teilnehmende Beobachtung trianguliert. Die Ergebnisse sind im Forschungsbericht im Kapitel 6 zusammengefasst.

5 Forschungsteil

Dieses Kapitel beschreibt und begründet das Forschungsvorgehen. Einführend werden die Forschungsziele und Forschungsstrategien vorgestellt. Danach werden die Forschungsmethoden und die qualitative Inhaltsanalyse beschrieben. Es folgt eine detaillierte Beschreibung des Forschungsvorgehens.

5.1 Forschungsziel

Das Ziel meiner Forschungen war, anhand der Indikatoren das A.S.I. zu überprüfen und Antworten auf die leitenden Fragestellungen zu erhalten. Dabei verfolgte ich folgende Forschungsstrategien.

5.2 Forschungsstrategien

Die A.S.I. war eine Entwicklungsarbeit, welche mit qualitativen Methoden aus der Handlungs- und Aktionsforschung überprüft werden konnte.

Handlungsforschung ist eine vergleichende Forschung, welche die Bedingungen und Wirkungen sozialen Handelns vergleicht und zu sozialem Handeln führt. Zu Zielsetzungen, Vorgehensweise und Anwendungsgebieten der Handlungsforschung meint Mayring (2002, S.50):

Tabelle 9: Handlungsforschung

Zielsetzungen	Vorgehensweise	Anwendungsgebiete
Direktes Ansetzen an konkreten sozialen Problemen. Praxisverändernde Umsetzung der Ergebnisse im Forschungsprozess. Gleichberechtigter Diskurs Forscher-Betroffene	Handlungsforschung beginnt mit Problem- und Zieldefinition. Handlungsforschung pendelt in ihrem Verlauf zwischen Informationsammlung, Diskurs mit den Betroffenen und praktischem Handeln.	Handlungsforschung geht von konkreten Praxisproblemen aus und will Veränderungsmöglichkeiten erarbeiten.

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang eine grosse Rolle (Mayring, 2002, S.67). Um Antworten auf meine Fragestellungen zu erhalten, befragte ich die Probandinnen zu ihren Erfahrungen und subjektiven Meinungen über die adaptierte Version des SEO-Instruments.

Ein weiteres Gebiet der qualitativ orientierten Sozialforschung ist die Feldforschung. Sie will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersuchen. Verzerrungen durch den Eingriff der Untersuchungsmethode und die wirklichkeitsferne Aussenperspektive können dadurch vermieden werden.

5.2.1 Forschungstechniken

Mayring (2002, S.65) unterscheidet zwischen Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungstechniken. Erhebungstechniken haben die Datengewinnung, Aufbereitungstechniken die Datensicherung und Auswertungstechniken die Datenanalyse zum Ziel.

5.2.2 Triangulation

Für die Untersuchung meiner Fragestellungen kombinierte ich drei Forschungsmethoden, wodurch eine Triangulation entstand. Unter Triangulation versteht man in der Forschung den Versuch, denselben Forschungsgegenstand aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und zu vergleichen. Altrichter und Posch (2007, S. 179) erklären, dass durch den Vergleich der Perspektiven Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden können. Diese dienen als Ausgangspunkte, um Interpretationen einer Situation weiterzuentwickeln und besser durch Erfahrung abzustützen. Stimmen hingegen die unterschiedlichen Perspektiven überein, erhöht dies die Glaubwürdigkeit der Interpretation.

5.2.3 Forschungsmethoden

Um die Forschungsstrategie umzusetzen, wurden folgende Forschungsmethoden eingesetzt:

- Fragebogen
- Teilnehmende Beobachtung
- Gruppeninterview

Die Forschungstechniken der einzelnen Methoden waren bis auf die Auswertungstechnik unterschiedlich. Zur Auswertung der gesammelten Daten wurde bei allen drei Methoden die qualitative Inhaltsanalyse verwendet, welche hier kurz erörtert wird.

5.2.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Erarbeitung des Kategoriensystems zur Auswertung der gewonnenen Daten wird zu Beginn des Abschnitts erörtert.

Mayring (2002) meint: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet.“

In der qualitativen Forschung werden zwei Wege beschrieben, Kategoriensysteme zu bilden:

- Bei der deduktiven Kategorienbildung werden aufgrund der Forschungsfrage und dem theoretischen Vorverständnis Schlüsselbegriffe gebildet, nach denen das Material abgesehen wird. Die Kategorienbildung erfolgt vor der Durchsicht des Datenmaterials.
- Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien während und nach der Durchsicht des Materials gebildet (vgl. Altrichter/Posch, 2007, S. 195).

Die Vorgehensweise zur Bildung des Kategoriensystems war:

1. Aus den von den Forschungsfragen abgeleiteten Indikatoren (vgl. 3.4) wurden deduktive Kategorien gebildet und definiert.
2. Ankerbeispiele als Prototypen für die jeweiligen Kategorien wurden definiert.
3. Es wurden für die deduktiven Kategorien Regeln formuliert, welche eine eindeutige Zuordnung zu einer Kategorie erlauben.
4. Für die Auswertung zweier Forschungsmethoden wurden die Hauptkategorien im Kategoriensystem mit Subkategorien ausdifferenziert.

Diese Kodierregeln wurden im Kodierleitfaden (vgl. 10.2) gesammelt und galten als Handanweisung für die Auswertung der Forschungsmethoden.

Die Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungstechniken für die einzelnen Methoden werden nachfolgend beschrieben und begründet.

5.3 Fragebogen

Erhebung

Die schriftliche Befragung mit Fragebogen ist eine Art formalisiertes Interview, mit dem Unterschied, dass der Forscher auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Somit ist die Möglichkeit, eine Frage zu präzisieren oder nach einer Antwort nachzufragen, nicht gegeben (vgl. Altrichter/Posch, 2007, S. 167). Vorteile des Fragebogens sind ein geringer organisatorischer, personeller und finanzieller Aufwand bei der Durchführung, sowie die Möglichkeit einer klar strukturierten Auswertung (vgl. Koch/Ellinger, 2015).

Mit dieser Forschungsmethode eruierte ich den Ist-Zustand vor der Anwendungsphase durch eine Selbsteinschätzung der Probandinnen.

Aufbereitung und Durchführung

Anhand der leitenden Fragestellungen, Vorüberlegungen zur Art der möglichen Antworten und zu deren Nutzen formulierte ich einen Fragebogen. Dabei habe ich eine fünfstufige Antwortskala verwendet, die besonders geeignet ist, um Meinungen, Einstellungen und Befindlichkeiten zu erfragen. Durch Ausweichen auf eine Mittelkategorie können sich die Befragten zwar einer klaren Stellungnahme entziehen, jedoch kann auch Unwillen verhindert werden, der durch das Erzwingen einer Meinung bei den Befragten entstehen kann. Zur Formulierung der Frageitems habe ich mich von den Anregungen aus Altrichter und Posch (2007, S. 168 - 174) inspirieren lassen. Der Fragebogen wurde kurzgehalten, da er lediglich einen ergänzenden Beitrag leistete.

Nach Absprache mit meiner Mentorin nahm ich inhaltliche Anpassungen bei den Frageitems vor, um dem Prozessablauf nicht vorzugreifen.

Den fertigen Fragebogen (vgl. Anhang 10.3) gab ich nach dem ersten Informationstreffen in Papierform an die Probandinnen ab, damit sie ihn vor Beginn der Anwendungsphase bearbeitet zurücksenden konnten.

Auswertung

Die Rücklaufquote belief sich auf 100 %, alle drei Probandinnen sendeten den ausgefüllten Fragebogen termingerecht zurück. Bei der Auswertung kodierte ich die Frageitems anhand des deduktiven Kategoriensystems (vgl. Anhang 10.2.1), um die Ergebnisse mit den weiteren Forschungsergebnissen vergleichen zu können. Bei der Auswertung hielt ich mich an die meistgenannte Antwort. Es trat kein Fall auf, bei welchem alle drei Probandinnen unterschiedliche Antworten ankreuzten.

5.4 Teilnehmende Beobachtung

Erhebung

Die Teilnehmende Beobachtung ist eine Standardmethode der Feldforschung, bei der der Beobachter nicht passiv-registrierend ausserhalb seines Gegenstandsbereichs steht, sondern selbst an der sozialen Situation teilnimmt, in die der Gegenstand eingebettet ist. Dadurch will der Forscher grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen und sich die Innenperspektive der Alltagssituation erschliessen (vgl. Mayring, 2002).

Diese Forschungsmethode wandte ich bei der Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von drei Kindergartenkindern im Regelkindergarten an.

Aufbereitung und Durchführung

Die Forschungsmethode der Teilnehmenden Beobachtung setzte ich während der Anwendungsphase des A.S.I. in meinem Berufsalltag ein, indem ich Beobachtungen in Memos festhielt (vgl. Anhang 10.4). In Memos werden Beobachtungen nachträglich festgehalten, meist entlang einer Fragestellung und über einen längeren Zeitraum. Die Beobachterin konstruiert Beobachtungsschemata entsprechend ihrer Fragestellung. Diese ermöglichen, Beobachtungen strukturiert zu sammeln (vgl. Altrichter/Posch, 2007, S.132 - 135). Die Indikatoren zur Zielüberprüfung (vgl. 3.4) strukturierten meine Beobachtungen.

Auswertung

Anhand des ausdifferenzierten Kategoriensystems wertete ich die Beobachtungen aus zwei Memos aus (vgl. Anhang 10.4.1 und 10.4.2).

5.5 Gruppeninterview

Erhebung

Eine mögliche Interviewform stellt das Gruppeninterview dar. Im Gegensatz zum Einzelinterview können im Gruppeninterview Meinungen und Einstellungen, welche stark an soziale Zusammenhänge gebunden sind, besonders gut erhoben werden. Mayring (2002) meint, dass sich diese Forschungsmethode hervorragend für eine theoriegeleitete Forschungsarbeit eignet, da sie keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der Problemanalyse in das Interview einfließen. Das Interview bietet sich überall dort an, wo eine dezidierte, spezifische Fragestellung im Vordergrund steht (ebd.). Problemzentriert sind, nach Witzel (1982,1985 in Mayring, 2002, S. 67), alle Formen der offenen und halbstrukturierten Befragungen. Das Interview ist auf eine bestimmte Problemstellung zentriert, die mit einem Leitfaden von der interviewenden Person verfolgt wird.

Das Gruppeninterview stellte für meine Arbeit eine passende Methode dar, um die Meinungen der Probandinnen zum SEO-Instrument zu erfassen, die sich vor und während dessen Erprobung bereits mit dessen Theorie auseinandergesetzt hatten. Als Forscherin ging ich von einer spezifischen Fragestellung aus. Das Gruppeninterview bot im Gegensatz zum Einzelinterview einen geschützten Rahmen innerhalb der Gruppe. Die Probandinnen konnten sich freier fühlen, auch von negativen Erfahrungen zu berichten und wurden durch Beiträge der anderen Diskussionsteilnehmerinnen angeregt. Ausserdem führte der Fachaustausch unter den Probandinnen zu einer wertvollen Erfahrung, welche zukünftig wiederholt werden könnte.

Aufbereitung und Durchführung

Im Gruppeninterview gaben die Teilnehmenden im Gespräch persönliche Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen preis. Damit ein Interview gelingt, müssen gute Voraussetzungen auf zwei Ebenen geschaffen werden. Einerseits beeinflusst die Beziehungsebene den Interviewverlauf, sodass eine gute

Beziehung unter den Teilnehmenden anzustreben ist. Andererseits muss in Vorüberlegungen durchdacht werden, welche inhaltlichen Fragen geklärt werden sollen. Durch das Erstellen eines Interviewleitfadens können Inhalte und Abfolge der Fragen vorbereitet werden. Dieser soll jedoch nicht rigide abgehandelt werden, sondern dient eher als Orientierungsrahmen (vgl. Altrichter/Posch, 2007, S.151, 152).

Entlang der leitenden Fragestellung, davon abgeleiteter Indikatoren (vgl. 3.4) und unter Berücksichtigung gewisser Gesichtspunkte nach Altrichter und Posch (2007, S.152 - 154) erarbeitete ich einen Interviewleitfaden (vgl. Anhang 10.5.1). Dieser wurde mit der Mentorin besprochen. Um einen Pretest des Interviews machen zu können, hätte ich eine Fachperson kennen müssen, welche sich mit dem A.S.I. auskennt. Ich entschied mich, mit einer mir bekannten SHP den Interviewleitfaden durchzugehen.

Vor der Durchführung des Gruppeninterviews studierte ich die Empfehlungen zur Interviewführung von Altrichter und Posch (2007, S. 154 - 157) und leitete folgende Grundsätze ab:

- Zu Beginn des Interviews wollte ich den Teilnehmerinnen mein Interesse und meine Wertschätzung an ihrer Meinung und ihrer Sichtweise zum Gegenstand zeigen, indem ich mit einer direkten Ansprache und einer offenen Frage begann.
- Während des weiteren Verlaufs vermied ich Suggestivfragen, um den Teilnehmerinnen meine Meinung nicht aufzuzwingen. Durch gezieltes Nachfragen konkretisierte ich Sachverhalte.
- Im Anschluss an das Interview bedankte ich mich für die Mitarbeit.

Das Gruppeninterview wurde im Gruppenraum des Kindergartens Zinggen in Dietikon durchgeführt, weil dieser einladend gestaltet ist und für den benötigten Zeitrahmen kostenfrei zur Verfügung stand. Alle Teilnehmerinnen hatten bis zu diesem Zeitpunkt zwei Erfassungen mit dem A.S.I. durchgeführt. Die Datenaufzeichnung erfolgte mit einer Videokamera, um beim Verfassen des Transskripts die Stimmen den richtigen Teilnehmerinnen zuordnen zu können. Um auf den Fall versagender Technik vorbereitet zu sein, wurde zusätzlich eine Tonaufzeichnung aufgenommen.

Auswertung

Vom Gruppeninterview wurde nachfolgend ein Transkript (vgl. Anhang 10.5.2) erstellt. Dieses stellte das Datenmaterial, welches ausführlich ausgewertet wurde. Bei der wörtlichen Transkription gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Einerseits soll das Gesprochene möglichst detailgetreu wiedergegeben werden, andererseits werden die Transkripte dadurch schwer lesbar. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wurde Dialekt in Schriftdeutsch übertragen und dabei bereinigt, Satzbaufehler wurden behoben und der Stil geglättet. Diese Vorgehensweisen werden bei Experteninterviews angewandt, bei denen die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Die Schulischen Heilpädagoginnen aus meinem Gruppeninterview gelten als Expertinnen, weshalb ich folgende Transkriptionsregeln berücksichtigte (vgl. Kuckartz, 2016, S. 167):

- Wörtliche Transkription: vorhandene Dialekte möglichst genau ins Schriftdeutsche übersetzen.
- Sprache und Interpunktion wurden leicht geglättet.
- Längere Pausen wurden durch in Klammer gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
- Sprecherwechsel wurden durch einen neuen Absatz verdeutlicht.
- Die sprechende Person wurde zu Beginn des neuen Absatzes mit Interviewer, Befragte 1, Befragte 2 oder Befragte 3 gekennzeichnet.

Die Transkription des Gruppeninterviews erfolgte unter Verwendung des Programms f5 (Mac). Vorteile der Verwendung dieses Programms sind:

- Möglichkeit zur Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit.
- Nach Drücken der Stoptaste erfolgt ein kurzes Rückspulintervall.
- Bei Absatzwechsel automatischer Wechsel zwischen Interviewerin und Befragter mit zugehöriger Kennzeichnung.
- Automatischer oder wahlweise Einfügung von Zeitmarkern.

Das Transkript wurde in einem nächsten Schritt einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen.

Kategorienbildung

Dabei wurde eine Mischform der Kategorienbildung angewendet, indem mit dem deduktiven Kategoriensystem (vgl. Anhang 10.2.1) begonnen wurde, das in einem zweiten Schritt mit induktiven Subkategorien (vgl. Anhang 10.2.2) ausdifferenziert wurde (vgl. Kuckartz, 2016, S. 95).

Die Analyse des Gruppeninterviews wurde nach dem Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse von Kuckartz (2016, S. 100-119) durchgeführt:

1. Initiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen.
2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Die Hauptkategorien wurden deduktiv aus den forschungsleitenden Fragestellungen übernommen und anhand des Materials definiert.

3. Codieren des Materials mit den Hauptkategorien.
4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen.

Das Transkript wurde mit den Hauptkategorien codiert. Um eine nachfolgende Zusammenstellung der Textstellen mit den gleichen Hauptkategorien zu erleichtern, wurden die Textstellen farblich markiert und anschliessend tabellarisch zusammengestellt (vgl. Anhang 10.5.3).

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material.

Die Textstellen der gleichen Hauptkategorie wurden zusammengefasst und reduziert, woraus eine Bündelung ähnlicher Inhalte und Subkategorien entstanden ist.

6. Codieren des gesamten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem.

Im zweiten Codierungsprozess wurde das Material mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem erneut analysiert und zusammengefasst (vgl. Anhang 10.5.4).

7. Kategorienbasierte Analyse

Die Ergebnisse zu den Haupt- und Subkategorien werden in einem beschreibenden Auswertungsteil im nächsten Kapitel dargestellt.

6 Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse

Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der Forschungsarbeit entlang der Indikatoren:

- Fachexpertin
- Einsatzmöglichkeiten
- Nutzerinnenfreundlichkeit
- Förderplanung

Einleitend werden die Ergebnisse der Selbsteinschätzung der Probandinnen im Fragebogen dargestellt und interpretiert. Es folgen zusammengefasst die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse des Gruppeninterviews und der Teilnehmenden Beobachtung.

6.1 Ergebnisse des Fragebogens

Die Ergebnisse des Fragebogens wurden nach den Hauptkategorien (vgl. Anhang 10.2.1) codiert, zusammengefasst und interpretiert.

6.1.1 Darstellung Fachexpertin

Tabelle 10: Fragebogenergebnisse Fachexpertin

Zusammenfassung der Hauptkategorie Fachexpertin	Gesamtergebnis
Ich kenne Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung von Kindern.	Trifft eher zu.
Ich nutze Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung in meiner Arbeit als SHP.	Trifft eher nicht zu.
Ich kenne Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindern.	Trifft eher nicht zu.
Ich nutze Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes von Kindern.	Trifft überhaupt nicht zu.
Ich kenne das SEO-Instrument.	Trifft überhaupt nicht zu.

6.1.2 Interpretation Fachexpertin

Die Probandinnen gaben an, Theorien und Modelle zur emotionalen Entwicklung von Kindern zu kennen. Diese Kenntnis kann bei Schulischen Heilpädagoginnen aufgrund ihrer Ausbildung angenommen und vorausgesetzt werden. Bei der emotionalen Entwicklung handelt es sich um einen Teilbereich der kindlichen Entwicklung, wofür die Probandinnen weder Theorien und Modelle in der Arbeit nutzen, noch Instrumente zu deren Erfassung einsetzen. Keine Probandin kannte das SEO-Instrument vorgängig, was meiner Erwartung entsprach.

Diese Ergebnisse sagen aus, dass sich die Probandinnen besser mit der allgemeinen kindlichen, als mit der emotionalen Entwicklung auskennen. Die emotionale Entwicklung wurde von den Probandinnen nicht mit diagnostischen Instrumenten erfasst, weil sie vermutlich keine kannten.

6.1.3 Darstellung Nutzerinnenfreundlichkeit

Tabelle 11: Fragebogenergebnisse Nutzerinnenfreundlichkeit

Zusammenfassung der Hauptkategorie Nutzerinnenfreundlichkeit	Gesamtergebnis
Das SEO-Instrument ist ansprechend gestaltet.	Trifft eher zu.
Ich schätze die Anwendung des A.S.I. im Kindergarten als zeitaufwändig ein.	Weder noch.
Ich bin motiviert, das A.S.I. in meiner Arbeit als SHP anzuwenden.	Trifft voll und ganz zu.
Ich erwarte, einen Nutzen für die Förderplanung aus den Ergebnissen der SEO-Erfassung ziehen zu können.	Trifft eher zu.

6.1.4 Interpretation Nutzerinnenfreundlichkeit

Alle Probandinnen gaben an, motiviert für die Erprobung des A.S.I. zu sein. Den Zeitaufwand konnten sie noch nicht abschätzen, erwarteten jedoch einen Nutzen für die Förderplanung. Die Gestaltung des A.S.I. wurde als ansprechend empfunden.

Meine Interpretation zur hohen Motivation ist, dass die Probandinnen die zunehmende Heterogenität der SuS erleben und Wege suchen, in der Förderplanung darauf zu reagieren. Die ansprechende Gestaltung des A.S.I. erhöht diese Motivation, der nicht einschätzbare Zeitaufwand vermochte sie nicht zu verringern.

6.1.5 Darstellung Förderplanung

Tabelle 12: Fragebogenergebnisse Förderplanung

Zusammenfassung der Hauptkategorie Förderplanung	Gesamtergebnis
Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands der Kinder ist wichtig für eine umfassende Förderplanung.	Trifft voll und ganz zu.
Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Planung und Umsetzung von Unterricht.	Trifft voll und ganz zu.
Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Interaktionsgestaltung mit Kindern.	Trifft eher zu.

6.1.6 Interpretation Förderplanung

Die Probandinnen räumten der Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands einen höheren Stellenwert für eine umfassende Förder- und Unterrichtsplanung ein, als für die Interaktionsgestaltung mit Kindern. Meine Interpretation dieser Aussagen ist, dass die Probandinnen die Förder- und Unterrichtsplanung systematisch und differenziert vornehmen, während Interaktionen mit einzelnen Kindern im Alltag meistens spontan ablaufen und weniger planbar sind.

6.2 Ergebnisse Gruppeninterview und Teilnehmende Beobachtung

Die Ergebnisse aus dem Gruppeninterview werden entlang der Subkategorien dargestellt und durch Ergebnisse der Teilnehmenden Beobachtung (TB) ergänzt. Sie werden gemeinsam interpretiert.

6.2.1 Darstellung Fachexpertin

Tabelle 13: Ergebnisse Interview und TB Fachexpertin

Zusammenfassung der Subkategorien unter der Hauptkategorie Fachexpertin	
Gruppeninterview	F1: Um das A.S.I. anwenden zu können, musste man sich mit fachlichen Begriffen und Theorien zur kindlichen Entwicklung auskennen. Die Schulische Heilpädagoginnen kannten sich in vielem aus, die Theorien von Piaget und Remo Largo wurden genannt. Sie sahen die kindliche Entwicklung als ein Zusammenspiel von allem, was im Alltag erkennbar sei. Allgemein wurde gesagt, dass die emotionale Entwicklung zwar gefördert werden kann, gewisse menschliche Charaktereigenschaften jedoch nicht veränderbar sind.
	F2: Das Fachwissen der interviewten Schulischen Heilpädagoginnen zur emotionalen Entwicklung war unterschiedlich ausgeprägt. Manche kannten Phasenmodelle, andere verfügten über einen grossen Erfahrungsschatz. Die emotionale Entwicklung ist wichtig und überall sichtbar. Besonders in Bezug auf den Eintritt in die Primarschule sollten die Kinder über eine altersentsprechende emotionale Reife verfügen, um den kognitiven Anforderungen in der Schule gewachsen zu sein.
	F3: Die Schulischen Heilpädagoginnen konnten mit dem A.S.I. die emotionale Entwicklung der Kinder diagnostisch erfassen. Sie schätzten es, ein Instrument zur Verfügung zu haben, welches die emotionale Entwicklung detailliert erfasste und in einem Stufenmodell erklärte. Durch die Diagnostik konnten sie kindliche Verhaltensweisen besser verstehen und einordnen.
TB	F1/F2: Sowohl entwicklungspsychologische als auch Fachbegriffe zur emotionalen Entwicklung konnte ich gut verstehen.
	F3: Das Phasenmodell im A.S.I. war verständlich.

6.2.2 Interpretationen Fachexpertin

Die befragten Schulischen Heilpädagoginnen verfügten über ein fundiertes Wissen zu entwicklungspsychologischen Themen und Theorien. Sie nannten bedeutende Entwicklungstheorien wie die von Piaget oder Remo Largo.

Bezüglich emotionaler Entwicklungstheorie attestierten sich die Probandinnen ein durch Erfahrung erworbenes, ausgeprägtes Alltagswissen, welches sie teilweise mit theoretischen Modellen verbinden konnten.

Sie räumten der emotionalen Entwicklung eine hohe Bedeutung für das kindliche Wohlbefinden und den Schulerfolg ein, was als intuitives sowie theoretisches Wissen interpretiert werden kann.

Aufgrund ihrer Erfahrung und Kenntnis diagnostischer Instrumente konnten sie die emotionale Entwicklung mit dem A.S.I. gut erfassen und führte zu mehr Verständnis für gezeigte kindliche Verhaltensweisen.

Zusammenfassend betrachtet zeigten die Probandinnen ein hohes Fachwissen, was sie dazu befähigte, das A.S.I. zu verstehen und anzuwenden.

6.2.3 Darstellung Einsatzmöglichkeiten

Tabelle 14: Ergebnisse Interview und TB Einsatzmöglichkeiten

Zusammenfassung der Subkategorien unter der Hauptkategorie Einsatzmöglichkeiten	
Gruppeninterview	E1: Die Schulischen Heilpädagoginnen machten zum Zeitpunkt und Zeitraum der Erfassung unterschiedliche Angaben. Einerseits fand die Befragte 3 den Zeitpunkt und Zeitraum angemessen. Andererseits fand die Befragte 1 den Zeitpunkt eher ungünstig, da im Kindergarten bei Schuljahresbeginn alles neu sei und das Kind somit nicht sein alltägliches Verhalten zeige. Sie schlug vor, die Erfassung besser mit älteren Kindern durchzuführen, weil diese emotional bereits weiterentwickelt seien und dadurch klarere Verhaltensweisen zeigen würden. Sie meinte auch, dass man vielleicht über einen längeren Zeitraum beobachten müsste.
	E2: Die Befragten verstanden die Frageitems mehrheitlich gut. Bei einzelnen Items war nicht klar, was genau gemeint war, weil die Frage zu wenig differenziert gestellt wurde. Ebenso waren negativ formulierte Items anfangs kompliziert zu verstehen. Oft nannten die Befragten Schwierigkeiten bei der Unterscheidung zwischen Beobachtung und Interpretation. Sie fanden, dass sie Beobachtungen zu stark interpretieren müssten, um sie in die Items einordnen zu können. Bei der Auswertung der Items zeigte sich der emotionale Entwicklungsstand schnell, es war jedoch nicht immer klar, wie einzelne Items ausgewertet werden mussten (Bereiche 8,9), insbesondere wenn gewisse Items nicht beobachtbar und bewertbar waren.
	E3: Die Probandinnen gaben an, dass sie die psychosozialen Lebensbereiche mehrheitlich im Kindergarten beobachten konnten. Ausnahmen bildeten die Bereiche, welche eher zu Hause zu beobachten sind. Befragte 2 nannte das Item „Angst vor dem Schlafen gehen“ und Toilettenverhalten. Ausserdem fand sie, dass die Lebensbereiche bei sehr ruhigen und scheuen Kindern schwer zu beobachten seien, sodass unter anderen z.B. der Bereich 9 „Aggressionsregulation“ gar nicht ersichtlich wurde. Die Befragte 1 meinte, dass man im Kindergarten nicht alles sehen könne, jedoch auch nicht alles sehen müsse, um ein stimmiges Bild zu erhalten.
	E4: Die Heilpädagoginnen konnten sich ein gesamtheitliches Bild vom Kind machen. Für Beobachtungen war der Klassenverband und das freie Spiel besonders geeignet, da diese Situation den natürlichsten Kontext darstellte.
	E5: Die Heilpädagoginnen fanden die Items im A.S.I. zu unklar, um genaue Angaben machen zu können und nicht zu viel zu interpretieren. Einerseits versuchten sie, sich an Beobachtungen ohne Interpretationen zu halten und andererseits orientierten sie sich auch am Gesamtbild. Die Befragte 1 fand, dass das Gesamtergebnis nachher innerlich überprüft und interpretiert werden müsse. Die Befragte 3 meinte, dass die zentrale Phase gut zum Ausdruck komme.
TB	E2: Die Items waren mehrheitlich gut verständlich, teilweise jedoch etwas kurzgehalten. Beobachtungen konnten gut den Items zugeordnet werden. Es waren sehr viele Items, was zu hoher Auseinandersetzung führt.
	E3: Die meisten psychosozialen Lebensbereiche sind gut beobachtbar im Kindergarten. Die Bereiche 5, 9, 10 waren nicht immer beobachtbar, weil das Verhalten im Kindergarten nicht gezeigt wurde oder weil der Bereich schwer verständlich war.
	E4: Während des Freispiels, in der Pause sowie auch in geführten Sequenzen boten sich im Kindergarten gute Beobachtungsmöglichkeiten.
	E5: Die Einschätzung eines Kindes in den Items war teilweise schwierig.

6.2.4 Interpretationen Einsatzmöglichkeiten

Zeitraum und Zeitpunkt der Erfassung wurde von den Probandinnen aus mehreren Gründen teilweise kritisch hinterfragt. Diese Kritik kann als Hinterfragung der Reliabilität des A.S.I. betrachtet werden. Hätte die Erfassung zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt, wenn sie unter gleichen Umständen aber zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt worden wäre? Aus eigener Kenntnis des Kindergartenalltags zu Beginn eines Schuljahres konnte ich diese Kritik nachvollziehen. Tatsächlich widerspiegelt die Zeit nach Schuljahresstart nicht die Normalität und führt bei einzelnen Kindern vielleicht zu untypischen Verhaltensweisen.

Die Erfassung bei älteren, emotional weiter entwickelten Kindern durchzuführen erschien mir hingegen nicht zielführend, da aufgrund der Fragestellung der Entwicklungsstand im Kindergartenalter erfasst werden sollte.

Zum Beobachtungszeitraum wurden unterschiedliche Aussagen gemacht, was wahrscheinlich mit den Umständen und Beobachtungsmöglichkeiten der einzelnen Standorte erklärbar war. Während die einen Probandinnen gut Beobachtungssequenzen in den Alltag einbauen konnten, gelang dies anderen weniger.

Die meisten Items in den Erfassungstabellen waren gut verständlich. Einzelne Items waren zu wenig ausdifferenziert oder die Frage war unklar gestellt. Ebenso wurde die Objektivität des A.S.I. hinterfragt, indem die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Beobachtung und Interpretation genannt wurde. Diese Hinterfragung war nachvollziehbar, da Beobachtungen meistens Interpretationen beinhalten und das Ergebnis der Erfassung somit auch von der beobachtenden Person abhängig ist. Trotzdem konnte

der emotionale Entwicklungsstand erfasst werden, auch wenn einzelne Items nicht beobachtbar und bewertbar blieben. Hier zeigte sich, dass die Probandinnen ihr Fachwissen einbrachten, indem sie sich bei der Gesamteinschätzung am Gesamtbild orientierten. Es war ihnen bewusst, dass diese Vorgehensweise das Ergebnis zwar leicht verfälschte, diese geringe Abweichung wurde aber als vernachlässigbar eingestuft.

Der Kindergartenrahmen bot gute Möglichkeiten, die psychosozialen Lebensbereiche zu beobachten. Einzelne Lebensbereiche konnten zwar nicht direkt beobachtet werden, wurden jedoch von den Probandinnen intuitiv ergänzt. Unterschiedliche Beobachtungskontexte im Kindergarten, wie Freispiel, Pause oder geführte Sequenzen führten zu einem breiten Beobachtungsspektrum, in dem das kindliche Verhalten in den einzelnen Lebensbereichen betrachtet werden konnte.

Mehrfach wurde genannt, dass die Bereiche 8, 9, 10 einer zusätzlichen Erklärung bedurften, was von mir auch festgestellt wurde. Um die Einsatzmöglichkeit des A.S.I. zu erhöhen, sollten zu diesen Bereichen Anpassungen vorgenommen werden.

Zusammenfassend konnte gesagt werden, dass sich das A.S.I. für die diagnostische Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands im Kindergarten gut eignet, die meisten psychosozialen Lebensbereiche beobachtbar sind und mit den Frageitems auswertbare Ergebnisse erzielt wurden. Die Frage, ob das A.S.I. den Gütekriterien von Testverfahren entsprach, war nicht Teil der Untersuchung und musste in diesem Rahmen somit nicht abschliessend geklärt werden.

6.2.5 Darstellung Nutzerinnenfreundlichkeit

Tabelle 15: Ergebnisse Interview und TB Nutzerinnenfreundlichkeit

Zusammenfassung der Subkategorien unter der Hauptkategorie Nutzerinnenfreundlichkeit	
Gruppeninterview	N1: Die Probandinnen konnten keine Stundenangaben zum zeitlichen Aufwand machen. Allgemein wurde gesagt, dass der zeitliche Aufwand für die Erfassung nicht zu gross und gut für einzelne Kinder machbar sei. Allerdings räumte Befragte 2 ein, dass eine Erfassung der gesamten Klasse zu aufwendig sei.
	N2: Abgesehen von anfänglichen Verständnisschwierigkeiten zum Vorgehen konnten die Befragten die SEO-Fragebogen gut ausfüllen. Nach genauem Durchlesen der Instruktionen konnten die Befragten bereits erste Items ausfüllen. In einem zweiten Durchlauf konzentrierten sie sich auf Beobachtungen zu fehlenden Bereichen oder führten gezielt Beobachtungssituationen herbei. Dabei hat ihnen geholfen, die Items präsent zu haben.
	N3: Die Befragte 2 meinte, dass das A.S.I. kein standardisierter Test sei, bei dem man einfach eine Stunde mit dem Kind hinsitze und schaue, was herauskomme. Man müsse sich vor der Durchführung bewusst sein, dass es ein Beobachtungstest sei und es sehr genaue Beobachtungen brauche. Die Befragte 3 empfand es als sehr angenehm, dass sie sich bei der Durchführung Zeit lassen konnte und kein Kind dabei war. Alle Befragten empfanden es positiv, dass die Kinder nicht in einer standardisierten Situation als Beobachtungskandidaten herhalten mussten. Die Instruktionen im Manual fand die Befragte 1 mehrheitlich gut, sie konnte gleich mit der Durchführung beginnen ohne noch viel lesen zu müssen. Bei der Gesamtauswertung jedoch waren die Erklärungen im Manual für sie ungenügend. Befragte 2 und 3 konnten die Gesamtauswertung anhand der Instruktionen vornehmen.
	N4: Befragte 1 meinte, dass das Wichtigste vorne im Manual beschrieben sei. Die Beispiele zur Auswertung waren für die Befragte 2 und 3 hilfreich. Zur Darstellung meinte die Befragte 2, dass die farblichen Unterscheidungen in den Tabellen beim Kopieren verschwanden, was das spätere Ausfüllen erschwerte. Befragte 3 regte an, die Beispiele zur Auswertung im Manual grösser darzustellen, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Für die Erfassung benutzten alle Befragten die A4 Version, wobei die Befragte 3 die Broschüre toll fand.
TB	N1: Der Zeitaufwand pro Beobachtungssequenz belief sich auf ca. 30 Minuten und weitere 30 Minuten für die Erfassung im Instrument.
	N2: Da mehrere gezielte Beobachtungen nötig waren, mussten an mehreren Tagen Beobachtungssequenzen eingebaut werden, was wegen Zeitnot im Kindergartenalltag schwierig war.
	N3: Das Manual war verständlich, das Entwicklungsprofil konnte gut eingezeichnet werden und führte zu interessanten Vergleichsmöglichkeiten.
	N4: Die Darstellungen im Manual und das SEO-Instrument sind übersichtlich.

6.2.6 Interpretationen Nutzerinnenfreundlichkeit

Die zeitlichen Angaben zur Durchführung einer Erfassung variierten von 60 Minuten bis zu „gut machbar“. Die Erfassungsdauer hing sicher von den einzelnen Probandinnen und ihren Vorgehensweisen ab. Alle Probandinnen sagten aus, dass der Zeitaufwand in einem guten Rahmen liege und damit kein Hindernis für die Anwendung des A.S.I. darstelle.

Zwei Befragte nannten Schwierigkeiten bei der ersten Durchführung, die sich jedoch durch sorgfältiges Studium der Instruktionen im Manual auflösten.

Das Manual wurde positiv bewertet, insbesondere die Darstellungen und Beispiele. Ebenso war das A.S.I. ansprechend gestaltet, bis auf einige Details wie Tabellenentwürfe und Grösse der Darstellungen, die auch von persönlichen Vorlieben abhängen. Nachvollziehbare Änderungsvorschläge führten zu kleinen Änderungen in einer überarbeiteten Version des A.S.I..

Offenbar war nicht allen Probandinnen klar, dass es sich beim A.S.I. um eine Beobachtungserfassung handelte, was zu einem erhöhten Beobachtungsaufwand mit mehreren Durchgängen führte. Im Manual war jedoch erwähnt worden, dass es sich beim A.S.I. um ein Beobachtungsverfahren handelt.

Zusammenfassend konnte interpretiert werden, dass das A.S.I. nutzerinnenfreundlich gestaltet war, kurze, prägnante aber ausreichende Anwendungsinstruktionen im Manual anbot und in einem gut leistbaren zeitlichen Rahmen durchgeführt werden konnte.

6.2.7 Darstellung Förderplanung

Tabelle 16: Ergebnisse Interview und TB Förderplanung

Zusammenfassung der Subkategorien unter der Hauptkategorie Förderplanung	
Gruppeninterview	P1: In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen sagte die Befragte 2, dass die Ergebnisse in die Förderplanung einfließen und mit den Lehrpersonen besprochen werden sollten. Dadurch könne gewährleistet werden, dass alle Lehrpersonen, welche mit der Förderplanung arbeiten, den emotionalen Entwicklungsstand des Kindes kennen. Auch die Befragte 1 meinte, das Ergebnis müsse mit den Lehrpersonen interpretiert werden. Befragte 3 nannte das Schulische Standortgespräch als gutes Gefäss, um die Ergebnisse den Eltern und Lehrpersonen mitzuteilen. Sie sah es als Entlastung für Eltern und Lehrpersonen, wenn Verhaltensweisen entwicklungspsychologisch erklärt werden können. Befragte 1 fand es wichtig, die Eltern über Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause zu beraten.
	P2: Die Befragten erkannten, dass der emotionale Entwicklungsstand in die Förder- und Unterrichtsplanung einbezogen werden müsste. Allerdings gaben sie zu bedenken, dass der emotionale Bereich nicht losgelöst von anderen Bereichen geübt werden könne, sondern zusammen mit andern Bereichen geübt werden müsse. Darum mache es auch wenig Sinn, eine eigene Förderplanung für diesen Bereich zu erstellen. Befragte 2 schlug vor, den emotionalen Bereich in der Förderplanung mit wenigen wichtigen Punkten zu berücksichtigen, da es wichtig sei, den kognitiven und emotionalen Bereich einzeln zu betrachten. Befragte 1 meinte dazu, dass der emotionale Bereich im schulischen Umfeld zu wenig berücksichtigt werde.
	P3: Die pädagogischen Ansätze im A.S.I. waren für die Schulischen Heilpädagoginnen hilfreich. Der Befragten 3 dienten sie als Wegweiser und Gedächtnisstützen. Die Befragte 2 meinte, sie könne sie nicht eins zu eins übernehmen. Befragte 3 räumte ein, dass die emotionale Entwicklung nicht nur im Kindergarten gefördert werden solle, sondern an vielen Orten und besonders auch von den Eltern. Als Fördermöglichkeiten zu Hause nannte sie Üben der Selbständigkeit durch eigenes An- und Ausziehen, Mithilfe im Haushalt mit folgendem Lob und Anerkennung, was das Selbstwertgefühl unterstütze. Auch Befragte 3 meinte, dass die Fördermassnahmen in den Alltag integriert sein sollten.
TB	P1: Der Entwicklungsstand einer Gruppe konnte übersichtlich dargestellt werden, was in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen informativ war.
	P2: Unter Berücksichtigung der pädagogischen Massnahmen konnte die förderdiagnostische Frage, „Womit hat es zu tun, dass...“ besser geklärt werden und führte zu einer pädagogischen Grundhaltung und möglichen Fördermassnahmen für den Unterricht.
	P3: Die pädagogischen Massnahmen im A.S.I. konnten in die Förderplanung als pädagogische Grundhaltung und zur Erarbeitung von Fördermassnahmen einbezogen werden.

6.2.8 Interpretationen Förderplanung

Zur Zusammenarbeit mit Lehrpersonen nannten die Befragten häufig, dass Lehrpersonen über das Ergebnis der Erfassung informiert und dieses gemeinsam diskutiert werden sollte. Dies könnte eine fruchtbare Zusammenarbeit unter den beteiligten Lehrpersonen fördern, insbesondere weil Lehrpersonen durch die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands entlastet werden. Von dieser Entlastung würden auch Eltern profitieren und sie könnten zudem von der Schulischen Heilpädagogin über Fördermöglichkeiten zu Hause beraten werden.

Über den Einbezug der Eltern in die Erfassung mit dem A.S.I. waren sich die Befragten uneinig. Einerseits hätte die Sichtweise der Eltern ein breiteres Spektrum auswertbarer Beobachtungen gebracht. Andererseits braucht es für eine Erfassung mit dem A.S.I. spezifisches Fachwissen, was eine Befragte nicht allen Eltern zutraute. Eltern hätten wohl eher mit einzelnen Beobachtungen zu spezifischen psychosozialen Lebensbereichen die Erfassung ergänzen können, was durchaus ein wichtiger Beitrag gewesen wäre.

Weiter meinten die Befragten, dass eine Förderung der emotionalen Entwicklung nicht nur auf einem Förderplan konzipiert sein dürfe, sondern vor allem im Alltag des Kindes an vielen Orten geschehen müsse. In diesen Aussagen zeigten die Schulischen Heilpädagoginnen ihr Fachwissen, denn sie

betrachteten die emotionale Entwicklung als einen Teil der Persönlichkeitsentwicklung, der nicht isoliert gefördert werden kann.

Die pädagogischen Massnahmen im A.S.I. wurden als kleine Hilfen und Gedächtnisstützen bezeichnet, weil die Förderung der emotionalen Entwicklung als Grundhaltung verstanden wurde und nicht in einzelnen Förderaktionen geschehen konnte.

Zusammengefasst betrachtet war der Nutzen der Erfassung für die Förderplanung hoch, weil Eltern und Lehrpersonen im Prozess involviert waren und zu ein breiteres Verständnis für kindliche Verhaltensweisen entwickeln konnten. Das entlastete einerseits die Beteiligten und brachte andererseits wichtige Erkenntnisse für den förderdiagnostischen Prozess. Zur Frage „Womit hat es zu tun, dass...“ konnten nun Hypothesen gebildet und verfolgt werden. Der emotionalen Entwicklung sollte in der Förderplanung ein gebührender Platz eingeräumt werden, wie anderen Bereichen auch. Über die pädagogische Grundhaltung und Fördermassnahmen im Alltag könnte die emotionale Entwicklung unter Beteiligung von Eltern und Lehrpersonen gefördert werden.

6.3 Triangulation der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus den drei Forschungsmethoden wurden trianguliert und werden entlang der Indikatoren vorgestellt.

6.3.1 Fachexpertin

Sowohl im Fragebogen, wie auch im Gruppeninterview und der Teilnehmenden Beobachtung konnte bei den befragten Schulischen Heilpädagoginnen ein fundiertes Fachwissen zu entwicklungspsychologischen Themen ausgewertet werden. Weniger breites Wissen zur emotionalen Entwicklung und dem A.S.I. wurde im Fragebogen und Gruppeninterview genannt. Bei der Teilnehmenden Beobachtung hingegen konnte ein hohes Fachwissen zur emotionalen Entwicklung erhoben werden, da ich mich bereits im Rahmen der Masterarbeit vertieft mit dem SEO-Modell befasst hatte. Dieses spezifische Fachwissen wurde also zusätzlich zur Ausbildung erworben.

6.3.2 Einsatzmöglichkeiten

Zu dieser Hauptkategorie konnten mit dem Fragebogen keine Daten erhoben und analysiert werden. Die Ergebnisse des Gruppeninterviews und der Teilnehmenden Beobachtung wiesen jedoch durchaus Gemeinsamkeiten auf.

So zeigte die Auswertung beider Methoden, dass gewisse Items schwer verständlich waren und weiterer Erklärungen bedurften. Ebenso wurde in beiden die Objektivität des Testverfahrens in Frage gestellt, wohingegen nur im Gruppeninterview die Reliabilität angezweifelt wurde.

Zur Beobachtbarkeit der psychosozialen Lebensbereiche ergab die Analyse, dass sich der Kindergartenrahmen sehr gut für die Durchführung der SEO-Erfassung eignet und zu einem verwendbaren Ergebnis führt.

6.3.3 Nutzerinnenfreundlichkeit

Die Analyse der drei Forschungsperspektiven zeigte auf, dass das A.S.I. ansprechend gestaltet war. Im Gruppeninterview und der Teilnehmenden Beobachtung konnte zudem ausgewertet werden, dass das Manual gut instruierte und das A.S.I. daher nutzerinnenfreundlich war.

6.3.4 Förderplanung

In allen drei Forschungsfeldern konnte analysiert werden, dass die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands für die Förderplanung auch in der Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen wichtig ist.

Besonders im Gruppeninterview und der Teilnehmenden Beobachtung kristallisierte sich heraus, dass mit dem A.S.I. Antworten auf die Fragestellung „Womit hat es zu tun, dass...“ gefunden werden konnten.

7 Beantwortung der Fragestellung und Diskussion

Dieses Kapitel widmet sich der Beantwortung der Fragestellung, wozu die Forschungsergebnisse des Kapitels 6 einbezogen und diskutiert werden. Zudem wird das Forschungsvorgehen kritisch reflektiert und die Auswirkungen der einzelnen Vorgehensweisen im Forschungsprozess diskutiert.

7.1 Vorgehensweise zur Beantwortung der Fragestellungen

Die forschungsleitenden Fragestellungen lauteten:

<p>Hauptfragestellung</p> <p>Inwiefern kann der emotionale Entwicklungsstand von Kindergartenkindern mit der adaptierten Version des SEO-Instruments von schulischen Heilpädagoginnen am Standort Regelkindergarten erhoben werden?</p> <p>Unterfragen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inwiefern sprechen Schulische Heilpädagoginnen der Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands für die Förderplanung eine Relevanz zu? 2. Welche Entwicklungsmöglichkeiten beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen zur Nutzerinnenfreundlichkeit des adaptierten SEO-Instruments?

Zur Überprüfung dieser Fragestellungen waren folgende Ziele und Indikatoren für das A.S.I. definiert worden:

Tabelle 17: Ziele und Indikatoren A.S.I.

Ziele	Indikatoren
<p>Fachexpertinnen Ein Instrument für die Berufsgruppe Schulische Heilpädagoginnen erstellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schulische Heilpädagoginnen verfügen über das nötige Fachwissen, um mit dem A.S.I. den emotionalen Entwicklungsstand von Kindergartenkindern zu erfassen. • Schulische Heilpädagoginnen sind mit fachlichen Inhalten des A.S.I. vertraut.
<p>Einsatzmöglichkeiten Ein Instrument für den Einsatz im Regelkindergarten erstellen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die im A.S.I. beschriebenen Lebensbereiche sind im Regelkindergarten beobachtbar. • Die im A.S.I. formulierten Items sind im Regelkindergarten beobachtbar.
<p>Nutzerinnenfreundlichkeit Ein Instrument erstellen, das übersichtlich und nutzerinnenfreundlich ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Darstellung im A.S.I. ist übersichtlich. • Es informiert über wichtige theoretische Grundlagen. • Das Anwendungsmanual ist verständlich und nachvollziehbar. Es instruiert in allen wichtigen Bereichen. • Die Tabellen zu den psychosozialen Lebensbereichen sind klar. • Der zeitliche Aufwand für die Erfassung entspricht einem im schulischen Umfeld angemessenen Rahmen. • Das emotionale Entwicklungsprofil kann gut erhoben werden.
<p>Förderplanung Ein Instrument erstellen, das für die Förderplanung genutzt werden kann.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Unterrichtsplanung. • Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Förderplanung. • Die pädagogischen Massnahmen sind für die Unterrichts- und Förderplanung nützlich.

Unter Einbezug der Indikatoren konnten die einzelnen Fragestellungen wie folgt beantwortet werden.

7.2 Hauptfragestellung

Inwiefern kann der emotionale Entwicklungsstand von Kindergartenkindern mit der adaptierten Version des SEO-Instruments von schulischen Heilpädagoginnen am Standort Regelkindergarten erhoben werden?

7.2.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Die an der Studie teilnehmenden Schulische Heilpädagoginnen verfügen über grosses Fach-, Sach- und Erfahrungswissen, was sie dazu befähigte, mit der adaptierten Version des SEO-Instruments den emotionalen Entwicklungsstand von Kindergartenkindern zu erfassen.

Die vorgenommenen Adaptionen führten zu einer Version des SEO-Instruments, welches dem Umfeld Regelkindergarten entsprach und dort Anwendung fand.

Der Standort Regelkindergarten eignete sich gut, die emotionale Entwicklung entlang der psychosozialen Lebensbereiche des SEO zu beobachten und zu erfassen.

7.2.2 Diskussion der Hauptfragestellung

Im Heilpädagogischen Bereich werden Erfassungen der SuS oftmals mit dem ICF-Modell vorgenommen, was in der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich auch gelehrt wird. Ebenso orientiert sich das Schulische Standortgespräch (SSG) an den ICF-Aktivitäten.

Das ICF-Modell ist ähnlich dem SEO-Modell ein biopsychosoziales Modell, welches neben Aktivitäten, Körperstrukturen- und Funktionen, Umwelt- und personenbezogenen Faktoren die Partizipationsmöglichkeiten eines Kindes im schulischen Kontext erfasst und einschätzt.

Abbildung 11: ICF-Modell (PH Bern)

Bigger (2015) beschreibt die ICF folgendermassen:

- ICF ist eine internationale Klassifikation von Behinderungsformen.
- ICF dient der Strukturierung von beobachteten Kompetenzen in den Aktivitäten, Körperfunktionen und Umweltfaktoren.
- ICF ist eine sehr gut geeignete Struktur, um heilpädagogische Handlungsplanung zu strukturieren.

Mit der ICF-Struktur lassen sich also beobachtete Aktivitäten strukturiert erfassen. Sie ist kein Diagnose- sondern ein Klassifikationsinstrument.

Der Vorteil der ICF- gegenüber der SEO-Erfassung liegt darin, dass Beobachtungen nicht unbedingt bewertet, sondern im Hinblick auf Partizipationsmöglichkeiten beschrieben werden.

Da Beobachtungen nicht bewertet werden müssen, entfällt der Bewertungs- und Auswertungsdruck auf die Heilpädagoginnen.

Zusätzlich werden in der ICF-Erfassung hemmende und fördernde Umweltfaktoren berücksichtigt, was zu einem breiteren Erfassungsbild führt. Im SEO-Modell werden Umweltfaktoren zwar beschrieben, jedoch nicht als hemmend oder fördernd eingeschätzt. Eine Probandin erwähnte diesen Umstand, indem sie den Erfassungszeitpunkt kritisch betrachtete. Im ICF-Modell wäre dieser als hemmender Umweltfaktor beschrieben worden, während im SEO-Modell Wechselwirkungen nicht berücksichtigt werden.

Folgende Darstellung zeigt, wie im SEO-Modell Umweltfaktoren und deren Wechselwirkungen berücksichtigt werden könnten (vgl. Abb.12):

Abbildung 12: Verändertes SEO-Modell

In der Darstellung des SEO-Modells von Sappok (2016, vgl. Abb.4) wurden die drei oberen Pfeile nach Aussen durch einen wechselseitigen Pfeil ersetzt. Dieser stellt die Wechselwirkungen zwischen den fördernden und hemmenden Umweltfaktoren und der emotionalen Entwicklung dar. In dieser Darstellung wird deutlich, dass Umweltfaktoren die einzelnen Entwicklungsbereiche beeinflussen und die Umwelt von den Entwicklungsbereichen ebenso beeinflusst werden.

Für die Erfassung mit dem A.S.I. bleiben die Umweltfaktoren zwar unberücksichtigt, in die Diskussion der Erfassungsergebnisse und deren Auswirkungen auf den förderdiagnostischen Prozess sollen sie jedoch miteinbezogen werden.

Für den schulischen Kontext lohnt sich der Vergleich zwischen den SEO-Lebensbereichen und den Aktivitäten im Schulischen Standortgespräch, welche sich an der ICF orientieren. Werden zusätzlich noch die entwicklungsorientierten Zugänge des Lehrplan 21 betrachtet, zeigen sich interessante Parallelen (vgl. Tab. 18).

Tabelle 18: SEO, SSG, LP 21

SEO-Lebensbereiche	SSG-Lebensbereiche	Entwicklungsorientierte Zugänge LP 21
Umgang mit dem eigenen Körper	Allgemeines Lernen	Körper, Gesundheit und Motorik
Umgang mit anderen Personen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Wahrnehmung
Selbst-Fremd-Differenzierung	Lesen und Schreiben	Zeitliche Orientierung
Objektpermanenz und Trennungsangst	Mathematisches Lernen	Räumliche Orientierung
Ängste	Umgang mit Anforderungen	Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten
Umgang mit Gleichrangigen	Kommunikation	Fantasie und Kreativität
Umgang mit Dingen	Bewegung und Mobilität	Lernen und Reflexion
Verbale Kommunikation	Für sich selbst sorgen	Sprache und Kommunikation
Affektdifferenzierung	Umgang mit Menschen	Eigenständigkeit und soziales Handeln
Aggressionsregulation	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft	

Besonders bei den SEO- und den SSG-Lebensbereichen finden sich einige Überschneidungen, welche auch mit den entwicklungsorientierten Zugängen gekoppelt werden können. Drei in ihrer Funktion unterschiedliche Instrumente weisen also durchaus Gemeinsamkeiten aus und lassen sich im schulischen Kontext kombinieren.

Die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands mit dem adaptierten SEO-Instrument kann einen diagnostischen Beitrag leisten innerhalb einer breiten ICF-Erfassung. Diese kann als Grundlage dienen, um den entwicklungsorientierten Zugang im Lehrplan 21 zu verfolgen.

7.3 Unterfrage 1

Inwiefern sprechen Schulische Heilpädagoginnen der Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands für die Förderplanung eine Relevanz zu?

7.3.1 Beantwortung der Unterfrage 1

Schulische Heilpädagoginnen sprechen dem emotionalen Entwicklungsbereich eine hohe Relevanz zu. Insbesondere in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Eltern führt die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands zu vertieftem Verständnis, gemeinsamen Grundhaltungen und Entlastung bei den Beteiligten. In Förderplanungsinstrumenten und deren Umsetzung könnte der emotionale Bereich optimaler einbezogen werden.

7.3.2 Diskussion der Unterfrage 1

Die Schulischen Heilpädagoginnen erwähnten mehrfach, dass die emotionale Entwicklung in allen Lebensbereichen eines Kindes ersichtlich ist und einen bedeutenden Einfluss hat. Ebenso bildeten sie Zusammenhänge zwischen der emotionalen Entwicklung und Schulerfolg, wie sie auch bei Pfeffer (2012) unter Punkt 2.1.1.3 erwähnt wurden.

Sie betonten, dass der Kindergarten die Schulstufe sei, wo sich Kinder emotional intensiv entwickeln können und auch müssen, um den Anforderungen der weiteren Schulstufen gerecht zu werden. Dieser wichtige Entwicklungsort soll auch in Zukunft als solcher bewahrt werden. Die schulpolitische Entwicklung jedoch tendiert eher zu weniger Entwicklungsorientierung hin zu mehr Fachorientierung (vgl. 2.4.8), was Lehrpersonen zunehmend unter Druck setzt, fachliche Ziele über Entwicklungsziele zu setzen.

Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands spielt in der Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen mehrere Rollen. Sie führt sowohl zur Klärung von pädagogischen Grundhaltungen, als auch zu einem besseren Verständnis kindlicher Verhaltensweisen. Diagnosen werden also von den Beteiligten als aufklärend und entlastend erlebt. Zusätzlich können Eltern von einer Beratung durch die Schulische Heilpädagogin profitieren, in welcher Fördermöglichkeiten für das heimische Umfeld aufgezeigt werden. Schulische Heilpädagoginnen setzen die unter Punkt 2.4.9 beschriebenen Prinzipien zur Förderung sozioemotionaler Kompetenzen intuitiv im Alltag um.

In Einschätzungsinstrumenten wie dem Schulischen Standortgesprächsformular können einerseits Angaben zur emotionalen Entwicklung aufgeführt werden. Andererseits wurde erwähnt, dass dem emotionalen Entwicklungsbereich bisher in Planungsinstrumenten wenig Raum eingeräumt werde. Während Förderplanungen für den kognitiven oder motorischen Bereich verfasst werden, wird der emotionale Bereich insbesondere bei Förderplanungsinstrumenten eher vernachlässigt. Ähnlich umschreiben diesen Umstand Sappok und Zepperitz (2016, S. 59): „Die emotionale Entwicklungsebene wird häufig nicht gekannt und daher auch nicht beachtet.“

Der Kenntnis des emotionalen Entwicklungsbereichs wurde von den befragten Schulischen Heilpädagoginnen durchaus eine hohe Relevanz zugesprochen. Trotzdem wird er weder systematisch erfasst, noch explizit ausgewiesen oder gefördert.

7.4 Unterfrage 2

Welche Entwicklungsmöglichkeiten beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen zur Nutzerinnenfreundlichkeit des adaptierten SEO-Instruments?

7.4.1 Beantwortung der Unterfrage 2

Die Schulischen Heilpädagoginnen regten Entwicklungsmöglichkeiten zu wenigen formalen und inhaltlichen Aspekten an. Diese führten zu einer Überarbeitung und einer weiterentwickelten Version des adaptierten SEO-Instruments.

7.4.2 Diskussion der Unterfrage 2

Folgende formale Entwicklungsmöglichkeiten nannten die Probandinnen:

- Grössere Darstellung der Auswertungsbeispiele
- Stärker visualisierte Tabellenunterteilungen

Dies waren nützliche Hinweise, denn eine gute Lesbarkeit und klare Darstellungen erhöhen die Nutzerinnenfreundlichkeit.

Weiter nannten die Probandinnen mehrfach, dass inhaltliche Ergänzungen zu folgenden psychosozialen Lebensbereichen und deren Items im Manual aufgeführt werden sollten:

- Bereich 8: Verbale Kommunikation
- Bereich 9: Affektdifferenzierung
- Bereich 10: Aggressionsregulation

Bei der Anwendung des A.S.I. waren die Probandinnen in diesen Bereichen eingeschränkt.

Zu weiteren Teilen des A.S.I. nannten die Probandinnen keine Entwicklungsmöglichkeiten. Meine Entscheidung zu Beginn der Produktentwicklung, anstelle einer IT- eine Papierversion zu erarbeiten, erwies sich als richtig. Die Probandinnen forderten keine effizientere oder modernere Version. Sie schienen mit der Vorliegenden ganz zufrieden zu sein.

Um die Nutzerinnenfreundlichkeit und Anwendbarkeit zu erhöhen, erarbeitete ich eine zweite A.S.I.-Version (vgl. Anhang 11), in der ich die angeregten Entwicklungsmöglichkeiten (s.o.) berücksichtigte. Konkret habe ich die Tabellen zum Entwicklungsprofil und der Gesamteinschätzung, sowie die Darstellung des SEO-Modells vergrössert. Im Manual habe ich einen Zusatz zu den psychosozialen Lebensbereichen 8 und 9 formuliert, der Instruktionen zu den Einschätzungen in diesen Bereichen gibt.

7.5 Reflexion und Diskussion zum Forschungsvorgehen

Die Reflexion erfolgt einzeln für jede Forschungsmethode.

7.5.1 Reflexion Fragebogen

Ich hatte mich erst spät im Arbeitsprozess dazu entschieden, Fragebögen als Methode einzusetzen. Mir erschien ihr Einsatz als gute Variante, zusätzliche Daten zu sammeln und sie nach der Analyse zu triangulieren. Geplant war die Abgabe zweier Fragebögen an die Probandinnen, einer vor und einer nach der Anwendungsphase.

Den ersten Fragebogen setzte ich planmässig ein. Den zweiten nach dem Gruppeninterview erschien mir dann überflüssig, weil ich wieder die gleichen Personen zum gleichen Thema zum dritten Mal befragt hätte, was wahrscheinlich ähnliche Daten generiert hätte. Also strich ich den zweiten Fragebogen ersatzlos.

7.5.2 Reflexion Teilnehmende Beobachtung

Dieses Forschungsvorgehen kannte ich bereits aus dem Praxisprojekt. Nun konnte ich eine verbesserte Variante umsetzen, indem ich die Indikatoren bereits im Voraus formulierte und ausschliesslich dazu Beobachtungen in den Memos notierte. So reduzierte ich meinen Zeitaufwand zur Erhebung wichtiger Daten und erhöhte die Auswertbarkeit deutlich.

7.5.3 Reflexion Gruppeninterview

Das Gruppeninterview wurde mir von einer Dozentin als Auswertungsmethode empfohlen, worauf ich mich damit auseinanderzusetzen begann. Es schien mir eine gute Möglichkeit zu sein, die Probandinnen gleichzeitig zu interviewen, da sich auch alle zur gleichen Zeit mit demselben Forschungsgegenstand auseinandergesetzt hatten. Sie standen also an einem ähnlichen Punkt.

Bei der Entwicklung des Leitfadens orientierte ich mich an den Indikatoren, was zwar zu eher engen Fragestellungen führte, sich aber während des Interviews als hilfreich erwies. Es zeigte sich, dass bei mehreren Personen die Tendenz zu Abschweifungen grösser war und ich als Interviewerin daher stärker leiten musste. Der Leitfaden war dafür sehr hilfreich. Entgegen meiner Erwartungen vertraten die Schulischen Heilpädagoginnen auch kontroverse Meinungen zu einzelnen Themen, was für meine Datenerhebung spannend war. Es stellte sich als sehr gute Entscheidung heraus, dass ich das Gruppeninterview mit der Videokamera aufgenommen hatte, denn wie erwartet, wäre es sehr schwierig gewesen, auf einer Audiodatei die Stimmen auseinander zu halten.

Das Programm f5 erleichterte die Transkription erheblich, jedoch war die Übertragung in eine Wordtabelle eher beschwerlich.

Die Datenanalyse mittels qualitativer Inhaltsanalyse führte ich zum ersten Mal durch und darum kostete es mich einige Zeit, das Verfahren zu verstehen. Den Analyseprozess empfand ich einerseits als sehr spannend und ich war stark an den Ergebnissen interessiert. Andererseits war er auch aufwendig und erforderte mehrmals Entscheidungen und Anpassungen, was mich herausforderte.

Im Nachhinein würde ich mich wohl eher für Einzelinterviews entscheiden, da auch die Daten der einzelnen Befragten besser miteinander vergleichbar gewesen wären. Eine Kombination von Einzel- und Gruppeninterviews bietet sich für eine grössere Anzahl von Probandinnen an, um einerseits die Vergleichbarkeit zu gewährleisten und andererseits den Austausch zu unterstützen.

7.5.4 Reflexion Triangulation der Forschungsmethoden

Obwohl für alle Forschungsmethoden die gleichen deduktiven Kategorien zur Auswertung angewendet wurden, konnte insbesondere der Fragebogen nur wenig in die Triangulation der Forschungsergebnisse miteinbezogen werden. Im Nachhinein wurde mir auch klar, dass der Fragebogen nicht zu triangulierenden Ergebnissen führen konnte, weil die Probandinnen vor der Erprobungsphase noch keine Aussagen zu gewissen Aspekten des Forschungsgegenstands machen konnten. Der Einsatz eines zweiten Fragebogens hätte kaum andere Ergebnisse gebracht, als die des Gruppeninterviews. Um verschiedenere Sichtweisen auf den Forschungsgegenstand zu erheben, hätten sich Einzelinterviews wahrscheinlich besser geeignet. Die Ergebnisse der einzelnen Interviews hätten besser untereinander und mit den Ergebnissen aus der Teilnehmenden Beobachtung trianguliert werden können.

Fazit

Die forschungsleitenden Fragestellungen konnten beantwortet und diskutiert werden. Das adaptierte SEO-Instrument kann einen Beitrag zur ICF-Erfassung leisten. Die an der Untersuchung teilnehmenden Schulischen Heilpädagoginnen sprechen der Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands eine hohe Bedeutung für den förderdiagnostischen Prozess zu. Von ihnen angeregte Entwicklungsmöglichkeiten sind im aktuellen adaptierten SEO-Instrument enthalten.

Das Ziel der Forschungstätigkeit beim Einsatz von Forschungsmethoden muss vorgängig geklärt sein, um zu auswertbaren Ergebnissen zu gelangen. Wenn Forschungsergebnisse trianguliert werden sollen, müssen sie untereinander vergleichbar sein. Es lohnt sich, vorgängig zu überlegen, welche Perspektiven bei der Triangulation einbezogen werden sollen.

Durch die vorgängige Strukturierung der Forschungsmethoden konnte ich teilweise vergleichbare Ergebnisse erzielen.

Der Fragebogen generierte Daten zur Selbsteinschätzung der Probandinnen, nicht aber zu Inhalten des SEO-Instruments. Diese Daten fehlten mir nachher für die Triangulation der Forschungsergebnisse.

Bei der Teilnehmenden Beobachtung gelang es mir gut, Daten zu sammeln und sie nachher zu analysieren.

Die Durchführung des Gruppeninterviews war spannend und bereichernd, auch wenn sich Einzelinterviews wahrscheinlich besser für die Datenanalyse geeignet hätten. Das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse war mir neu, weshalb ich mich intensiv damit auseinandersetzen musste, um sie verstehen und anwenden zu können. Die Durchführung war zeit- und denkaufwendig, als Prozess aber auch spannend.

8 Rück- und Ausblick auf den Lern- und Arbeitsprozess

Das letzte Kapitel macht einen Rückblick auf den durchlaufenen Lern- und Arbeitsprozess bei der Erarbeitung dieser Masterarbeit. Er ist in die Bereiche Themenfindung, Themenbearbeitung und Durchführung unterteilt. Den Abschluss bilden ein persönlicher Ausblick und die Danksagung.

8.1 Themenfindung

Nach der Eingabe der Skizze regte meine Mentorin an, mich auf Themen der emotionalen Entwicklung zu fokussieren. Dieser Vorschlag entsprach meinen Interessen und ich begann, im weiten Spektrum der Literatur zum Thema zu recherchieren und es zu durchforsten. Diese Auseinandersetzung faszinierte mich einerseits, andererseits gelang es mir erst durch die Beratung meiner Mentorin, meinen Fokus auf einen Teilbereich einzustellen. Als die Arbeit endlich in groben Zügen in der Disposition umrissen war, stellte mich die Umsetzung der Adaption des SEO-Instruments vor eine weitere Herausforderung. Beratungen mit weiteren Dozenten und Fachleuten ermöglichten mir, die Umsetzung immer klarer zu erkennen. Diese ganze Vorarbeit war rückblickend betrachtet zwar nervenaufreibend und verunsichernd, dennoch offenbar nötig um nachher umso zielgerichteter in den Arbeitsprozess einzutauchen. Wie schon ein weiser Mensch erklärte: „Der Weg ist das Ziel“ (Konfuzius).

8.2 Themenbearbeitung

Die ganze Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten war für mich sehr spannend und lehrreich. Von der Recherche, zum Literaturstudium bis zur Auseinandersetzung interessierte mich das Thema der emotionalen Entwicklung sehr. Insbesondere Sappok und Zepperitz mit ihrem Buch „Das Alter der Gefühle“ (2016) eröffneten mir neues und vor allem auch brauchbares Wissen. Das Schema der emotionalen Entwicklung in anderen Kontexten zu betrachten und zu diskutieren, brachte mich in beruflicher und persönlicher Hinsicht weiter.

Die Forschungsarbeit vermochte bei mir zwar auch Interesse und Engagement zu wecken, die gleiche Faszination wie bei der Theoriebearbeitung konnte ich jedoch leider nicht aufbauen. Viel Zeit brauchte ich für eher „trockene“ Arbeiten wie die Erstellung des Transkripts oder des Kategoriensystems. Dabei fühlte ich mich auch nicht gleich sicher wie beim Theorieteil.

8.3 Durchführung

Mit der Durchführung ist die Erarbeitung und Erprobung des adaptierten SEO-Instruments in der Zusammenarbeit mit ausgewählten Schulischen Heilpädagoginnen gemeint. Die A.S.I. zu erarbeiten war eine schöne Arbeit und ich bin stolz „mein Produkt“ in den Händen zu halten und es den Berufskolleginnen zu überreichen.

Der erstellte Projektplan half mir bei der Planung und Durchführung, sodass für mich und auch die Probandinnen der nächste Schritt jederzeit klar war. Ich hatte grosses Glück, Berufskolleginnen für meine Arbeit gewinnen zu können, die sich motiviert und mit der nötigen Ernsthaftigkeit für meine Arbeit engagierten, sodass die Zusammenarbeit nach Plan verlaufen konnte.

8.4 Ausblick

Im Kontext dieser Masterarbeit fände ich es interessant, der Frage nachzugehen, ob durch weitere Adaptionen das A.S.I. noch besser an die Lebensbereiche des Kindergartens angepasst werden könnte. Das könnte z.B. durch das Erstellen einer Tabelle, welche das Spielverhalten eines Kindes erfasst, geschehen.

Für meine berufliche Zukunft kann ich mir gut vorstellen, die adaptierte Version des SEO-Instruments im förderdiagnostischen Prozess bei Bedarf einzusetzen. Solche Rückmeldungen erhielt ich auch von den Probandinnen.

Im erweiterten Kontext gedacht, finde ich den besseren Einbezug der emotionalen Entwicklung im förderdiagnostischen Prozess sehr wertvoll. Könnte der emotionale Bereich besser angesprochen, befriedigt und integriert werden, würden sich wahrscheinlich viele Kinder wohler fühlen in der Schule. Vielleicht kann auch die derzeitige Abwanderung vieler Kinder in Privatschulen zum Teil damit erklärt werden, dass individuelle Bedürfnisse in der Volksschule ungenügend berücksichtigt werden können.

Im gesellschaftlichen Kontext betrachtet vertrete ich die Meinung, dass der emotionale Bereich neben allen anderen Persönlichkeitsbereichen seinen Stellenwert braucht, denn:

„Dem stärksten Willen fehlt oft die Kraft, die einer zarten Emotion selbstverständlich ist“ (Elfriede Hablé).

Fazit

Nach der Überwindung anfänglicher Hürden konnte ich mich gut in das Thema der emotionalen Entwicklung und deren Kontexte vertiefen.

Die Entwicklung des A.S.I. und das Erstellen des Projektplans zu dessen Erprobung machten mir Freude.

Die Durchführung in Zusammenarbeit mit den Schulischen Heilpädagoginnen verlief gänzlich unter einem guten Stern, was zu zusätzlicher Motivation führte.

Die Forschungsarbeit war teilweise neu und auch spannend, weckte aber nicht den gleichen Elan. Grundsätzlich konnte ich thematisch und methodisch viel lernen.

Durch die gute Strukturierung des Prozesses war die Erarbeitung der Masterarbeit intensiv, aber in persönlicher und beruflicher Hinsicht bereichernd.

8.5 Danksagung

Diese Seite würde kaum ausreichen, um all jenen Menschen zu danken, die mich in persönlicher, familiärer oder beruflicher Hinsicht während der Masterarbeitszeit und dem Studium an der HfH unterstützt haben. Dennoch folgt eine eher humoristisch zu nehmende Danksagung an meine wichtigsten Unterstützer und Unterstützerinnen:

Mein Dank gilt meiner Familie: Meine beiden Töchter, die mit viel Geduld und Nachsicht die stundenlange Arbeit hingenommen haben und währenddessen selber kreativ wurden. Wir sind gemeinsam emotional an dieser Herkulesaufgabe gewachsen.

Der Stärkste dabei war mein Ehemann. Er kochte, motivierte, formatierte, putzte, massierte, organisierte, beriet, hörte zu und hat mich grossartig unterstützt und getragen.

Ebenso ein grosser Dank an beide Grosselternpaare; ohne die etlichen gekochten Mittagessen wären wir alle schon längst verhungert.

Vielen Dank auch meinem Schwager und seiner Partnerin, die sich mit der geleisteten Korrekturarbeit eine goldene Krone verdient hätte. Hoffentlich genügt ein Nachtessen.

Mein Dank gilt Freundinnen und Arbeitskolleginnen: Die Schulischen Heilpädagoginnen welche sich als Probandinnen zur Verfügung stellten, haben einen besonderen Dank verdient. Sie haben wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Darüber hinaus haben sie mich als Freundinnen emotional unterstützt.

Ebenso möchte ich mich bei meiner Arbeitskollegin Nicole bedanken. Sie hat mich gut beraten und stand mir mit viel Fachwissen, Humor und Zuversicht stets zur Seite.

Mein Dank gilt meiner Mentorin: Heute verstehe ich, was Rita Baumann am Anfang des Studiums mit dem Satz meinte: „Das Studium an der HfH ist kein Spaziergang, es ist eine Hochalpinwanderung.“

Rita hat stets gute Seilschaften gebildet und die richtigen Knoten für mich geknotet. Damit hat sie mir die nötige Freiheit für Erkundungstouren gewährt, mir aber auch immer genug Sicherheit und Halt gegeben, um nicht abzustürzen. Vielen Dank für alles.

9 Verzeichnisse

9.1 Abbildungen

Abbildung 1: Quelle: www.bewegtekindheit.wordpress.com	0
Abbildung 2: Zusammenhang emotionale Entwicklung und Schulerfolg (Pfeffer, 2012).....	10
Abbildung 3: Förderdiagnostischer Prozess	11
Abbildung 4: Der emotionale Entwicklungsansatz (Sappok, 2016)	14
Abbildung 5: Emotionale Entwicklungsphasen nach Došen (2010)	20
Abbildung 6: Phasentypische Verhaltensstörungen	21
Abbildung 7: Individuelle Lernziele in ihrem Zusammenhang (Dietrich, 2015).....	29
Abbildung 8: Beobachtungstabelle.....	34
Abbildung 9: Entwicklungsprofil	34
Abbildung 10: Gesamtwert	34
Abbildung 11: ICF-Modell (PH Bern).....	51
Abbildung 12: Verändertes SEO-Modell	52

9.2 Tabellen

Tabelle 1: Systematisierung der emotionalen Entwicklung	15
Tabelle 2: Theorien zum Schema der emotionalen Entwicklung.....	15
Tabelle 3: Phasenmodell.....	16
Tabelle 4: Entwicklungsschritte und –Phasen	20
Tabelle 5: Entwicklungsaufgaben und pädagogische Ansätze.....	24
Tabelle 6: Parallelen LP 21 und SEO	28
Tabelle 7: Ziele und Indikatoren A.S.I.	35
Tabelle 8: Projektplan.....	36
Tabelle 9: Handlungsforschung	38
Tabelle 10: Fragebogenergebnisse Fachexpertin	43
Tabelle 11: Fragebogenergebnisse Nutzerinnenfreundlichkeit	44
Tabelle 12: Fragebogenergebnisse Förderplanung.....	44
Tabelle 13: Ergebnisse Interview und TB Fachexpertin	45
Tabelle 14: Ergebnisse Interview und TB Einsatzmöglichkeiten	46
Tabelle 15: Ergebnisse Interview und TB Nutzerinnenfreundlichkeit	47
Tabelle 16: Ergebnisse Interview und TB Förderplanung.....	48
Tabelle 17: Ziele und Indikatoren A.S.I.	50
Tabelle 18: SEO, SSG, LP 21	52

9.3 Literatur

Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung (4., überarb. Aufl.)*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bigger, A. (2015). *Heilpädagogische Handlungsplanung auf dem Hintergrund der ICF. Teil 1. Aktivitäten*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2008). *Umsetzung Volksschulgesetz. Erläuterungen zum neuen Volksschulgesetz und zur neuen Volksschulverordnung(1.Auflage)*. Bildungsdirektion Kanton Zürich. Zugriff am 10.5.17unter: www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/schulrecht/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/210_1285665907578.spooler.download.1392995836766.pdf/vsa_rechtskommentar_ergaenzungen_080827.pdf.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (n.d). *Lehrplan 21. Das Wichtigste im Überblick*. Luzern: D-EDK. Zugriff am 10.8.17 unter: www.lehrplan.ch/sites/default/files/lp21_leporello_a4.pdf.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (n.d.). *Lehrplan 21*. Luzern: D-EDK. Zugriff am 10.8.17 unter: www.konsultation.lehrplan.ch.

Dietrich, A. (2015). *Wer lernt was und wie? Herausforderung inklusive Didaktik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Došen, A. (2010). *Psychische Störungen, Verhaltensprobleme und intellektuelle Behinderung. Ein integrativer Ansatz für Kinder und Erwachsene*. Göttingen: Hogrefe.

Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Karmasin, M., Ribing, R. (2014). *Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (8. akt. Aufl.)*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Kuckartz, U (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (3. Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Kühtz, S. (2015). *Wissenschaftlich formulieren. Tipps und Textbausteine fürs Studium und Schule (3., überarb. Aufl.)*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Koch, K., Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.

Krohne, H.W., Hock, M. (2015). *Psychologische Diagnostik. Grundlagen und Anwendungsfelder (2., überarb. Aufl.)*. Stuttgart: Kohlhammer.

Matthys, M. (2015). *Grundlagen der Testpsychologie für heilpädagogische Früherzieherinnen und Schulische Heilpädagoginnen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Mayring, P. (1996). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (3., überarb. Aufl.)*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung (5., überarb. Aufl.)*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Niedermann A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C., Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung. Ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung und Klassenführung (3., überarb. Aufl.)*. Bern: Haupt Verlag.

Petermann, F., Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern (3. überarb. Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.

Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in Gemeinschaft stark werden*. Freiburg im Breisgau: Herder.

PH Bern. (2016). *Mehr Männer in die Schulische Heilpädagogik. Das Projekt mish*. Internet. Zugriff am 21.11.17 unter: <http://mish.schule/wbc/>

PH Bern. (2016). *Förderplanung im Unterricht. ICF-Eine internationale Klassifikation*. Internet. Zugriff am 21.11.17 unter: <https://www.phbern.ch/foerderplanung/foerderplanung-im-unterricht/icf-eine-internationale-klassifikation.html>

Reusser, K., Stebler, M., Mandel, D., Eckstein, B. (2013). *Erfolgreicher Unterricht in heterogenen Lerngruppen auf der Volksschulstufe des Kantons Zürich*. Wissenschaftlicher Bericht, Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Zürich.

Sappok, T. (2016). *Der emotionale Entwicklungsansatz als Schlüssel zum Verständnis von Verhaltensstörungen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 30.10.17 unter https://www.lups.ch/fileadmin/files/pdfs/Downloads_Referate_WB/2016-04-21_Referat_Sappok_Tanja.pdf.

Sappok T., Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.

Stamm, M. (2015). Der Übergang ins Schulsystem. *Blickpunkt Kindergarten. Dossier, 3, 25*. Zugriff am 10.5.17 unter <http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/242-blickpunkt-kindergarten/file.html>.

Terfloth, K., Bauersfeld S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten (2. Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

10 Anhang

10.1 Vorinformation der Probandinnen und Einladung zum Gruppeninterview

10.1.1 Vorinformation der SHP

Liebe Heilpädagoginnen

Ihr habt Euch bereit erklärt, mich bei meiner Masterarbeit zu unterstützen. Dafür bedanke ich mich bereits im Voraus ganz herzlich.

Schema der emotionalen Entwicklung

Meine Masterarbeit handelt von der emotionalen Entwicklung, genauer beschrieben vom „Schema der emotionalen Entwicklung“, welches vom Kinder- und Jugendpsychiater Anton Došen entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein Schema, welches die emotionale Entwicklung von der Geburt eines Kindes bis zum Alter von 12 Jahren beschreibt. Auf der Basis dieses Modells wurde das **SEO**-Instrument erarbeitet, um den emotionalen Entwicklungsstand (em.Ews) von Personen zu erfassen. Aufgrund dieser Erfassung soll eine differenzierte, die emotionale Entwicklung einbindende Förderplanung entstehen.

Ziele der Masterarbeit

Ein Ziel meiner Masterarbeit ist, zu überprüfen, ob das SEO-Instrument im Regelkindergarten von Heilpädagoginnen eingesetzt werden kann, um den em.Ews von Kindergartenkindern zu erfassen.

Ein weiteres Ziel ist es, eine Einschätzung zur Nutzerinnenfreundlichkeit des SEO-Instruments sowie zum Nutzen der SEO-Ergebnisse für die Förderplanung von den Heilpädagoginnen zu erheben.

Planung und Durchführung der Erfassung und Erhebung

1.Schriftliche Vorinformation der erhebenden Heilpädagoginnen

Mit diesem Schreiben werden die Heilpädagoginnen über die Planung und den Ablauf der Erhebung informiert. Es werden die Daten zur Information, Durchführung und zur Auswertung vereinbart.

→ Woche 24/25 (vor den Sommerferien)

2.Informationstreffen der erfassenden Heilpädagoginnen

Beim ersten Austausch wird Euch das SEO-Instrument vorgestellt, Fragen dazu geklärt und der weitere Ablauf wird besprochen.

→ Vor den Sommerferien siehe Doodle oder Woche 33/34

3.Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands mit dem SEO im Kindergarten

Die Heilpädagoginnen wenden das SEO-Instrument bei zwei Kindergartenkindern an und erfassen deren em.Ews.

→ Woche 35-39

4.Treffen zur Erhebung der Nutzerinnenfreundlichkeit und Förderplanung

Beim zweiten Austausch wird mit einem Interview erhoben, ob die Heilpädagoginnen mit dem SEO-Instrument den em.Ews erheben konnten, wie nutzerinnenfreundlich sie das SEO-Instrument und den Nutzen der Erfassung für die Förderplanung einschätzen.

→ Woche 40

5.Weitere Schritte

Datum der Information

Es werden Daten für das Informationstreffen in einem Doodle vorgeschlagen, den ihr bitte bis Ende

Woche 25 ausfüllt <http://doodle.com/poll/p38wkefngd2tm5sd>

Das gemeinsame Datum wird Euch schnellstmöglich mitgeteilt.

Als Treffpunkt schlage ich Euch das Restaurant Tibits in Zürich Oerlikon vor.

6.SEO-Instrument

Das SEO-Instrument zur Erfassung wird Euch vor der Information gemailt. Ihr könnt Euch nach Bedarf bereits einlesen.

Ich freue mich auf eine spannende Auseinandersetzung mit Euch Fachfrauen zum Thema der emotionalen Entwicklung und bedanke mich für Euren Einsatz.

Herzliche Grüsse

Sonja

10.1.2 Einladung zum Gruppeninterview

Liebe Kolleginnen

Hoffentlich findet Ihr Zeit und Möglichkeit, das SEO-Instrument im Kindergarten anzuwenden. Selber bin ich auch daran und mache einige spannende Erfahrungen.

Wie beim letzten Treffen vereinbart, werden wir unsere Erfahrungen am 27.9.17 in einem Gruppeninterview austauschen. Dafür treffen wir uns im Kindergarten Zinggen, in Dietikon. Die Wahl fiel auf diesen Ort, weil ein Gruppenraum zur Verfügung steht, den wir ungestört nutzen können. Das Interview wird von mir auf Video/Ton aufgezeichnet zwecks Datensammlung für die spätere Datenanalyse.

Datum: 27.9.17

Falls dieses Datum für jemanden nicht möglich ist, meldet Euch bitte möglichst schnell bei mir, damit wir ein neues Datum suchen können. Ich bin jedoch froh, wenn ihr versucht, es Euch einzurichten. Danke.

Ort: Kindergarten Zinggen, Kindergartenweg, 8953 Dietikon

Ich biete den Auswärtigen an, sie am Bahnhof Dietikon abzuholen. Informiert mich über Eure Ankunftszeit mit den ÖV.

Es gibt gute Parkmöglichkeiten (blaue Zone) rund um den Kindergarten, also könnt ihr auch gerne mit dem Auto kommen.

Zeit: 14.30-16.30 Uhr

Die geplante Interviewdauer ist max. 90'. Davor und danach haben wir noch Zeit, für informellen Austausch.

Gerne bedanke ich mich für Euren Einsatz und Eure Teilnahme und freue mich auf einen spannenden Nachmittag.

Beste Grüsse
Sonja

10.2 Kategoriensystem

10.2.1 Deduktive Hauptkategorien

Hauptkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Regel	Code
Fachexpertin	Umfasst Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen.	<p>Transkript, Zeile 36, Befragte 1: Man muss wissen, was z.B. Objektpermanenz bedeutet, weil man den Test sonst nicht machen kann.</p> <p>Transkript, Zeile 49/50, Befragte 3/2: Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und Remo Largo.</p>	<p>Keine Aussagen zum Unterschied zwischen Beobachtung und Interpretationen.</p> <p>Keine Aussagen zu den psychosozialen Bereichen und Items aus dem SEO-Instrument.</p>	F
Einsatzmöglichkeiten	Umfasst Aussagen zu den Einsatzmöglichkeiten des SEO-instruments im Regelkindergarten.	<p>Transkript, Zeile 15, Befragte 3: Im Kindergarten konnte ich mir ein gesamtheitliches Bild vom Verhalten des Kindes machen.</p> <p>Transkript, Zeile 17, Befragte 2: Manchmal hätte mir ein beschreibendes Beispiel geholfen, um eine genaue Einschätzung des beobachteten Verhaltens machen zu können.</p> <p>Transkript, Zeile 86, Befragte 2: Der Bereich neun „Affektdifferenzierung“ fand ich schwierig zu beobachten.</p>	<p>Aussagen zur Erfassung und Auswertung der Items.</p> <p>Aussagen zu Beobachtung und Interpretation.</p> <p>Keine Aussagen zur Zusammenarbeit mit Eltern.</p>	E
Nutzerinnenfreundlichkeit	Umfasst Aussagen zur Anwendung des SEO-Instruments und zur Durchführung der SEO-Erfassung.	<p>Transkript, Zeile 100, Befragte 3: Ich finde es ist kurz und prägnant, das Wichtigste ist beschrieben und es ist gut umsetzbar.</p> <p>Transkript, Zeile 105, Befragte 2: Beim Kopieren ist das Farbschema verschwunden und machte das Ausfüllen schwierig.</p> <p>Transkript, Zeile 143, Befragte 1: Ich kann den zeitlichen Aufwand nicht in Stunden angeben, wenn ich im Kindergartenraum bin, ist er gut machbar.</p>	<p>Keine Aussagen zur Erfassung und Auswertung der Items.</p> <p>Aussagen zur Darstellung der Erfassungstabellen.</p>	N
Förderplanung	Umfasst Aussagen zum Nutzen der Erfassung.	<p>Transkript, Zeile 190, Befragte 3: Beim schulischen Standortgespräch können Aussagen zum emotionalen Entwicklungsstand gemacht werden.</p> <p>Transkript, Zeile 199, Befragte 3: In der Zusammenarbeit mit Eltern kann das Phasenmodell zur Erklärung von Verhaltensweisen helfen.</p> <p>Transkript, Zeile 209, Befragte 2: Es ist gut dass zu diesen Punkten noch Ideen geliefert werden.</p>	<p>Aussagen zum Nutzen in Bezug auf die pädagogische Umsetzung.</p> <p>Aussagen zur Zusammenarbeit und Beratung von Eltern und weiteren Fachpersonen.</p>	P

10.2.2 Induktive Subkategorien

Haupt-Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	SC
Fachexpertin		Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen zu entwicklungspsychologischen Themen	Transkript, Zeile 49/50, Befragte 3/2: Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung und Remo Largo. Transkript, Zeile 36, Befragte 1: Man muss wissen, was z.B. Objektpermanenz bedeutet, weil man den Test sonst nicht machen kann.	F1
		Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen zur emotionalen Entwicklung.	Transkript, Zeile 191, Befragte 1: Für mich ist der emotionale Bereich extrem wichtig, vor allem auch, wenn es nachher Richtung Schule geht.	F2
		Aussagen über das SEO-Instrument als Diagnoseinstrument.	Transkript, Zeile 9, Befragte 3: Ich habe es sehr spannend gefunden, mal eine richtige Diagnostik zu machen.	F3
Einsatzmöglichkeiten		Aussagen zum Zeitpunkt und Zeitraum der Erfassung.	Transkript, Zeile 63, Befragte 1: Ich würde einen anderen Zeitraum wählen,...	E1
		Aussagen zur Verständlichkeit und Auswertung der Items.	Transkript, Zeile 88, Befragte 2: Es ist einfach nicht so deutlich herausgekommen im Test selber,..., da hätte ich mir noch genauere Erklärungen gewünscht.	E2
		Aussagen zur Beobachtbarkeit der psychosozialen Lebensbereiche.	Transkript, Zeile 83, Befragte 1: Ich glaube nicht, dass man alles eins zu eins beobachten kann. Weil es die Situation oder die Leute nicht gibt.	E3
		Aussagen zu Beobachtungsmöglichkeiten im Kindergarten.	Transkript, Zeile 69, Befragte 1: Aber sonst finde ich eigentlich der Kindergartenrahmen passt gut.	E4
		Aussagen zu Interpretation des beobachteten Verhaltens.	Transkript, Zeile 117, Befragte 1: Ich musste mich stark bemühen, dass ich dann nicht interpretiere.	E5
Nutzerinnenfreundlichkeit		Aussagen zu zeitlichem Aufwand der Durchführung der Erfassung.	Transkript, Zeile 143, Befragte 1: Ich finde es noch schwierig, zu sagen es hat eins zwei drei Stunden gebraucht.	N1
		Aussagen zur Vorgehensweise bei der Durchführung der Erfassung.	Transkript, Zeile 167, Befragte 1: Man kann es lesen und dann beginnt es gleich.	N2
		Aussagen zu Anwendungsinstruktion im Manual und der Art des SEO-Instruments.	Transkript, Zeile 152, Befragte 2: Sondern dass es wirklich darum geht, Beobachtungen über einen gewissen Zeitraum machen zu können.	N3
		Aussagen zu und formalen Inhalten und Darstellung des Manuals und SEO-Instruments.	Transkript, Zeile 157, Befragte 2: Also optisch, das mit den Linien allenfalls,...	N4
Förderplanung		Aussagen zur Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen.	Transkript, Zeile 199, Befragte 3: Oder auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Mit denen hatte ich auch schon Gespräche...	P1
		Aussagen zum Einbezug der Ergebnisse in die Förderplanung.	Transkript, Zeile 190, Befragte 3: Beim schulischen Standortgespräch gibt es ja diese Unterteilung und da gibt es schon ein paar Bereiche, z.B. Umgang mit Anforderungen oder Umgang mit Menschen wo auch soziale Themen angesprochen werden.	P2
		Aussagen zu Fördermassnahmen für die emotionale Entwicklung.	Transkript, Zeile 190, Befragte 3: Es fließt ineinander. Aber so losgelöst würde ich das nicht machen, aber es ist auch gut, wenn man das zusammen mit anderen Bereichen auch übt.	P3

10.3 Fragebogen: Erfassung, Auswertung, Zusammenfassung

10.3.1 Fragebogen Erfassung

Liebe Heilpädagogin

Vielen Dank für das Ausfüllen meines Fragebogens.

Mit dem Fragebogen werden Daten zur Beantwortung der Forschungsfragen in meiner Masterthese erhoben und er wird an die Probandinnen des SEO-Instrument abgegeben.

Sämtliche erhobenen Angaben und Daten werden vertraulich behandelt und ausschliesslich für die Bearbeitung in der vorliegenden Arbeit verwendet.

Instruktionen für die Beantwortung des Fragebogens

Dieser Fragebogen soll vor der Anwendung des SEO-Instruments im Kindergarten bearbeitet und abgegeben werden. Die Dauer zur Bearbeitung des Fragebogens umfasst ca. 10-15 Minuten. Danach kannst Du ihn mir persönlich oder per Post zukommen lassen.

Los geht's...

Persönliche Daten: Ich arbeite als SHP seit	Jahren, im IF/ISR-Setting (zutreffendes unterstreichen).				
1. Kenntnisse zum emotionalen Entwicklungsstand, Diagnoseinstrumenten, Theorien.	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Weder noch	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu
1.1 Ich kenne Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung von Kindern.					
1.2 Ich nutze Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung in meiner Arbeit als SHP.					
1.3 Ich kenne Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindern.					
1.4 Ich nutze Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes von Kindern.					
1.5 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands der Kinder ist wichtig für eine umfassende Förderplanung.					
1.6 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Planung und Umsetzung von Unterricht.					
1.7 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Interaktionsgestaltung mit Kindern.					
2. Ersteindruck vom SEO-Instrument	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Weder noch	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu
2.1 Ich kenne das SEO-Instrument.					
2.2 Das SEO-Instrument ist ansprechend gestaltet.					
2.3 Ich bin motiviert, das SEO-Instrument in meiner Arbeit als SHP anzuwenden.					
2.4 Ich schätze die Anwendung des SEO-Instruments im Kindergarten als zeitaufwändig ein.					
2.5 Ich erwarte, einen Nutzen für die Förderplanung aus den Ergebnissen der SEO-Erfassung ziehen zu können.					

...und schon geschafft! Vielen Dank!

10.3.2 Fragebogen Auswertung

Zusammenfassende Darstellung und Kategorisierung der genannten Antworten im Fragebogen.

Hauptkategorien Genannten Antworten (3 Teilnehmerinnen, Rücklaufquote 100%).						
Hauptkategorien	Genannten Antworten (3 Teilnehmerinnen, Rücklaufquote 100%).	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Weder noch	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu
F	1. Kenntnisse zum emotionalen Entwicklungsstand, Theorien, Diagnoseinstrumenten.					
F	1.1 Ich kenne Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung von Kindern.		1		2	
F	1.2 Ich nutze Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung in meiner Arbeit als SHP.	1	1		1	
F	1.3 Ich kenne Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindern.		2		1	
F	1.4 Ich nutze Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes von Kindern.	2	1			
P	1.5 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands der Kinder ist wichtig für eine umfassende Förderplanung.				1	2
P	1.6 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Planung und Umsetzung von Unterricht.				1	2
P	1.7 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Interaktionsgestaltung mit Kindern.				2	1
	2. Ersteindruck vom SEO-Instrument	Trifft überhaupt nicht zu	Trifft eher nicht zu	Weder noch	Trifft eher zu	Trifft voll und ganz zu
F	2.1 Ich kenne das SEO-Instrument.	2			1	
N	2.2 Das SEO-Instrument ist ansprechend gestaltet.				2	1
N	2.3 Ich bin motiviert, das SEO-Instrument in meiner Arbeit als SHP anzuwenden.					3
N	2.4 Ich schätze die Anwendung des SEO-Instruments im Kindergarten als zeitaufwändig ein.		1	1		
N	2.5 Ich erwarte, einen Nutzen für die Förderplanung aus den Ergebnissen der SEO-Erfassung ziehen zu können.				2	1

10.3.3 Zusammenfassung Hauptkategorien

10.3.3.1 Fachexpertin

Zusammenfassung Kategorie Fachexpertin	Gesamtergebnis
Ich kenne Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung von Kindern.	Trifft eher zu.
Ich nutze Modelle und Theorien zur emotionalen Entwicklung in meiner Arbeit als SHP.	Trifft eher nicht zu.
Ich kenne Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindern.	Trifft eher nicht zu.
Ich nutze Instrumente zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes von Kindern.	Trifft überhaupt nicht zu.
Ich kenne das SEO-Instrument.	Trifft überhaupt nicht zu.

10.3.3.2 Förderplanung

Zusammenfassung Kategorie Förderplanung	Gesamtergebnis
Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands der Kinder ist wichtig für eine umfassende Förderplanung.	Trifft voll und ganz zu.
Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Planung und Umsetzung von Unterricht.	Trifft voll und ganz zu.
Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig für die Interaktionsgestaltung mit Kindern.	Trifft eher zu.

10.3.3.3 Nutzerinnenfreundlichkeit

Zusammenfassung Kategorie Nutzerinnenfreundlichkeit	Gesamtergebnis
Das SEO-Instrument ist ansprechend gestaltet.	Trifft eher zu.
Ich schätze die Anwendung des SEO-Instruments im Kindergarten als zeitaufwändig ein.	Weder noch.
Ich bin motiviert, das SEO-Instrument in meiner Arbeit als SHP anzuwenden.	Trifft voll und ganz zu.
Ich erwarte, einen Nutzen für die Förderplanung aus den Ergebnissen der SEO-Erfassung ziehen zu können.	Trifft eher zu.

10.4 Memo: Erfassung und Zusammenfassungen

10.4.1 MEMO 1

Datum: 3.9.-17.9. /1. Erfassung

Indikatoren	Beobachtungen	Code	SC
<p>Fachexpertin Ich verfüge über das nötige Fachwissen, um mit dem SEO-Instrument den emotionalen Entwicklungsstand von Kindergartenkindern zu erfassen.</p> <p>Ich bin mit fachlichen Inhalten des SEO-Instruments vertraut.</p>	<p>-Ich kenne verstehe die erwähnten Fachbegriffe. -Ich verstehe das Phasenmodell im SEO-Erfassungsinstrument.</p>	F	F1/F2 F3
<p>Einsatzmöglichkeiten Die im SEO-Instrument beschriebenen Lebensbereiche sind im Regelkindergarten beobachtbar.</p> <p>Die im SEO-Instrument formulierten Items sind im Regelkindergarten beobachtbar.</p>	<p>-Ich muss die einzelnen Items zu den Lebensbereichen lesen und kann ihnen dann beobachtetes Verhalten zuordnen. -Bereich 9/10 finde ich schwierig, zu beobachten ohne eine künstliche Situation herzustellen. -Zum Teil sind die Items etwas kurzgehalten (Affektdifferenzierung 9), was die Einschätzung erschwert. -Die psychosozialen Lebensbereiche sind im Kindergarten bis auf wenige Ausnahmen (Schlafen gehen) beobachtbar. -Ich beobachte viel während dem Freispiel und der Pause. Auch in geführten Sequenzen sind gewisse Beobachtungsmöglichkeiten gegeben. -Tabellen erfordern viel Auseinandersetzung, weil sie sehr viele Items enthalten. Ich muss teilweise lange überlegen, wo ein Kind einzuordnen ist. Ich wähle auch Zwischenstufen um der Unklarheit zu entgehen.</p>	E	E2 E3 E2 E3 E4 E2 E5
<p>Nutzerinnenfreundlichkeit Die Darstellung im SEO-Instrument ist übersichtlich.</p> <p>Es informiert über wichtige theoretische Grundlagen.</p> <p>Das Anwendungsmanual ist verständlich und nachvollziehbar. Es instruiert in allen wichtigen Bereichen.</p> <p>Die Tabellen zu den psychosozialen Lebensbereichen sind klar.</p> <p>Der zeitliche Aufwand für die Erfassung entspricht einem im schulischen Umfeld angemessenen Rahmen. Das emotionale Entwicklungsprofil kann gut erhoben werden.</p>	<p>-Die Darstellung ist übersichtlich, Theorie informativ und das Anwendungsmanual verständlich. -Der Beobachtungsaufwand ist grösser, als der Erfassungsaufwand. Es braucht mehrere gezielte Beobachtungen. Dazu habe ich nicht viel Zeit im Arbeitsalltag. -Eine Einschätzung dauert ca.30'. -Das Entwicklungsprofil und die Gesamteinschätzung können einfach und eingetragen werden. -Nach einem ersten Durchgang der Einschätzung fehlen mir Beobachtungen, die ich in einem zweiten Beobachtungsteil gezielt angehe.</p>	N	N4 N2 N1 N3 N2
<p>Förderplanung Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Unterrichtsplanung.</p> <p>Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Förderplanung.</p> <p>Die pädagogischen Massnahmen sind für die Unterrichts- und Förderplanung nützlich.</p>	<p>-Die pädagogischen Ansätze können in die Förderplanung einbezogen werden. Sie stellen eher eine pädagogische Grundhaltung für die LP dar. Es werden jedoch auch Angaben für Tätigkeiten gegeben, was nützlich ist. -Die einzunehmende Grundhaltung ist wichtig für die Unterrichts- und Förderplanung. -Dank der pädagogischen Ansätze kann die Frage „womit hat es zu tun, dass...“ besser geklärt werden.</p>	P	P2/P3 P2 P3 P2

10.4.2 MEMO 1

Datum 15.9.-29.9.17 /2. Erfassung

Indikatoren	Beobachtungen	Code	SC
<p>Fachexpertin Ich verfüge über das nötige Fachwissen, um mit dem SEO-Instrument den emotionalen Entwicklungsstand von Kindergartenkindern zu erfassen.</p> <p>Ich bin mit fachlichen Inhalten des SEO-Instruments vertraut.</p>	-ich verstehe die Items und Fachbegriffe gut	F	F2
<p>Einsatzmöglichkeiten Die im SEO-Instrument beschriebenen Lebensbereiche sind im Regelkindergarten beobachtbar.</p> <p>Die im SEO-Instrument formulierten Items sind im Regelkindergarten beobachtbar.</p>	<p>-Bereich 5: Ängste: können tw. Nicht beurteilt werden (müsste bei Eltern erfragt werden)</p> <p>-Bereich 9: Gefühle finde ich schwierig einzuschätzen.</p> <p>-Bereich 10: Kann nur eingeschätzt werden, wenn aggressives Verhalten gezeigt wird.</p> <p>-ich verfüge nicht immer über genügend Beobachtungen, um alle Items einzuschätzen</p> <p>-Items in den Tabellen tw. schwierig zu verstehen.</p>	E	E3 E3 E3 E4 E2
<p>Nutzerinnenfreundlichkeit Die Darstellung im SEO-Instrument ist übersichtlich.</p> <p>Es informiert über wichtige theoretische Grundlagen.</p> <p>Das Anwendungsmanual ist verständlich und nachvollziehbar. Es instruiert in allen wichtigen Bereichen.</p> <p>Die Tabellen zu den psychosozialen Lebensbereichen sind klar.</p> <p>Der zeitliche Aufwand für die Erfassung entspricht einem im schulischen Umfeld angemessenen Rahmen.</p> <p>Das emotionale Entwicklungsprofil kann gut erhoben werden.</p>	<p>-Darstellung, Übersichtlichkeit ist gegeben.</p> <p>-Manual ist verständlich</p> <p>-Zeitlicher Aufwand für Beobachtung: an mehreren Tagen spontan und gezielt / 30'</p> <p>-Erfassung: pro Kind ca. 30'</p> <p>-Entwicklungsprofil kann gut gezeichnet werden. Gibt einen interessanten Überblick.</p> <p>-Gesamteinschätzung: Interessant für den Vergleich.</p>	N	N4 N3 N1 N1 N3 N3
<p>Förderplanung Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Unterrichtsplanung.</p> <p>Der erhobene Entwicklungsstand gibt nützliche Hinweise für die Förderplanung.</p> <p>Die pädagogischen Massnahmen sind für die Unterrichts- und Förderplanung nützlich.</p>	<p>-gleich wie Memo 1</p> <p>-Bei mehreren Erfassungen in die gleiche Tabelle übertragen gibt einen guten Hinweis über den Stand einer Gruppe.</p> <p>-Gute Visualisierungshilfe zur Darstellung des SEO einer Kleingruppe-> Förderplanung</p>	P	P1/2 P2

10.4.3 Zusammenfassungen Subkategorien

10.4.3.1 Fachexpertin

Zusammenfassung Subkategorien F1, F2, F3	
F1	Ich kenne/ verstehe die erwähnten Fachbegriffe.
F2	Ich verstehe die Fachbegriffe gut.
F3	Ich verstehe das Phasenmodell im SEO-Erfassungsinstrument.

10.4.3.2 Einsatzmöglichkeiten

Zusammenfassung Subkategorien E1, E2, E3, E4, E5	
E2	Ich muss die einzelnen Items zu den Lebensbereichen lesen und kann ihnen dann beobachtetes Verhalten zuordnen. Zum Teil sind die Items etwas kurzgehalten (Affektdifferenzierung 9), was die Einschätzung erschwert. Items in den Tabellen tw. schwierig zu verstehen. Tabellen erfordern viel Auseinandersetzung, weil sie sehr viele Items enthalten.
E3	Die psychosozialen Lebensbereiche sind im Kindergarten bis auf wenige Ausnahmen (Schlafen gehen) beobachtbar. Bereich 5: Ängste: können tw. Nicht beurteilt werden (müsste bei Eltern erfragt werden) Bereich 10: Kann nur eingeschätzt werden, wenn aggressives Verhalten gezeigt wird. Bereich 9: Gefühle finde ich schwierig einzuschätzen.
E4	Ich beobachte viel während dem Freispiel und der Pause. Auch in geführten Sequenzen sind gewisse Beobachtungsmöglichkeiten gegeben. ich verfüge nicht immer über genügend Beobachtungen, um alle Items einzuschätzen
E5	Ich muss teilweise lange überlegen, wo ein Kind einzuordnen ist. Ich wähle auch Zwischenstufen um der Unklarheit zu entgehen.

10.4.3.3 Nutzerinnenfreundlichkeit

Zusammenfassung Subkategorien N1, N2, N3, N4	
N1	Zeitlicher Aufwand für Beobachtung: an mehreren Tagen spontan und gezielt / 30' Erfassung: pro Kind ca. 30'
N2	Der Beobachtungsaufwand ist grösser, als der Erfassungsaufwand. Es braucht mehrere gezielte Beobachtungen. Dazu habe ich nicht viel Zeit im Arbeitsalltag. Nach einem ersten Durchgang der Einschätzung fehlen mir Beobachtungen, die ich in einem zweiten Beobachtungsteil gezielt angehe.
N3	Manual ist verständlich. Entwicklungsprofil kann gut gezeichnet werden. Gibt einen interessanten Überblick. Gesamteinschätzung: Interessant für den Vergleich. Das Entwicklungsprofil und die Gesamteinschätzung können einfach und eingetragen werden.
N4	Darstellung, Übersichtlichkeit ist gegeben.

10.4.3.4 Förderplanung

Zusammenfassung Subkategorien P1, P2, P3	
P1	Wenn mehreren Erfassungen in die gleiche Tabelle übertragen werden, führt das zu einer guten Übersicht zum Entwicklungsstand einer Gruppe.
P2	Gute Visualisierungshilfe zur Darstellung des SEO einer Kleingruppe-> Förderplanung. Die pädagogischen Ansätze können in die Förderplanung einbezogen werden. Sie stellen eher eine pädagogische Grundhaltung für die LP dar. Es werden jedoch auch nützliche Angaben für Fördermassnahmen gegeben. Die einzunehmende Grundhaltung ist wichtig für die Unterrichts- und Förderplanung. Dank der pädagogischen Ansätze kann die Frage „womit hat es zu tun, dass...“ besser geklärt werden.
P3	Die pädagogischen Ansätze können in die Förderplanung einbezogen werden. Sie stellen eher eine pädagogische Grundhaltung für die LP dar. Es werden jedoch auch Angaben für Tätigkeiten gegeben, was nützlich ist.

10.5 Gruppeninterview: Leitfaden, Transkript, Zusammenfassungen

10.5.1 Leitfaden Gruppeninterview

Datum: 27.9.17

Ort: Kindergarten Zinggen, Dietikon

Zeit: 14.30-16.30

Anwesende: Probandinnen

<p>Begrüßungs-/Eröffnungsphase mit Sondierungsfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung der Teilnehmerinnen, Einladung sich an Getränken zu bedienen, mich bedanken für die Mitarbeit. • Information der Teilnehmerinnen über Zeit, Zweck, Inhalt und Motivation für dieses Interview. Information über Video- und Audioaufnahme. • Sondierungsfrage: Ich möchte Euch gerne einladen, über Eure allgemeinen Erfahrungen bei der Erprobung des SEO-Instruments frei zu berichten.
<p>Befragungs-/Diskussionsphase mit Leitfadenfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen Fachexpertin: Inwiefern ist es euch gelungen mit dem SEO-Instrument den emotionalen Entwicklungsstand der Kindergartenkinder zu erfassen? Seid ihr mit fachlichen Inhalten des SEO-Instruments vertraut? Welche Theorien/Modelle zur emotionalen Entwicklung könntet ihr einbeziehen? • Fragen Einsatzmöglichkeiten: Findet ihr, dass es im Kindergarten möglich ist, die psychosozialen Lebensbereiche aus dem SEO-Instrument zu beobachten? Könnt ihr konkrete Beispiele nennen? Welche Items und psychosozialen Lebensbereiche können besonders gut oder schlecht beobachtet werden? Zwei Beispiele beschreiben. • Fragen Nutzerinnenfreundlichkeit: Was haltet ihr von der Nutzerinnenfreundlichkeit des SEO-Instrument? Wie hat Euch das Manual angeleitet? Wie haben euch die Tabellen mit den psychosozialen Lebensbereichen in Form und Darstellung entsprochen? Wie ist Euch das Erstellen des Entwicklungsprofils gelungen? Wieviel Zeit habt ihr etwa gebraucht für eine komplette Erfassung? Findet ihr den Zeitaufwand angemessen? • Fragen Förderplanung: Welchen Nutzen hat die Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands für die Förderplanung gebracht? Welche pädagogischen Massnahmen könntet Ihr Euch vorstellen, im Kindergarten umzusetzen? <p>Neue interessante Aspekte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen Entwicklungsmöglichkeiten: Welche Ideen zur Weiterentwicklung des SEO-Instruments kommen Euch in den Sinn?
<p>Verabschiedungs-/Abschlussphase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Interviews: Bedanken für die Mitarbeit, kleines Geschenk.

10.5.2 Transkript Gruppeninterview

2Zeile	Person	Gesagtes	Code	SC
1	Interviewer:	Ich begrüße Euch ganz herzlich zu diesem Interview, ihr dürft euch hier gerne bedienen an den Getränken und dem Essen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit nehmt, mit mir dieses Interview zu machen. Das Interview wird etwa eine Stunde dauern, würde ich mal schätzen und ich brauche dieses Interview nachher, um meine Daten für die Masterarbeit daraus zu nehmen, das mache ich mit einer qualitativen Inhaltsanalyse. Genau, das ist der Inhalt und die Motivation dieses Interviews. Ich werde Euch auf Video aufnehmen und auf dem Handy, aber alle eure persönlichen Daten werde ich anonymisieren. Vielleicht müssen wir uns einfach auf eine genug laute Sprache achten. Gut, dann würde ich jetzt starten und zwar würde ich gerne so anfangen, dass wir mal einfach frei erzählen, wie es euch ergangen ist mit dem SEO-Instrument, (kurze Pause), allgemeine Erfahrung die ihr jetzt habt machen können. Später werde ich noch ein bisschen konkreter nachfragen aber jetzt wäre es einfach mal so ein bisschen frei. (kurze Pause) Willst Du gerne anfangen C.?		
2	Befragte 1:	mhm (bejahend). Also ich habe es nicht gekannt vorher (kurze Pause), und ich war sehr gespannt, weil ich finde so gerade so emotionale Kompetenzen sind etwas Schwieriges zum Erfassen standardisiert. Und ich finde es braucht auch (kurze Pause) sehr genaue Beobachtungen und in jeder dieser Beobachtungen hat es nachher auch wieder Interpretation drin. Und es hat mich gewundert, ob dieses Instrument es schafft, so Fragen zu stellen, dass man es nachher wirklich brauchen kann und es nicht nur Interpretation quasi darin hat.	F N E	F3 N3 E5 E2 E5
3	Interviewer:	mhm (bejahend).		
	Befragte 1:	Das hat mich vor allem interessiert und ich habe es sehr spannend, also, als ich es nachher angeschaut habe, du hast ja auch so einen Fragebogen im Vorfeld gemacht, als ich es nachher angeschaut habe, musste ich sagen, es ist nichts, das ich nicht gekannt hätte, also auch von den Phasen her, das ist bekannt, aber ich fand es spannend diese detaillierten Fragen, die dazu gestellt wurden.	F	F2 F3
4	Interviewer:	mhm (bejahend)		
5	Befragte 1:	Wie ausführlich hättest Du gerne, dass ich Antwort gebe? (Lachen).		
6	Interviewer:	Das ist gut. (Lachen).		
7	Befragte 2:	Ich habe es auch spannend gefunden mal wirklich auf den emotionalen Bereich abzielen und äähm, ich habe mir die Frage wirklich auch gestellt, wie funktioniert das, dass man das erfassen kann, ohne dass man selber zu viel darein interpretiert. äähm, weil es ja auch nicht so ganz genaue Beispiele sind oder so Situationen die standardisiert sind, wo man sagen kann, jawohl, das Kind hat so oder so reagiert, äähm, das hat so stattgefunden, äähm. Ich fand auch, es sind Fragen die äähm, gut sind, dass man sie mal ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt und bei anderen Tests oder bei anderen Bewertungsbögen nicht vorkommen (kurze Pause), von daher ist es sehr spannend. Es ist aber auch nicht immer ganz einfach, gerade auch bei Kindern, die nicht so viel kommunizieren, die ruhigeren, ängstlicheren Kinder ist es schwierig, zu einem Resultat zu kommen, ohne dass man zu viel selber interpretiert.	F E N E F E	F3 E2 N3 E5 F3 E3 E5 E2
8	Interviewer:	mhm (bejahend).		
9	Befragte 3:	Also ich kann mich dem eigentlich anschließen. Ich habe es auch sehr spannend gefunden, mich mal mit äähm, (kurze Pause), diese richtige Diagnostik zu machen und habe mich auch nicht richtig ausgekannt mit der emotionalen Entwicklung, schon immer auch gehört davon oder mir selber halt auch von den Erfahrungen her ein Bild machen können, aber mal richtig so was in der Hand zu haben, habe ich sehr geschätzt und für mich war es jetzt noch spannend bei zwei so verschiedenen Kindern, jetzt bei der Auswertung habe ich dann gefunden, dass es bei einem sehr zugetroffen hat und es hat mir da auch geholfen und beim anderen bin ich so ein bisschen (kurze Pause) verunsichert. Also es hat für mich auch ein bisschen Fragen hinterlassen. äähm, genau, aber was ich auch sehr lässig gefunden habe, hinten hat es ja noch so ein Bereich, wo stehen sie und was könnte man jetzt machen, so kleine Hilfen dazu.	F E P	F3 F2 F2 F3 E2
10	Interviewer:	mhm (bejahend). Gut, danke vielmal. Ja, jetzt werde ich schon einmal ein bisschen mit den konkreteren Fragen beginnen und zwar im ersten Teil möchte ich von euch wissen, ist es euch überhaupt gelungen mit diesem Instrument den emotionalen Entwicklungsstand zu erfassen, oder findet ihr das Instrument äähm, passt nicht auf den Kindergarten, oder äähm, man		

		müsste es in einem anderen Bereich anwenden oder ihr könnt es nicht anwenden. Also hat das SEO-Instrument auf eure Situation gepasst?		
11	Befragte 1:	Ja die Schwierigkeit finde ich halt, dass der Kindergarten halt so die Zeit ist, in der die emotionale Entwicklung so Sprünge macht, also so sich stark am Entwickeln ist. Und genau in diesem Moment dann das mit dem zu erfassen, habe ich so wie gemerkt, ich habe es für das gleiche Kind wie mehrmals durchgemacht. Und ich habe gemerkt, ah, dieses Mal habe ich das beobachtet und dieses Mal habe ich das beobachtet und wo ordne ich das jetzt genau ein. Das habe ich noch schwierig gefunden aber ich glaube das hat wirklich damit zu tun, dass die Kinder eben jetzt genau in diesem Alter auch in dieser Entwicklung, äähm, sehr grosse Fortschritte machen oder halt eben auch überhaupt nicht so weit sind äähm, (kurze Pause). Ich weiss nicht wie es wäre, wenn sie eben ein bisschen älter, also wenn man es mit älteren Kindern machen würde, wo man so ein bisschen sagt, die emotionale Entwicklung hat schon, sollte schon weiter entwickelt sein äähm. Das Kind steht schon ein bisschen an einem anderen Punkt als im Kindergarten, das weiss ich nicht äähm, ja.	E N E F E F	E1 N2 E2 F2 E1 F2
12	Interviewer:	Bist du denn bei einzelnen Kindern zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen?		
13	Befragte 1:	Ich habe es einfach, also es ist auch darin geschrieben, dass es sehr tagesformabhängig ist und manchmal habe ich eben so gemerkt, dass, ja, wie gehe ich jetzt mit dieser einen Frage um, zum Beispiel bin ich sehr über diese Angst gestolpert, dort habe ich wie gemerkt, ja die Ängste, ja was ist denn Angst? Angst hat so viele verschiedene Gesichter äähm, wenn es jetzt, oder, es hat eine solche Frage, ich weiss nicht, von neuen Situationen, ob es dann Angst hat, ist denn Respekt haben auch schon Angst, geht das auch darunter? Und dort hatte ich das Gefühl, das ist halt einfach das Kindergartenkind, das viele neue Situationen sowieso erlebt äähm, wie muss ich das nun genau einordnen? Und ist es denn gerade das allererste Mal oder ist es, wenn es nach fünfmal eine neue, wann ist es wie neu und wann ist sie nicht mehr neu? Dort habe ich wie gemerkt, wuaa, das ist sehr schwierig da nicht zu interpretieren, sondern man muss so Fakten festhalten.	F E	F2 E2 E1 E2 E5
14	Interviewer:	mhm (bejahend), ja genau.		
15	Befragte 3:	Bei mir war ein Vorteil, ich bin jetzt erst, oder die Zeit des Beobachtens war ich immer im Kindergarten, was mir ein gesamtheitliches Bild vom Kind gegeben hat, wie es sich verhält. Und ich denke, wenn ich jetzt als Heilpädagogin mehrheitlich die Kinder rausnehme und ihnen so passende Angebote gebe, mehr in der Kleingruppe arbeite, dann kommen auch andere Verhaltensweisen zum Ausdruck. Darum habe ich es für mich gut gefunden, so im gesamten Kontext das durchzuführen und ich habe schon gefunden, man kann das gut benutzen (kurze Pause). Manchmal hatte ich aber auch die Schwierigkeit bei der einen Frage, ah wann ist es jetzt noch so (kurze Pause) geht es jetzt, kann ich jetzt schon Ja schreiben oder ist es schon Nein? Oder dann sind mir Situationen in den Sinn gekommen, wo Ja ist und manchmal Nein, die Differenzierung war manchmal schwierig und gleichzeitig hatte ich bei der Auswertung das Gefühle, eigentlich kommt es nicht so darauf an. Also man kann ja dann auch vier bis fünf, aber es hat mich so ein bisschen verunsichert, ja (kurze Pause). Und manchmal habe ich die Formulierung nicht ganz klar gefunden, was ist jetzt ganz genau gemeint, weil manchmal stand nur ein Wort, Gefühle oder Scham und da kann man sich viel darunter vorstellen, also das zu interpretieren. Für mich war die Frage da nicht ganz klar.	E E	E4 E3 E2 E5 E2 E2 E2
16	Interviewer:	Ja mhm (bejahend).		
17	Befragte 2:	Ja ich finde auch, manchmal wäre vielleicht ein kleines Beispiel oder mal so ein beschreibendes Stichwort von einer Situation oder so je nachdem noch hilfreich, dass man wie genau einschätzen könnte, was ist es jetzt eher, ja oder nein, das ist bei dem auch so. Dann hat es natürlich auch paar Fragen, die äähm auf Verhaltensweisen abzielen, wie zum Beispiel äähm, Schlafen oder (kurze Pause), aha da, hat Angst vor dem Schlafengehen, genau äähm. Das kann ich natürlich als Lehrperson nicht beurteilen in dem Sinn, ausser ich wüsste von zu Hause, wie es läuft, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke es ist eher so im Bereich was zu Hause stattfindet und was man im Kindergartenkontext jetzt so gut beobachten kann oder man halt einfach nicht so genau Bescheid weiss. Das ist noch so, und wieviel Gewicht hat es denn noch, wenn man ein oder zwei Punkte nicht ausfüllen kann, was hat das nachher für eine Auswirkung auf das	E F	E2 E5 E3 E3 E2 F3

		Gesamtresultat, das ist (kurze Pause), ja das war eine gewisse Grenze dieses Tests.		
18	Interviewer:	mhm (bejahend).		
19	Befragte 1:	Es wäre gerade auch noch spannend eigentlich, wenn verschiedene Leute das gleiche Kind beobachten würden, also wenn jetzt vielleicht ein Mami oder Papi den Bogen ausfüllen würden und die Kindergärtnerin oder sonst noch jemand. Der kann ja auch jemand aus dem privaten Bereich der Kinder sein und dann gäbe es vielleicht so wie einen wirklichen Schnitt darin, wo man sähe, wo steht es jetzt wirklich.	P	
20	Interviewer:	Genau. Dieser Test ja eigentlich eben aus dem Heimbereich, für Menschen mit geistiger Behinderung wird er angewandt, und es ist jetzt die Frage, kann man den einfach so übernehmen. Und im Heimbereich ist es auch so, dass verschiedene Leute den zusammen machen, da hat man verschiedene Perspektiven und wir haben jetzt einfach eine und das ist dann die Frage, bringt eine Perspektive genug mit um eine solche Einschätzung machen zu können?		
21	Befragte 2:	Ich finde es jetzt für einzelne Kinder sicher noch eine grosse Hilfe, um das äähm, mal den emotionalen Bereich noch detaillierter anzusehen, jetzt so als Klassenlehrperson würde ich sagen, so für eine ganze Klasse ist es eher einN3 bisschen zu aufwendig.	F N	F3 N1
22	Interviewer:	mhm (bejahend).		
23	Befragte 3:	Ich finde es eben trotzdem noch gut, dass man als Heilpädagogin den so machen kann und eher vielleicht der Kindergartenlehrperson oder Betroffenen sagen kann, schau, dieses Kind steht noch auf dieser Ebene, also das ist noch schwierig, es ist wie ein Instrument wo man sagen kann äähm, ich habe das beobachtet und es gibt verschiedene Stufen. Das kann auch entlasten und von dem her finde ich es wie auch noch gut, einmal das einordnen zu dürfen äähm (kurze Pause). Teilweise spüre ich auch ein bisschen so wie Druck, das Kind sollte doch das und das schon können, das und das sollte gehen und es kann wie entlasten, aha, es ist gar noch nicht möglich und dafür finde ich diesen Test jetzt auch noch gut.	P F P F P	F3 F3
24	Interviewer:	Ja, so wie für das Verständnis.		
25	Befragte 3:	Ja, mhm (bejahend).		
26	Interviewer:	Dem Kind gegenüber.		
27	Befragte 3:	Genau, mhm (bejahend).		
28	Interviewer:	Ok.		
29	Befragte 2:	Das ist schon noch eine Hilfe, dass das auch in die verschiedenen Phasen, die einzelnen Items zu den verschiedenen Phasen so ein bisschen passend gefragt werden. Und so kann man auch ein bisschen einschätzen, wo steht es wirklich.	F	F3
30	Interviewer:	Genau, mhm (bejahend).		
31	Befragte 3:	Ja das kann schon helfen, mhm (bejahend).		
32	Interviewer:	mhm (bejahend) (...). Seid ihr denn auch eben mit diesen fachlichen Inhalten, ihr habt jetzt gerade von diesen Items gesprochen, seid ihr damit schon vertraut gewesen, also äähm, wenn es zum Beispiel um Objektpermanenz geht, war das für euch klar, was das bedeutet?		
33	Befragte 1:	mhm (bejahend), ja.		
34	Befragte 2:	mhm (bejahend).		
35	Befragte 3:	mhm (bejahend).		
36	Befragte 1:	Aber ich denke, dass man das wissen muss, sonst kann man den Test wie nicht machen, wenn du das nicht weisst. Also irgendwann bin ich auch über einen Begriff gestolpert, was ist jetzt das schon wieder und dann musst du es wie wissen, weil sonst kannst du da weder ja noch nein sagen, sonst kannst du keine Aussage machen.	F	F3 F1
37	Interviewer:	Ja genau, ihr werdet auch als Fachexpertinnen angeschaut als Heilpädagoginnen und darum könnt ihr diesen Test auch machen.		
38	Befragte 1:	Und über Ding, über mhm, es hat doch Negativfragen darin, über die falle ich auch immer darüber, soll ich jetzt Ja schreiben oder muss ich nein schreiben, also wenn es jetzt eine Negativfrage ist, dann musst du recht genau lesen, um nicht darüber zu stolpern (Lachen).	E	E2
39	Interviewer:	Genau, wenn man so beim Ankreuzen ist und es immer gleich macht und plötzlich muss es umgekehrt sein, ja genau.		
40	Befragte 1:	Genau, mhm (bejahend).		

41	Befragte 2:	Ich habe zuerst gedacht, du hättest irgendwie einen Fehler geschrieben, beim ersten Mal als das vorgekommen ist (Lachen), und dann habe ich realisiert, nein, man muss es so formulieren, weil man sonst nicht zum entsprechenden Resultat kommt, oder also äähm, (kurze Pause) weil von der Entwicklung her eben gewisse Sachen am Anfang noch nicht möglich sind und darum kann man es gar nicht sehen. Das äähm, ja aber das ist schwierig bei Formulierungen sonst, die eher positiv formuliert sind, wenn man dann plötzlich so eine hat, die negativ formuliert ist, muss man darauf achten, dass man es richtig ankreuzt.	E F E N	E2 F1 E2 N2
42	Interviewer:	Genau. Aber das konntet ihr, das war kein Problem?		
43	Befragte 1:	mhm (bejahend).		
44	Befragte 2:	mhm (bejahend).		
45	Befragte 3:	mhm (bejahend).		
46	Interviewer:	Gut (Lachen), schön.		
47	Befragte 2:	Aber ich denke jetzt für Eltern, man müsste Eltern wohl sehr sehr gut auswählen, wenn man wollen würde, dass Eltern so etwas machen. Ich glaube man kann nicht alle, also das Instrument selber könnte man nicht einfach so Eltern geben und sagen, machen sie mal mit.		
48	Interviewer:	Ja (kurze Pause). Habt ihr noch andere Theorien und Modelle zur emotionalen Entwicklung oder einfach zur Entwicklung einbezogen? Also was ihr schon im Kopf hattet?		
49	Befragte 3:	Sicher Piaget ist mir in den Sinn gekommen, von der kognitiven Entwicklung.	F	F1
50	Befragte 2:	Ja Remo Largo war auch ein Thema, es hilft sicher, wenn man darüber auch schon Bescheid weiss.	F	F1
51	Interviewer:	Genau. Das hilft sicher auch.		
52	Befragte 1:	Jetzt allgemein, es hilft einfach, wenn man über die kindliche Entwicklung Bescheid weiss, aber das wird ja von uns verlangt. Dort im Heim, wird es dort von den Eltern auch gemacht oder wirklich von den Leuten, die mit den Menschen arbeiten, weil das wären dann ja alle Ausgebildete?	F	F1
53	Interviewer:	Alle. Es sind alle möglichen Personen wie Betreuende aus dem Heim oder Therapeuten oder Eltern.		
54	Befragte 1:	mhm (bejahend), ok.		
55	Interviewer:	Genau. Aber dort wird das mehr wie ein Interview geführt, dann befragt der Fachexperte die Eltern und macht das so, dass sie es verstehen.		
56	Befragte 1:	Genau, er wird das anpassen.		
57	Interviewer:	Gut, danke. Jetzt komme ich zu den Einsatzmöglichkeiten. Ihr habt einige Sachen schon angesprochen. Nämlich, findet ihr, dass es im Kindergarten überhaupt möglich ist, die psychosozialen Lebensbereiche eins bis zehn beobachten zu können? Ist das Umfeld Kindergarten überhaupt passend für diesen Test?		
58	Befragte 3:	Ich finde den eigentlich sehr gut. Also eben besonders im Klassenverband oder mit mehreren Kindern.	F E	F3 E4
59	Interviewer:	Also weniger im Einzelsetting?		
60	Befragte 3:	Ja, ich finde das widerspiegelt dann nicht die Realität, weil in der Realität ist es ja im Kindergarten mit mehreren Kindern. Aber ich finde eigentlich, ich konnte vieles beobachten. Sicher war es gut, dass ich das eine Kind bereits ein ganzes Jahr kannte, dann hatte ich es auch ein bisschen einfacher bei der Einschätzung. Aber auch bei einem Kind, das erst seit dem Sommer hier ist, ist es auch gut gegangen.	E	E4 E3 E1 E1
61	Interviewer:	mhm (bejahend) (...). Und auch in diesem Zeitraum, den du zur Verfügung hattest?		
62	Befragte 3:	Ja, mhm (bejahend) ja.		
63	Befragte 1:	Ich würde einen anderen Zeitraum wählen. Wenn ich ganz frei wählen könnte, würde ich nicht gerade nach den Sommerferien, weil es erstens sowieso wuselt wie verrückt im Kindergarten, und alle müssen ihren Platz finden und ich weiss nicht ob das das Bild ein bisschen verfälscht. Und ich habe das Gefühl, wenn es gebüschelt ist, zum Beispiel nach den Herbstferien, dann sind zwar gewisse Situationen nicht mehr so einfach zu beobachten, alles was mit neuen Situationen zu tun hat ist nicht mehr ganz so einfach, oder dann musst du sie schaffen die neue Situation, aber es ist wie mehr Alltag dann, dann kommen wahrscheinlich andere Ergebnisse heraus. Und ich musste mir während dieser Zeit jetzt schon bewusster Zeit nehmen, weil ja sonst schon so viel läuft in der Gesamtgruppe, so auf das Kind fokussiert.	E N	E1 E1 E4 E3 E4 N1 N2
64	Interviewer:	Also dann gab es ein kleines Zeitproblem auch?		
65	Befragte 1:	Nicht unbedingt ein Zeitproblem, aber es ist so viel einfach auch neu und anders und jeder Tag irgendwie.	N E	N1 E1

66	Interviewer:	Aha, für das Kind meinst Du?		
67	Befragte 1:	Ja für das Kind, dass es wirklich auch das normale alltägliche Verhalten zeigt und sich selber sein kann, und nicht immer alles neu ist jeden Tag. Und ich denke, wenn es wie angekommen ist, wäre es ja auch spannend. Natürlich hast du auch diese, welche es gar nicht schaffen, anzukommen oder es sehr schwierig schaffen, aber die sind dann auch wieder anders einzuschätzen im Instrument, oder.	E F	E1 F2 F3
68	Interviewer:	ja, mhm (bejahend).		
69	Befragte 1:	Aber sonst finde ich eigentlich der Kindergartenrahmen passt gut.	E	E3
70	Interviewer:	Ja, mhm (bejahend).		
71	Befragte 2:	Ich denke auch wie sie vorher auch gesagt hat, dass es noch wichtig ist, dass man nicht nur das Kind einzeln hat oder in einer Kleingruppe, sondern man wirklich auch im Freispiel die Möglichkeit hat, das Kind zu sehen und wie es sich verhält. Oder auch bei Eigenaktivitäten spontan auf andere zugehen kann oder im Zusammenspiel. Nicht nur im geführten Rahmen. Von dem her habe ich gefunden, dass das für Kindergartenalltag sehr wohl taugt, ja.	E	E3 E4 E4 E3
72	Interviewer:	Ja (...) äähm. Gibt es auch Items, also die konkreten Fragen in den einzelnen Phasen, die ihr besonders gut oder auch besonders schlecht beobachten konntet? Also du hast vorher mal erwähnt, eine Frage ist ob es Angst hat vor dem Schlafengehen, also das kann man einfach nicht im Kindergarten beobachten, und fallen Euch andere solche Beispiele ein?		
73	Befragte 2:	Ja, so der Umgang mit dem eigenen Körper, WC-Phase oder so. Aber ja, da gehe ich als Lehrperson nicht mit und sehe das auch weniger.	E	E3
74	Interviewer:	mhm (bejahend)		
75	Befragte 2:	Ausser ein Kind verhält sich so kleinkindlich, das man nachher Spuren sieht oder (...).	F	F1
76	Interviewer:	Oder es noch Windeln trägt, wo du es auch merken würdest.		
77	Befragte 2:	Ja genau.		
78	Interviewer:	(...) Wolltet ihr noch etwas dazu sagen oder ist es für Euch so in Ordnung?		
79	Befragte 3:	Ja ich glaube, manchmal dachte ich schon auch, ich kann nicht alles sehen, aber eigentlich denke ich auch, dass die zentrale oder aktuelle Phase am stärksten herauskommt und das sehe ich schon und darum geht es auch.	E	E3 E5
80	Interviewer:	Also du meinst, man muss gar nicht alles sehen können?		
81	Befragte 3:	Ja das glaube ich, habe ich mir überlegt.	E	E5
82	Interviewer:	Ja ok.		
83	Befragte 1:	Ich glaube auch, dass man nicht alles sehen kann, dass man nicht eins zu eins beobachten kann. Weil es die Situation nicht gibt oder die Leute nicht da sind, oder ja.	E	E3
84	Befragte 2:	Oder man müsste das Kind über einen viel längeren Zeitraum beobachten und sich diese Beobachtungen notieren. Beispielsweise das Kind sammelt Sachen, äähm. Ja irgendetwas wird es wohl bestimmt sammeln. Aber ich weiss nicht von jedem Kind, was es sammelt, auf was es anspricht. Und ich finde es ist auch nicht unbedingt wichtig, dass man einen solchen Punkt genau weiss, es gibt auch andere Sachen, die wichtiger sind.	E	E1 E3 E3
85	Interviewer:	Ich denke, wenn dann das Verhalten in einer auffälligen Weise ist, dann fällt es Dir wirklich auf. Und wenn es normal ist, dann ist es wirkt es auch ok.		
86	Befragte 2:	Der Bereich neun der Affektdifferenzierung fand ich eher schwierig zu beobachten.	E	E2
87	Interviewer:	Wo nur die Gefühle stehen.		
88	Befragte 2:	Es ist einfach nicht so deutlich herausgekommen im Test selber, äähm, ob es die Idee ist, dass das auftritt oder beobachtbar ist oder, äähm, ja die Relevanz davon, also ist es einfach einmal am Tag oder kommt das irgendwann mal einmal im Monat vor. Das war schwierig zu beantworten. Da hätte ich mir noch genauere Erklärungen gewünscht.	E	E2 E5
89	Interviewer:	Also hättest Du dir dazu noch Ausführungen gewünscht, oder (...).		
90	Befragte 2:	Ich weiss nicht, ob ein Beispiel das verdeutlicht hätte oder (...) äähm.	E	E2
91	Befragte 3:	Ja das ist mir auch so gegangen.	E	E2
92	Befragte 2:	Irgendwie mehr so ein Stichwort ist es jetzt (abgebrochen).	E	E2
93	Befragte 3:	Ich komme bei diesem Satz nicht draus.	E	E2
94	Befragte 2:	Ist es jetzt gewünscht oder soll es so sein oder eben nicht. Wenn einfach Wut geschrieben steht (abgebrochen) (Lachen).	E	E2
95	Befragte 3:	Zum Beispiel, es kann Wut ausdrücken, oder es kann (...) äähm, (abgebrochen).	E	E2
96	Befragte 1:	Es kann wütend sein.	E	E2
97	Befragte 3:	Es kann wütend sein, oder es kann (kurze Pause), es ist da vielleicht nicht darum gegangen Wut zurückzuhalten, aber es wurde wie nicht klar, was will	E	E2 E5

		man nun genau, äähm, was ist die Frage? Es steht schon als Titel Affektdifferenzierung (...) oder hat es die verschiedenen Gefühle bereits. Kann es wütend sein und traurig und Scham, die verschiedenen differenzieren oder ja, es war nicht so klar, was ist jetzt (abgebrochen).		E2 E5 E2
98	Befragte 2:	Ob es um die Wahrnehmung vom Kind geht oder ob es um den Ausdruck geht, das ist nicht ganz klar.	E	E2
99	Interviewer:	Ja, ok. Den Bereich neun fand ich auch schwierig (Lachen). Dann stelle ich noch ein paar Fragen zur Nutzerinnenfreundlichkeit. Also was haltet ihr von der Nutzerinnenfreundlichkeit: Übersichtlichkeit, Klarheit der Darstellung so, (...) (abgebrochen).		
100	Befragte 3:	Ich finde es ist kurz und prägnant. Das Wichtigste vorne beschrieben und man kann es gut umsetzen. Wo ich, also was mir auch noch gefallen hat sind die Beispiele, es gab ja immer ein Beispiel auch bei der Auswertung konnte man nachsehen, das habe ich sehr geschätzt, das habe ich auch gebraucht.	N	N1 N4N3 N4 N3
101	Interviewer:	Also meinst du das im Manual?		
102	Befragte 3:	Und dann bei der Umsetzung hätte es mir geholfen, wenn jetzt beim eins noch wie ein Strich gemacht worden wäre, also so eine Linie, das ist eine Frage, das ist zwei. Ich hatte zuerst das Gefühl, ich müsste nur das eins ansehen, ja oder nein, dabei ist jedes Item eine einzelne Frage, nicht das Ganze. Und bis ich das dann gemerkt habe, so eine Linie würde das klarer machen.	N	N4 N2
103	Interviewer:	Ok, also die Items noch unterteilen in den einzelnen Bereichen, visuell, ja, mhm (bejahend).		
104	Befragte 3:	Genau.		
105	Befragte 2:	Bei mir hat auch beim Kopieren des Ganzen die Farbenspiele nicht mehr gestimmt, jetzt ist es einfach ziemlich einfarbig und dann war es etwas schwierig, die Linie zu finden die zu der Frage ist. Aber das ist ein Detail, also sonst finde ich es gut unterteilt mit den Phasen und Punkten dazu, das äähm, finde ich eigentlich gut gelöst.	N	N4
106	Interviewer:	mhm (bejahend).		
107	Befragte 1:	Bei mir ist das gleiche passiert wie bei dir auch, ich habe einfach mal ein grosses Ja eingeschrieben (Lachen), bis ich gesehen habe, ah ich muss da vier Ja reinschreiben, aber ich glaube das ist mehr das Problem, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe, das wird mir beim zweiten, dritten, vierten Mal nicht passieren. Du musst es einfach genau lesen am Anfang, was du wirklich machen musst, aber dann ist es sehr benutzerfreundlich, finde ich. Und eben, jetzt weiss ich ja, die wollen nicht nur einmal wissen, sondern viermal, also ich muss vier Antworten geben und nicht nur eine und es ist, weil ich es noch nie gemacht habe vorher.	N	N2 N2
108	Interviewer:	Ja genau, man kommt dann auch selber darauf?		
109	Befragte 1:	Jaja.		
110	Befragte 2:	Bei den Kreuzen kam dann auch ziemlich schnell heraus, welcher Bereich zentral ist, in welcher Phase das Kind sich befindet. Nur einzelne hat es gegeben bei denen war dann alles oder nichts und dann kommt man in den Klinsch, was nimmt man dann? Also bei einem Kind (abgebrochen).	E	E2
111	Interviewer:	Weil nichts gepasst hat oder alles gepasst hat meinst Du?		
112	Befragte 2:	Ja, ja. Bei einem Kind, das gut unterwegs ist hat da im Bereich sechs Umgang mit Gleichaltrigen könnte ich eigentlich alle Phasen, ausser jetzt gerade das eine, aber er interessiert sich ja für andere. Da könnte man alles nehmen. Und bei einem anderen Kind, das sehr ruhig ist, ist dafür beim ersten Bereich (...), konnte ich nichts wirklich mit Ja beantworten. (...). Die Aggressionsregulation ist bei einem sehr scheuen Kind nicht wirklich beobachtbar. Zudem finde ich sollte es bei der Aggressionsregulation noch einen Zusatz geben, ein Satz oder so, wo steht, wie das genau gemeint ist. das würde helfen, diesen Bereich besser zu verstehen.	E	E2 E3 E2
113	Interviewer:	Ja, ja.		
114	Befragte 1:	Ich hatte das auch, das gibt dann so ein zwei bis vier, anstatt drei bis vier. Aber das heisst es ja auch bei der Einführung, es kann unspezifisch sein. Aber dann ist irgendwie im zwei das Höchste und im fünf das Höchste, dann ist es so ja, was nehme ich dann vor allem in die Auswertung, also nehme ich vor allem das Obere oder das Untere oder (abgebrochen).	E N	E2 N3
115	Befragte 2:	Ja, genau, genau.		
116	Interviewer:	Ja (...). Und habt ihr Euch dann dort am Gesamtbild orientiert? Habt ihr geschaut, wo steht das Kind denn sonst und habt euch dem angepasst. Oder habt ihr euch nach Oben oder Unten orientiert?		

117	Befragte 1:	Ich musste mich stark bemühen, dass ich dann nicht interpretiere. Dass ich nicht sage, ahh, da könnte ich auch eine drei machen. Oder so, weisst Du, dass ich dann nicht irgendetwas, also ich habe dann nochmals die Fragen angeschaut und manchmal habe ich wirklich gemerkt, dass ich die Frage falsch beantwortet habe. Aber man muss dann wirklich an sich halten, um nicht zu sagen, ahh, da könnte ich auch da ein Kreuz machen um es eindeutiger zu machen. Weil es sind ja doch nur drei, manchmal vier Items pro Bereich und dann ist es extrem ausschlaggebend um in den einen anderen Bereich zu kommen. Und ich habe mich jetzt grundsätzlich nach Oben orientiert. Aber ich hatte auch Kinder die in einem Bereich sehr stark waren und in den anderen fast nichts vorhanden war und dann gibt es ja fast eine Spaltung der emotionalen Entwicklung. Also bei gewissen noch gar nirgends und bei den anderen hält es voll mit. Und das finde ich aber auch spannend herauszufinden natürlich. Ich war aber schon ein bisschen unsicher, was mache ich jetzt, wenn ich irgendwo beim zwei bin und beim anderen beim vier (abgebrochen).	E N E	E5 N2 E2
118	Befragte 3:	Und trotzdem zeigt das ja auch etwas, dass das Kind in den verschiedenen Bereichen unausgeglichen entwickelt ist, oder so.		
119	Befragte 1:	mhm (bejahend) Das, aber für um hinten die Bewertung zu machen ist dann einfach klar eine Zahl gefragt, um zu sagen, aha, da ist es. Und dann musst du wirklich das Gesamte sehen und auch nochmals innerlich das Kind vor dir. Also stimmt jetzt diese Phase wirklich überein, wo es schlussendlich steht, also ohne all die Fragen nochmals anzusehen. Erlebe ich es so.	E	E2 E5
120	Interviewer:	mhm (bejahend) ja.		
121	Befragte 2:	Bei einem Kind konnte ich, wo zwei Bereiche zwischen (...) drei und vier waren, habe ich das ausgeglichen, beim einen Mal die Punktezahl aufgerundet und beim anderen Mal abgerundet, dann ist es auch wieder ein bisschen klarer.	E	E2
123	Interviewer:	Jawohl ok. Du hast versucht, eine Balance zwischen auf- und abrunden zu halten?		
124	Befragte 2:	Ja, das habe ich so versucht zu lösen. Und der Bereich der mit null war habe ich mich dann gefragt, wie siedelt man den an bei der Gesamteinschätzung am Schluss, kommt dann das Null zuvorderst, als Erstes oder lässt man das ganz ausser Acht?	E	E2
125	Interviewer:	Ich glaube ich würde das ganz weglassen, weil es etwas ist, das du nicht beobachten konntest und lässt es darum weg.		
126	Befragte 2:	Es ist eben, weil der fünfte Wert den Mittelwert ergibt.	E	E2
127	Interviewer:	Ja, hätte das Null denn das Bild verändert bei der Gesamteinschätzung?		
128	Befragte 2:	Nein, bei diesem Kind jetzt zufällig nicht.		
129	Interviewer:	Ja ich denke man müsste dann viele sehr tiefe Werte haben und viele sehr hohe, damit es wirklich einen grossen Unterschied machen würde.		
130	Befragte 2:	Ja aber je nachdem hast du aber vielleicht so bei den Mittelwerten eben gerade, hast du einmal kommt das vor oder zweimal das und je nachdem, wo die fünf ist und man vorne oder hinten etwas verschiebt. Nein hinten spielt keine Rolle aber vorne, wenn man das Null vorne hinmacht, dann könnte es sein, dass plötzlich (abgebrochen).	E	E2
131	Interviewer:	Aber meinst Du nicht, dass das dann einfach nur einen Punkt oder eine Stufe ausmachen würde?		
132	Befragte 2:	Doch.		
133	Interviewer:	Und wenn du dann weisst, du hast noch eine Null darin, dann nehmen wir eine Stufe dazwischen. Da müsste man eben einfach ein bisschen pragmatisch sein.		
134	Befragte 1:	Ich glaube nachher muss man das Resultat interpretieren, also du kannst nicht einfach sagen, die vier jetzt bin ich da und mache genau das. Dann braucht es wie die Interpretation um das im Kindergarten anzupassen und auch den Austausch mit der Lehrperson, je nach dem um dann die vier oder drei richtig einzuordnen. Dann hat es hinten gute Ideen, aber man kann diese nicht eins zu eins übernehmen, oder setzt vielleicht mal eins unten dran an.	E P E P	E5 P1 E5 P2
135	Interviewer:	Ja.		
136	Befragte 2:	Für das ist für mich eben das Gesamtresultat schlussendlich gar nicht so entscheidend. Also es ist so eine Richtlinie, wo es primär steht, aber ich fand die einzelnen Bereiche zu sehen, wo das Kind steht und wo es schwankt. Wo ist es stark und wo ist es noch schwächer oder einfach noch an einem anderen Punkt. Von daher denke ich, würde ich eher so auf diese Hinweise und Förderideen zurückgreifen und diese aufnehmen. Wenn ich sehe, ein Bereich ist erst auf dem zwei, oder so (...) Dann würde ich eher so ansetzen und mich nicht zu stark auf das Gesamtresultat behaften.	P P	P2 P2

137	Interviewer:	Genau, das ist auch noch eine Frage. Konntet ihr das Entwicklungsprofil und die Gesamteinschätzung gut vornehmen? War es euch klar, wie das geht, einfach rein technisch?		
138	Befragte 1:	So bei mir ja nicht, gell (Lachen).	N	N3
139	Befragte 1:	Ich habe einfach nicht gewusst, wie ich den fünfhöchsten Wert bekomme und musste darum nochmals anrufen. Ich habe es immer wieder gelesen und gelesen und gedacht, ich weiss nicht, muss man diese jetzt alle nochmals durch einander teilen und, äähm, ja. Du musst es einfach unten ordnen und irgendwie, für mich war es wie zu wenig erklärt dort oder ich hatte einen Knopf, ich weiss auch nicht.	N	N3
140	Befragte 2:	Nein, wir haben das bei der Vorbesprechung geklärt und ich habe das gut gefunden, dass du das dort so schön erklärt hast und ich habe mir das so aufgeschrieben und dann ist es gegangen.	N	N2
141	Befragte 3:	Ich habe das Beispiel angeschaut, aber ich habe es auch nochmals gebraucht, nur die Erklärung hat zu wenig Infos gegeben, aber mit dem Beispiel ist es sehr gut gegangen.	N	N3
142	Interviewer:	Habt ihr viel Zeit gebraucht für eine komplette Erfassung für ein Kind oder wieviel Zeit in etwa? Für ein Kind, eine Erfassung, mit Beobachten und Ausfüllen?		
143	Befragte 1:	Ich finde es noch schwierig zu sagen, es hat ein, zwei, drei oder vier Stunden gebraucht. Aber ich finde es braucht, ich bin vor allem in der Gruppe drin und hatte dann das Gefühl, ich konnte schnell viele Sachen einordnen. Und dann habe ich gemerkt, ah, es hat Fragen wo ich genauer hinsehen muss oder ich muss bestimmte Sequenzen schaffen, um dies beobachten zu können. Aber um einfach mal so darüber zu gehen, finde ich braucht es nicht wahnsinnig viel Zeit, wenn ich in diesem Raum drin bin. Also wenn ich sowieso dort bin, dann ist das gut machbar.	N	N1 N1 N2 N1 N2
144	Befragte 2:	Du hast das in der Situation gerade ausgefüllt?		
145	Befragte 1:	Nein. Schon im Nachhinein. Aber ich habe dann den Bogen hervor genommen und habe gemerkt, ich kann viele Sachen einfach einfüllen und bei gewissen Sachen habe ich gemerkt, da weiss ich noch nichts, da muss ich andere Situationen schaffen. Aber ich kann nicht sagen ich habe so und so lange gebraucht, für mich war es gut machbar. Es ist also nicht ein Test, für den ich die Kinder drei Stunden rausnehmen muss und nochmals auswerten und so.	N N	N2 N1 N1
146	Interviewer:	Der zeitliche Aufwand ist also für dich gut und in Ordnung so?		
147	Befragte 2:	Ich fand auch es ist gut zu bewältigen und auch noch, also ich habe ähnlich wie du, ich hatte das Kind mal so im Auge und bin dann den Fragebogen ein erstes Mal durchgegangen und konnte dann vieles schon mal setzen. Bei einzelnen Punkten habe ich gefunden, da muss ich nochmals genauer hinschauen, da weiss ich noch zu wenig und dann nochmals an einem Tag an dem es gut passte, nochmals ein Auge darauf geworfen. So ist es dann gut gegangen.	N	N1 N2 N3 N2
148	Interviewer:	mhm (bejahend).		
149	Befragte 3:	Mir ist es auch so gegangen und ich habe es gut gefunden, dass du gesagt hast, wir können so in etwa drei Wochen beobachten, das gab mir einen guten Anhaltspunkt. Und du hast auch gesagt, so viel wie man dann dort ist und ich habe es sehr angenehm gefunden und auch gemerkt, es reicht.	N	N1 N4
150	Interviewer:	Ja.		
151	Befragte 3:	Und sonst könnte man auch etwas Spezielles durchführen mit dem Kind. Aber ich finde es ist eben sehr im Alltag auch beobachtbar, die emotionale Entwicklung.	N E	N2 E3 E4
152	Befragte 2:	Ich denke, was eine Grundvoraussetzung ist, dass die Leute die diesen Bogen anwenden wollen, dass sie sich bewusst sind, dass man nicht einfach eine Stunde mit dem Kind hinsitzen kann und dann alles ausfüllen kann. Sondern dass es wirklich darum geht, Beobachtungen über einen gewissen Zeitraum machen zu können.	N	N3
153	Interviewer:	Also das ist etwas was du auch noch ins Manual reinnehmen würdest, dass das ein Test ist der auf Beobachtungen basiert und dass man dafür eine gewisse Zeit braucht?		
154	Befragte 3:	Genau, das habe ich auch zuerst gedacht, dass das ein Test ist den man einmal mit dem Kind durchführt und dann schaut, was dabei herauskommt. Aber es ist eigentlich das Beobachten.	N	N4
155	Befragte 2:	Genau und wenn man das wirklich machen will, ja so wie es jetzt bei mir rausgekommen ist, ich werde mir bewusst sein müssen, dass man nicht alles ausfüllen kann und dann ist man fertig. Sondern man muss vielleicht mal Zeit haben, um ein zweites Mal zu beobachten und gewisse Situationen halt herbeiführen, um klarere Antworten zu haben wenn man das dann will.	N	N3 N2

156	Interviewer:	mhm (bejahend). Jetzt sind wir gerade bei der nächsten Frage. Was wären dann eure Ideen um dieses Instrument weiterzuentwickeln, zu verbessern. Einige Sachen sind bereits gefallen (...). Habt ihr noch weitere Vorschläge?		
157	Befragte 2:	Also optisch das mit den Linien allenfalls, dass das hilfreich ist für das Ja und Nein hinten, dass es wie eine klarere Tabelle ist. Wenn man das dann ein bisschen häufiger gebrauchen würde.	N	N4
158	Befragte 3:	Das habe ich auch schon gesagt, bei der Neun, eine klarere Formulierung, was wird gefragt.	E	E2
159	Interviewer:	Genau. Ok.		
160	Befragte 3:	Und das Beispiel dürfte von mir aus auch noch ein bisschen grösser sein (Lachen), aber das ist auch ein Detail.	N	N4
161	Interviewer:	Ja, gut (Lachen). Ja gell, in der Broschüre ist es einfach sehr klein geworden (abgebrochen).		
162	Befragte 3:	Aber ich fand es trotzdem sehr lässig, so ein Heft.	N	N4
163	Interviewer:	Ich weiss eben gerade nicht, ob ich euch schon das Allerneuste gegeben habe (abgebrochen).		
164	Befragte 2:	Doch, doch.		
165	Interviewer:	Das erste das ich gemacht habe, war eben noch kleiner (Lachen).		
166	Befragte 2:	Dann hast du die Lupe noch mitgeliefert (Lachen)? (...) Nein, ich habe es sonst sehr gut zusammengestellt gefunden. Ja, ich konnte damit schon etwas anfangen und arbeiten.	N	N4
167	Befragte 1:	Ich finde, man ist schnell drin. Man kann es lesen und dann beginnt es gleich und nicht noch zuerst hundert Seiten Einführung und Materialbesorgung und (...) man kann es lesen und dann kann man gleich machen.	N	N3
168	Interviewer:	Das hast Du geschätzt?		
169	Befragte 1:	Ja mhm (bejahend).		
170	Interviewer:	Gell, das ist wie etwas Anderes als man von sonstigen Tests her kenn, wo man klare Situationen schafft und klar etwas beobachten kann, die haben diesen Vorteil. Und bei diesem Beobachtungstest ist es viel offener und man muss nicht so viel vorbereiten.		
171	Befragte 1:	mhm (bejahend).		
172	Befragte 3:	Es war auch kein Stress, oh jetzt muss ich schnell noch etwas aufschreiben, man konnte den Test in Ruhe machen. Manchmal sind diese Tests ja so ein bisschen angespannt, dass man alles korrekt aufschreibt und alles richtig gesehen hat. Ich habe das zum Durchführen angenehm empfunden, man konnte sich Zeit nehmen und das Kind war ja nicht einmal dabei.	N	N3 N2
173	Interviewer:	Genau. Und es hat auch keine Auswirkung auf das Kind, es kommt nicht in eine Stresssituation.		
174	Befragte 3:	Genau.		
175	Befragte 2:	Das ist wirklich auch noch ein Vorteil, dass die Kinder nicht so als Beobachtungskandidaten herhalten müssen. Sie müssen nicht in eine Testsituation, sie sind im Alltag und man kann sie von aussen beobachten und ihnen ist das gar nicht so bewusst.	N	N3
176	Befragte 1:	Man muss aber die Fragen ein bisschen im Kopf haben. Du hast aber nicht alle Items einfach auswendig. Einige weiss man, das habe ich beobachtet genau so und dann nochmals die Fragen hervorholen, was muss ich jetzt nochmals ansehen. Oder sehe ich es überhaupt oder nicht?	N E	N2 E3
177	Befragte 2:	mhm (bejahend).		
178	Befragte 3:	mhm (bejahend).		
179	Interviewer:	Es sind auch viele Items, es sind 150 und die kannst du auch nicht alle im Kopf haben. Das war am Anfang eine Angst von mir, dass es zu viel ist und dass es demotivierend ist. Aber es ergibt sich dann doch gut, weil viele Items einfach zu beurteilen sind, da muss man gar nicht viel überlegen, kann einfach nein oder ja schreiben.		
180	Befragte 1:	Ja ich bin bei der Sprache auch darüber gestolpert, bei der verbalen Kommunikation, da habe ich zuerst, gebraucht einzelne Wörter habe ich zuerst Ja geschrieben und dann gemerkt, ah es wird immer differenzierter. Sie kommunizieren natürlich nicht nur in einzelnen Wörtern, aber vielleicht schon auch einmal, aber sie kann auch, und dann musst du nochmals anfangen, du kannst ja nicht überall Ja, weil es zielt ja nicht darauf ab, sondern es zielt darauf ab, dass Sprache ausführlich benutzt wird. Und diese Fragen kann ich schnell beantworten.	E N	E2 N2
181	Befragte 2:	Das stimmt. Wenn ein höheres Niveau schon vorhanden ist, kann man die niederen Niveaus einfach mit Nein beantworten, weil sonst verfälscht es das Resultat auch.	N E	N2 E2

182	Interviewer:	Jetzt habe ich noch zwei Fragen zu der Förderplanung. Nämlich findet ihr, dass die Erfassung der emotionalen Entwicklung für die Förderplanung einen Nutzen hat? Du hast vorher interessant gesagt, dass das Ergebnis der Erfassung interpretiert werden muss und dann auch besprochen werden muss.		
183	Befragte 1:	mhm (bejahend). Also ich finde es hat insofern einen Nutzen, dass wenn eben gewisse Fertigkeiten oder Möglichkeiten noch gar nicht vorhanden sind, dann muss man das wissen, sonst setzt man an einem anderen Ort an. Aber es kommt auch darauf an, wo die Förderplanung angesetzt ist, ist sie im kognitiven Bereich, im motorischen, was ist der Grundaspekt der Förderung. Klar ist die emotionale Komponente immer überall vorhanden, aber es kommt darauf an, auf welchen Bereich die Förderplanung abzielt (...). Und ja, dann kann man das miteinbeziehen. Finde ich schon, also muss man eigentlich auch, weil man sonst an einem falschen Ort ansetzt.	P F P	P2 P3 F2 P2
184	Interviewer:	Genau.		
185	Befragte 2:	Wie ist denn das bei den Leuten die im Heimbereich mit diesem Test arbeiten, ist dann die emotionale Entwicklung in deren Förderplanung drin?		
186	Interviewer:	Ich weiss nicht ob diese Leute solche Förderplanungen machen, wie wir das machen. Aber sie sagen, dass sie zum Beispiel den Therapieansatz danach ausrichten. Also ein Therapeut wird mit jemandem auf der SEO-Stufe II anders arbeiten als mit jemandem auf der SEO-Stufe IV. In diesem Sinne schon. Aber ob sie eine Förderplanung als Instrument wie wir es haben benutzen, weiss ich nicht.		
187	Befragte 2:	Ich überlege jetzt gerade, dann müsste man eigentlich in der Förderplanung diesen Bereich wirklich auch benennen und dann dort dazu gewisse Punkte aufschreiben, dass das den Leuten, die mit diesem Förderplan arbeiten, dann auch bewusst ist. Kognitiv ist dann das und das vielleicht gut, aber emotional ist es vielleicht noch in einem tieferen Bereich. Ja, dass man das auch sieht und miteinbeziehen kann.	P	P2 P1 P2
188	Interviewer:	Genau, das ist ja auch das was die Autoren so wichtig finden, dass man vom kognitiven Entwicklungsstand nicht auf den emotionalen schliessen kann.		
189	Befragte 2:	Aber im schulischen Bereich ist der emotionale Entwicklungsstand eigentlich wie ausgelassen. Dann müsste man neben dem kognitiven, motorischen, sprachlichen Bereich den emotionalen wie noch gezielt reinnehmen. Damit das ein bisschen bewusster wird. Aber ich sehe es ähnlich wie du, dass es darauf ankommt, was im Vordergrund steht, das emotionale ist sicher immer mit dabei, aber ich würde jetzt keine Förderplanung nur für den emotionalen Bereich machen.	P F	P2 F2 P2
190	Befragte 3:	Beim schulischen Standortgespräch gibt es ja diese Unterteilung und da gibt es schon ein paar Bereiche, zum Beispiel Umgang mit Anforderungen oder Umgang mit Menschen wo auch so soziale Themen angesprochen werden. Da ist die emotionale Entwicklung auch dabei. Es fließt in einander. Aber so losgelöst würde ich das nicht machen aber es ist auch gut, wenn man das zusammen mit anderen Bereichen auch übt.	P	P1 P2 P3
191	Befragte 1:	Ich glaube man kann den auch nicht so, also hinstellen und sagen, so heute werden wir ein bisschen emotionale Entwicklung üben (Lachen). Also es ist ja ein Zusammenspiel von allem. Für mich ist halt der emotionale Bereich extrem wichtig, vor allem auch wenn es nachher Richtung Schule geht. Ich finde, wenn sie dort nicht gefestigt sind, so Richtung Stufe fünf gehen, dann haben sie in der Schule, da kommt dann das Üben, Üben auf dieser kognitiven Ebene und wenn diese emotionale Entwicklung nicht stattgefunden hat, haben sie in der Schule weniger Möglichkeiten, sich dort weiterzuentwickeln, weil der Input anders ist als im Kindergarten.	P F F	P3 F1 F2 F1 F2
192	Befragte 2:	Und sie müssen emotional über eine gewisse Reife verfügen, weil sie sonst untergehen.	F	F2
193	Befragte 1:	Oder es wird schwierig nachher.	F	F2
194	Interviewer:	Genau. Ich finde es ist auch eine Handlungsfrage. Du hast das vorher auch angesprochen, dass man es auch weiss, dass das Kind nichts dafür kann, weil es das noch nicht anders kann. Und dann kann man dem Kind anders begegnen.		
195	Befragte 1:	mhm (bejahend).		
196	Befragte 2:	mhm (bejahend).		
197	Befragte 3:	mhm (bejahend).		
198	Interviewer:	Da finde ich es auch wichtig, dass das die anderen Leute wissen, die mit dem Kind arbeiten, dass man da einen Konsens erarbeiten kann.		
199	Befragte 3:	Oder auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Mit denen hatte ich auch schon Gespräche und sie waren verzweifelt und das kann sie auch	P	P1

		entlasten. Um einfach aufzuzeigen, es gibt verschiedene Phasen und das kommt dann schon noch, oder wir arbeiten daran.		P2
200	Befragte 1:	Und ich finde der emotionale Bereich ist auch sehr geeignet, um auch zu Hause zu unterstützen. Da kommt man eben nicht in den Kindergarten und sagt, jetzt machen wir den emotionalen Bereich, sondern es hat auch viel mit Lob, mit Bestätigung, mit Selbständigkeit und so zu tun. Das ist auch, das muss an vielen Orten unterstützt werden, damit eine Entwicklung stattfinden kann. Und nicht einfach allein im Kindergarten.	P F P	P1 P3 F2 P1 P3
201	Interviewer:	Genau. Ist das etwas was du dir als pädagogische Massnahme vorstellen könntest? (abgebrochen).		
202	Befragte 1:	Zu sagen, ihr müsst eure Kinder loben (Lachen) oder bestätigen?		
203	Interviewer:	Nein, eher einfach den Eltern Ideen aufzuzeigen, was sie zur Unterstützung ihrer Kinder machen könnten?		
204	Befragte 1:	Ja, ich mache das auch oft. Gerade bei der Besprechung der Förderplanung, so können sie das zu Hause in diesem Bereich unterstützen. Zum Beispiel im motorischen Bereich, gehen sie oft auf den Spielplatz der so, kann man auch sage, lassen sie ihr Kind sich alleine abziehen, beziehen sie es in den Alltag mit ein, geben sie ihm ein Ämtli um es dann wieder bestätigen zu können und mehr Selbständigkeit zu erlangen. Das muss so ein Zusammenspiel sein, weil man kann nicht an einem Ort so stark an etwas arbeiten und am anderen nicht. Dafür haben wir sie viel zu wenig und es soll auch in den Alltag der Kinder integriert sein.	P F P	P2 P1 P3 P3 P1 F2 F3 P3
205	Interviewer:	Genau, nicht nur in künstlichen Situationen eingeübt werden (abgebrochen)		
206	Befragte 1:	Genau, aber auch im Wissen darum, dass nun nicht alle nach Hause gehen und das super unterstützen, aber ich habe es dann wenigstens gesagt und mehr kann ich dann nicht machen.	P	P1
207	Interviewer:	Und hast du die pädagogischen Massnahmen, die am Schluss im Instrument aufgelistet sind, für die Elterngespräche oder im Kindergarten hilfreich gefunden? Sind diese für Euch dienlich?		
208	Befragte 3:	Vieles weiss man eigentlich schon, aber es hat mir geholfen, ah ja genau, ich bin auf dem richtigen Weg oder das könnte ich mal wieder. Für das habe ich es noch gut gefunden, einfach auch wieder einmal als Gedächtnisstütze. Es ist auch nicht zu viel und es ist einfach lesbar.	F P N	F1 P N1N4
209	Befragte 2:	Ja, in dem Sinne schon gut, dass zu diesen Punkten noch ein paar Ideen geliefert werden, wo man ansetzen kann oder was man machen kann, um voranzukommen. Ich denke das ist gut. Ob man das den Eltern dann weitergibt oder einfach im Team bespricht, muss man von Fall zu Fall entscheiden.	P	P2 P3 P1 P1
210	Befragte 3:	Mir kommt noch etwas ganz Anderes in den Sinn, was ich einfach auch denke. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir auch verschiedene Charaktere sind, es gibt emotionalere Menschen und solche, die es weniger sind. Und das wird auch immer so bleiben. Also man kann schon formen und in eine Richtung lenken aber ich denke, Perfektionisten sind vielleicht schneller frustriert und werden es auch immer bleiben, wenn etwas nicht klappt. Das ist mir gerade in den Sinn gekommen.	F	F1 F2 F1
211	Interviewer:	Also, man muss auch jeden ein bisschen sein lassen, wie er ist?		
212	Befragte 3:	Ja, jawohl, genau (Lachen). Aber das spricht auch nicht gegen den Test.		F3
213	Interviewer:	Genau. Möchte jemand noch etwas Wichtiges sagen?		
214	Befragte 1:	mhm (verneinend).		
215	Befragte 2:	mhm (verneinend).		
216	Befragte 3:	mhm (verneinend).		
217	Interviewer:	Ich bedanke mich bei euch für eure Arbeit und das Interview.		

10.5.3 Zusammenfassung Hauptkategorien

10.5.3.1 Fachexpertin

Zusammenfassung Kategorie: Fachexpertin

Ich habe das SEO-Instrument nicht gekannt und war sehr gespannt, weil ich es schwierig finde, emotionale Kompetenzen standardisiert zu erfassen. Es braucht sehr genaue Beobachtungen.

Ich fand das Instrument sehr spannend, weil es so detaillierte Fragen zur emotionalen Entwicklung stellt. Die Phasenmodelle zur emotionalen Entwicklung waren mir bekannt.

Das SEO-Instrument stellt Fragen, die bei anderen Tests und Bewertungsbogen nicht vorkommen. Es lohnt sich, diese mal genauer anzusehen. Es ist kein Test, der standardisierte Situationen voraussetzt.

Es war spannend, eine Diagnostik mit dem SEO-Instrument zu machen, weil ich damit nicht nur auf meine Erfahrungen, sondern auf ein Instrument zurückgreifen konnte. Ich habe mich mit der emotionalen Entwicklung nicht richtig ausgekannt.

Das SEO-Instrument ist eine grosse Hilfe, um bei einzelnen Kindern den emotionalen Bereich detailliert anzusehen.

Es ist gut, den emotionalen Entwicklungsstand in Phasen einstufen zu können.

Die Items passen zu den emotionalen Entwicklungsphasen.

Man muss Fachinhalte und –Begriffe kennen, um den Test machen zu können, weil man sonst keine Aussagen machen kann.

Piagets kognitive Entwicklungstheorie ist mir in den Sinn gekommen.

Es hilft, wenn man sich mit den Büchern von Remo Largo auskennt.

Es hilft allgemein, wenn man über die kindliche Entwicklung Bescheid weiss. Das wird von Schulischen Heilpädagoginnen erwartet.

Die emotionale Entwicklung ist immer überall vorhanden.

Das emotionale ist immer mit dabei.

Der emotionale Bereich ist extrem wichtig, besonders auch im Hinblick auf die Schule. Wenn die Kinder in der emotionalen Entwicklung nicht Richtung Stufe 5 gehen, wird es für sie in der Schule schwierig. In der Schule steht ein anderer Input, also das Üben auf der kognitiven Ebene im Vordergrund und wenn die emotionale Entwicklung nicht stattgefunden hat, wird es schwierig, dies in der Schule nachzuholen.

Die Kinder müssen über eine emotionale Reife verfügen, um in der Schule nicht unterzugehen.

Die Kinder haben dann Schwierigkeiten in der Schule.

Die emotionale Entwicklung hat viel mit Lob, mit Bestätigung und Selbständigkeit zu tun.

Man kann die emotionale Entwicklung nicht im Kindergarten in einer Lektion fördern.

Die emotionale Entwicklung muss in einem Zusammenspiel gefördert werden. Man kann das nicht an einem Ort machen.

Man weiss viel über die emotionale Entwicklung.

Es gibt emotionalere und weniger emotionale Menschen, das wird immer so bleiben. Man kann Menschen in eine Richtung lenken aber nicht ihre ganze Persönlichkeit verändern.

Neue Subkategorien (SC):

Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen zu entwicklungspsychologischen Themen.

Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen zur emotionalen Entwicklung.

Aussagen über das SEO-Instrument als Diagnoseinstrument.

10.5.3.2 Einsatzmöglichkeiten

Zusammenfassung Kategorie Einsatzmöglichkeiten

Das SEO-Instrument wird nicht in standardisierten Situationen und ganz genauen Beispielen angewandt.

Es ist schwierig, bei ruhigeren und ängstlicheren Kindern zu einem Resultat zu kommen.

Bei der Auswertung hat das Ergebnis bei einem Kind sehr zugefallen und bei einem anderen hat mich das Ergebnis verunsichert. Das hat Fragen bei mir hinterlassen.

Im Kindergarten entwickeln sich Kinder im emotionalen Bereich sprunghaft. Das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen beim gleichen Kind.

Der emotionale Bereich kann tagesformabhängig sein und das führt zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Man muss die Bewertung mehrmals beim gleichen Kind wiederholen.

Vielleicht könnte man das SEO-Instrument bei älteren Kindern anwenden, wenn die emotionale Entwicklung schon weiter ausgereift ist.

Manche Items waren schwierig zu verstehen, weil sie zu unklar beschrieben sind.

Manche Items lassen viel Raum für Interpretationen.

Im Kindergarten kann man sich durch Beobachtung ein gutes ganzheitliches Bild vom Verhalten der Kinder machen. Diese Beobachtungen kann man für die SEO-Erfassung gut benutzen.

Die Grossgruppe eignet sich besser um Beobachtungen für die SEO-Erfassung zu sammeln als die Kleingruppe.

Das Verhalten des Kindes ist darin wirklichkeitsnäher.

Manche Items waren unklar formuliert, besonders wenn nur ein Wort wie Gefühle oder Scham steht.

Ein kleines Beispiel oder ein beschreibendes Stichwort zu den Items wäre manchmal hilfreich gewesen, um die Einschätzung vornehmen zu können.

Zu manchen Items können im Kindergarten keine Beobachtungen gemacht werden, z.B. Angst vor dem Schlafengehen oder WC.

Es ist unklar, wie die psychosozialen Bereiche, die nicht bewertet werden können, ausgewertet werden. Welche Auswirkung hat das auf das Gesamtergebnis?

Es hat Items, die als Negativfrage formuliert sind. Bei diesen muss man aufpassen, dass man sie nicht falsch ausfüllt.

Gewisse Items müssen negativ formuliert werden, um zu einem Resultat zu kommen.

Ich finde das SEO-Instrument sehr gut anzuwenden, besonders im Klassenverband oder mit mehreren Kindern. Im Kindergarten kann man vieles aus dem SEO-Instrument beobachten.

Es ist gut, wenn man über einen längeren Zeitraum ein Kind beobachten kann.

Der Zeitraum Sommer- bis Herbstferien ist für die Erfassung ungünstig, weil die Kinder dann erst gebüschelt werden müssen. Weil für sie alles neu ist, verfälscht es das Bild.

Es läuft sehr viel im Kindergarten in diesem Zeitraum. Es wäre spannender, die Erfassung zu machen wenn die Kinder besser angekommen sind und ihr normales, alltägliches Verhalten zeigen. Also nach den Herbstferien. Der Kindergartenrahmen passt gut für das SEO-Instrument.

Obwohl nicht zu jedem Item eine Beobachtung gemacht werden kann, wird die aktuelle Phase der emotionalen Entwicklung deutlich.

Um zu jedem Item eine Beobachtung machen zu können, müsste das Kind über einen längeren Zeitraum beobachtet werden.

Gewisse Items sind nicht so wichtig, andere hingegen schon.

Der psychosoziale Bereich neun „Affektdifferenzierung“ war schwierig zu beobachten und einzuschätzen, weil es unklar war, welches Verhalten in welcher Relevanz und Häufigkeit gemeint ist. Ein Beispiel oder Stichwort hätte dies verdeutlichen können.

Beim Ankreuzen der Items zeigt sich die emotionale Entwicklungsphase schnell.

Die Kinder befinden sich in den einzelnen psychosozialen Bereichen in unterschiedlichen Phasen. Diese Erkenntnis ist wichtig.

Bei manchen psychosozialen Bereichen zeigen die Kinder gleichzeitig Verhaltensweisen in höheren und tieferen Phasen. Es ist unklar, in welche Phase das Kind einzustufen ist.

Bei der Einschätzung der Phasen muss man sich an Beobachtungen halten und aufpassen, nicht zu viel selber zu interpretieren.

Wenn die Einschätzung unklar ist, kann man sich am Gesamtbild oder nach der höheren Phase orientieren.

Der fünfte Wert ergibt den Mittelwert.

Der Mittelwert wird durch nicht beobachtbare Bereiche beeinflusst und verfälscht das Bild.

Das Resultat der Einschätzung muss interpretiert werden. Das kann im Austausch mit den Lehrpersonen geschehen.

Das Gesamtergebnis (Mittelwert) ist weniger ausschlaggebend, als die Resultate in den einzelnen psychosozialen Bereichen (Entwicklungsprofil).

Der Fragebogen wurde im Nachhinein ausgefüllt. Nach dem ersten Ausfüllen konnte man nochmals konkrete Beobachtungen sammeln, um noch fehlende Einschätzungen vorzunehmen. Das ist gut gegangen.

Man könnte etwas Spezielles durchführen, um einen Bereich zu beobachten.

Man muss die Frageitems ein bisschen im Kopf haben, um entsprechende Beobachtungen sammeln zu können.

Wenn ein höheres Niveau vorhanden ist, können die unteren Niveaus beim Ausfüllen weggelassen werden.

Unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale sprechen nicht gegen das SEO-Instrument.

Der Fragebogen ist gut zu bewältigen.

Die emotionale Entwicklung kann im Alltag gut beobachtet werden.

Um eine Bewertung machen zu können, ist klar die Zahl im psychosozialen Bereich gefragt.

Neue Subkategorien (SC):

Aussagen zum Zeitpunkt und Zeitraum der Erfassung.

Aussagen zur Verständlichkeit und Auswertung der Items.

Aussagen zur Beobachtbarkeit der psychosozialen Lebensbereiche.

Aussagen zu Beobachtungsmöglichkeiten im Kindergarten.

Aussagen zu Interpretation des beobachteten Verhaltens.

10.5.3.3 Nutzerinnenfreundlichkeit

Zusammenfassung Kategorie Nutzerinnenfreundlichkeit

Für eine Klassenlehrperson wäre die Erfassung der ganzen Klasse mit dem SEO-Instrument zu aufwendig.

Das Manual ist kurz und prägnant. Das Wichtigste ist beschrieben und kann gut umgesetzt werden.

Die Beispiele im Manual haben mir gefallen und ich konnte sie bei der Anwendung und Umsetzung gut gebrauchen.

Bei den Tabellen zu den psychosozialen Lebensbereichen hätte mir eine optische Unterteilung der einzelnen Items in den Phasen geholfen.

Es war zuerst unklar, ob man nur eine Antwort pro Phase geben muss. Später habe ich gemerkt, dass jedes Item mit Ja oder Nein bewertet werden muss. Eine optische Unterteilung würde das klarer machen.

Beim Kopieren der Tabellen haben sich die Farbenspiele aufgehoben, was das Ausfüllen erschwerte.

Es ist gut in die Phasen und Punkte unterteilt.

Bei der ersten Durchführung habe ich eine Antwort pro Phase gegeben. Nachher wurde mir klar, dass ich jedes Item beantworten muss. Das wird mir beim nächsten Mal nicht passieren.

Ich konnte die Gesamteinschätzung nicht vornehmen, weil ich nicht wusste, wie ich den fünfthöchsten Wert bekomme. Das war zu wenig erklärt im Manual.

Ich habe mich bei der Gesamteinschätzung am Beispiel im Manual orientiert. Das hat mir geholfen.

Man kann keine genaue zeitliche Angabe zum Aufwand der Durchführung der Erfassung machen.

Es braucht nicht viel Zeit, um einfach mal darüber zu gehen. Danach muss man noch genauer hinschauen.

Es war gut machbar. Es ist kein Test, für den ich die Kinder drei Stunden rausnehmen muss, sondern ich kann im Alltag beobachten.
 Die zeitliche Angabe im Manual von drei Wochen ist zutreffend.
 Ich habe den zeitlichen Rahmen sehr angenehm und ausreichend empfunden.
 Man sich vor der Durchführung bewusst sein, dass es ein Beobachtungstest ist und man sich vielleicht mehrmals Zeit nehmen muss, um klare Antworten geben zu können.
 Das Beispiel im Manual dürfte grösser sein.
 Das Heft ist lässig und kompakt.
 Die Unterlagen sind gut zusammengestellt, man kann mit ihnen arbeiten.
 Man kann nach dem Lesen der Einführung gleich beginnen und muss nicht noch hundert Seiten lesen.
 Der Stress, gleichzeitig Testaufgaben zu stellen und auszuwerten besteht im Gegensatz zu anderen Tests nicht.
 Das machte die Durchführung angenehm und das Kind merkte von der Erfassung auch nichts.
 Es ist nicht zu viel und einfach lesbar.

Neue Subkategorien (SC):

Aussagen zu zeitlichem Aufwand der Durchführung der Erfassung.
 Aussagen zu Vorgehensweise bei der Durchführung der Erfassung.
 Aussagen zu Anwendungsinstruktion im Manual und der Art des SEO-Instruments.
 Aussagen zu und formalen Inhalten und Darstellung des Manuals und SEO-Instruments.

10.5.3.4 Förderplanung

Zusammenfassung Kategorie Förderplanung

Die pädagogischen Ansätze im SEO-Instrument sind lässig und hilfreich.
 Es wäre spannend, wenn mehrere Personen wie Eltern oder Lehrpersonen den SEO-Bogen auch noch ausfüllen würden. Dann wäre das Bild umfassender und breiter abgestützt.
 Ich finde es gut aufgrund der SEO-Erfassung den Eltern und Lehrpersonen sagen zu können, wo das Kind in der emotionalen Entwicklung steht.
 Durch den entwicklungsorientierten Ansatz kann Druck bei den Eltern und Lehrpersonen abgebaut werden. Das ist entlastend.
 Das SEO-Instrument kann nicht ohne Weiteres an Eltern zum Ausfüllen abgegeben werden.
 Für die Förderplanung ist die Gesamteinschätzung weniger wichtig. Primär ist es wichtig zu sehen, wo das Kind in den einzelnen Bereichen steht und wo es schwankt. Dann kann auf die Hinweise und Förderideen zurückgreifen.
 Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands ist wichtig, um zu verstehen, welche Möglichkeiten und Fertigkeiten das Kind hat. Sonst setzt man an einem anderen Ort an.
 Es kommt darauf an, ob die Förderplanung im kognitiven, motorischen, Bereich ansetzt und was ihr Grundaspekt ist. Die Kenntnis des emotionalen Entwicklungsstands kann man dann da miteinbeziehen.
 Eigentlich müsste man das Ergebnis aus der Erfassung in den Förderplan einbeziehen und benennen, damit die Personen, welche damit arbeiten, sich darüber bewusst sind. Der kognitive und emotionale Entwicklungsstand sind nicht unbedingt gleich entwickelt.
 Der emotionale Entwicklungsstand wird im schulischen Bereich zu wenig berücksichtigt. Er müsste neben dem kognitiven, motorischen und sprachlichen Bereich auch berücksichtigt werden.
 Ich würde keine Förderplanung nur für den emotionalen Bereich machen.
 Der emotionale Entwicklungsstand wird im Schulischen Standortgespräch angesprochen, z.B. bei Umgang mit Anforderungen oder Umgang mit Menschen.
 Die einzelnen Bereiche fließen ineinander und sollten auch nicht losgelöst von einander geübt werden.
 Man kann den emotionalen Bereich nicht losgelöst von anderen üben.
 Es kann Eltern entlasten, wenn sie wissen, dass eine Verhaltensweise ihres Kindes phasentypisch ist und sich entwicklungsbedingt verändern wird.
 Die emotionale Entwicklung kann gut zu Hause unterstützt werden.
 Die emotionale Entwicklung sollte an vielen Orten unterstützt werden, damit sie sich weiterentwickeln kann, nicht nur im Kindergarten.
 Ich berate die Eltern bei der Besprechung der Förderplanung oft darin, wie sie ihr Kind zu Hause unterstützen können mit konkreten Beispielen.
 Die Eltern können ihr Kind im emotionalen Bereich unterstützen, wenn sie seine Selbständigkeit unterstützen und das Kind bestätigen. Damit ist die Förderung im Alltag integriert.
 Auch wenn die Eltern meine Ideen nicht immer umsetzen, habe ich meinen Beratungsauftrag erfüllt.
 Die pädagogischen Ansätze im SEO-Instrument haben mir geholfen, indem sie meinen Weg bestätigt haben oder auch als Gedächtnisstütze.
 Es ist gut, dass zu den SEO-Phasen noch Ideen zur Unterstützung geliefert werden im SEO-Instrument.
 Ob die Förderideen mit Eltern oder im Team besprochen werden, hängt vom einzelnen Fall ab.

Neue Subkategorien (SC):

Aussagen zur Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen.
 Aussagen zum Einbezug der Ergebnisse in die Förderplanung.
 Aussagen zu Fördermassnahmen für die emotionale Entwicklung.

10.5.4 Zusammenfassungen Subkategorien

10.5.4.1 Fachexpertin

Zusammenfassung Subkategorie F1: Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen zu entwicklungspsychologischen Themen
Man muss sich mit fachlichen Begriffen auskennen um darüber Aussagen machen zu können.
In der Entwicklung sind gewisse Sachen am Anfang noch nicht vorhanden, darum kann man sie auch nicht sehen.
Die kognitive Entwicklung von Piaget ist mir in den Sinn gekommen.
Es hilft, wenn man über Remo Largo und seine Themen Bescheid weiss.
Es hilft, wenn man allgemein über die kindliche Entwicklung Bescheid weiss, was auch von uns (Schulische Heilpädagoginnen) verlangt wird.
Wenn sich ein Kind kleinkindlich verhält, sieht man nachher Spuren (auf der Toilette).
Es ist ein Zusammenspiel von Allem.
In der Schule steht das kognitive Üben im Vordergrund, der Input ist anders als im Kindergarten.
Vieles weiss man schon.
Menschen haben verschiedene Charaktere, das wird immer so bleiben.

Zusammenfassung Subkategorie F2: Aussagen zum Fachwissen der Schulischen Heilpädagoginnen zur emotionalen Entwicklung.
Ich habe mich nicht richtig mit der emotionalen Entwicklung ausgekannt, immer auch davon gehört und mir selber von den Erfahrungen her ein Bild machen können.
Ich habe die Phasen der emotionalen Entwicklung gekannt.
Im Kindergartenalter machen die Kinder sehr grosse Fortschritte in der emotionalen Entwicklung oder eben auch überhaupt nicht.
Ältere Kinder stehen in der emotionalen Entwicklung an einem anderen Punkt.
Die emotionale Entwicklung ist tagesformabhängig.
Es gibt Kinder, die schaffen es sehr schwierig oder überhaupt nicht, im Kindergarten anzukommen.
Die emotionale Komponente ist immer überall vorhanden.
Das Emotionale ist sicher immer mit dabei.
Der emotionale Bereich ist extrem wichtig, vor allem wenn es Richtung Schule geht.
Um in der Schule nicht unterzugehen, müssen die Kinder über eine gewisse emotionale Reife verfügen.
Es wird nachher schwierig, wenn die Kinder nicht über eine gewisse emotionale Reife verfügen.
Fördernd für die emotionale Entwicklung sind Lob, Bestätigung und Selbständigkeit.
Fördernd für die emotionale Entwicklung ist, wenn an verschiedenen Orten daran gearbeitet wird.
Wenn die Kinder im Kindergarten emotional nicht gefestigt sind, also Richtung Stufe Fünf gehen, haben sie in der Schule weniger Möglichkeiten, sich dort weiter zu entwickeln.
Man kann die emotionale Entwicklung bis zu einem gewissen Punkt beeinflussen.

Zusammenfassung Subkategorie F3: Aussagen über das SEO-Instrument als Diagnoseinstrument.
Ich habe es geschätzt, mal richtig so was in der Hand zu haben.
Ich habe das SEO-Instrument vorher nicht gekannt und ich finde es schwierig, emotionale Kompetenzen standardisiert zu erfassen.
Im SEO-Instrument wurden detaillierte Fragen zur emotionalen Entwicklung gestellt.
Mit dem SEO-Instrument wird auf den emotionalen Bereich abgezielt.
Mit dem SEO-Instrument werden wichtige Fragen zur emotionalen Entwicklung unter die Lupe genommen, was bei anderen Diagnoseinstrumenten nicht so vorkommen.
Ich habe es spannend gefunden, diese richtige Diagnostik zu machen.
Das SEO-Instrument hat Grenzen.
Das SEO-Instrument ist eine grosse Hilfe, um bei einzelnen Kindern den emotionalen Bereich detaillierter anzusehen.
Mit dem SEO-Instrument können Verhaltensbeobachtungen den Stufen (Phasen) der emotionalen Entwicklung zugeteilt werden.
Es ist gut, Verhaltensbeobachtungen den Stufen (Phasen) zuordnen zu dürfen.
Die Items im SEO-Instrument passen zu den emotionalen Phasen.
Man muss fachspezifische Begriffe kennen, um das SEO-Instrument anwenden zu können.
Ich finde das SEO-Instrument sehr gut.
Die emotionale Entwicklung von Kindern, die es schwer schaffen im Kindergarten anzukommen, sind im Instrument anders einzuschätzen.
Es spricht nicht dagegen, die Unterschiedlichkeit von Menschen zu akzeptieren und trotzdem das SEO-Instrument zur Diagnostik zu verwenden.
Die Diagnostik ermöglicht es, das Verhalten besser zu verstehen und einzuordnen, was Druck auf das Kind und Lehrpersonen reduziert.

10.5.4.2 Einsatzmöglichkeiten

Zusammenfassung Subkategorie E1: Aussagen zum Zeitpunkt und Zeitraum der Erfassung.
Im Kindergarten entwickeln sich die Kinder in der emotionalen Entwicklung stark. Das macht eine Erfassung in diesem Zeitraum schwierig.
Es wäre vielleicht einfacher, die Erfassung mit älteren Kindern, deren emotionale Entwicklung schon weiter fortgeschritten ist, durchzuführen.
Das Kindergartenkind erlebt viele neue Situationen was eine klare Beurteilung erschwert.
Es war gut, dass ich ein Kind über ein ganzes Jahr kannte. Aber es ist auch gut gegangen bei einem Kind, das erst seit dem Sommer hier ist.
Ich würde einen anderen Zeitraum wählen, nicht gerade nach den Sommerferien.
Wenn es gebüschelt ist nach den Herbstferien, kann man besser beobachten.
Am Anfang ist vieles neu und jeden Tag anders.
Man müsste das Kind über einen viel längeren Zeitraum beobachten.
Zusammenfassung Subkategorie E2: Aussagen zur Verständlichkeit und Auswertung der Items.
Erfragen die Items im SEO-Instrument auswertbare Ergebnisse.
Es ist fraglich, ob die Frageitems tatsächlich Beobachtungen und nicht nur Interpretationen erfragen.
Es ist schwierig, zu einem Resultat zu kommen, ohne zu viel zu interpretieren.
Bei einem Kind hat das Resultat sehr zugetroffen und bei einem anderen bin ich verunsichert.
Es können unterschiedliche Beobachtungen zu einem Item vorliegen, was eine Auswertung erschwert.
Die Items zum Bereich Umgang mit Gefühlen sind unklar formuliert, was eine Beurteilung erschwert.
Manchmal hatte ich Schwierigkeiten, gewisse Items zu beurteilen.
Die Differenzierung in den Items war manchmal unklar.
Ich hatte bei der Auswertung das Gefühl, eigentlich kommt es nicht so auf eine genaue Einschätzung an.
Manchmal habe ich bei der Formulierung der Items nicht ganz klar gefunden, was ganz genau gemeint ist.
Ein kleines Beispiel oder ein beschreibendes Stichwort wäre manchmal hilfreich gewesen um eine genaue Einschätzung vornehmen zu können.
Es ist unklar, wieviel Gewicht ein Bereich, der nicht beurteilt werden kann, für die Gesamtauswertung hat.
Bei Negativfragen muss man recht genau lesen, um nicht die falsche Antwort zu schreiben.
Man muss gewisse Items so formulieren, um zu einem Resultat zu kommen.
Es ist schwierig von den Positivformulierungen auf die Negativformulierungen umzusteigen.
Beispielsweise das Kind sammelt Sachen. Irgendetwas wird es bestimmt sammeln. Ich finde es nicht unbedingt wichtig, dass man einen solchen Punkt genau weiss, andere sind wichtiger.
Der Bereich Neun der Affektdifferenzierung fand ich schwierig zu beobachten, weil es nicht deutlich herausgekommen ist, was die Idee ist. Ob ein Verhalten auftritt oder nicht, die Relevanz davon, die Häufigkeit. Dazu hätte ich mir noch genauere Erklärungen, ein Stichwort oder ein Beispiel gewünscht.
Wenn einfach Wut geschrieben steht, zum Beispiel es kann Wut ausdrücken oder es kann wütend sein.
Ich komme bei diesem Satz nicht draus.
Ist es jetzt gewünscht oder nicht.
Es wird dabei nicht klar, was will man nun, was ist die Frage?
Es ist nicht klar, ob es um die Wahrnehmung vom Kind geht oder ob es um den Ausdruck geht.
Beim Ankreuzen der Items kam schnell heraus, welcher Bereich zentral ist.
Bei einzelnen Items war alles oder nichts, dann kann man nicht auswerten.
Beim Bereich Sechs Umgang mit Gleichrangigen könnte ich alle Phasen nehmen.
Bei einem Kind das sehr ruhig ist, konnte ich beim Bereich 1 nichts mit Ja beantworten.
Die Aggressionsregulation kann man bei einem sehr scheuen Kind nicht wirklich beobachten.
Die Aggressionsregulation sollte einen erklärenden Satz haben, was damit genau gemeint ist um diesen Bereich besser zu verstehen.
Ich hatte sehr unterschiedliche Ergebnisse, was die Auswertung erschwert.
Es sind nur drei, manchmal vier Items pro Bereich und dann ist es extrem ausschlaggebend um in den einen Bereich oder anderen zu kommen.
Ich habe mich grundsätzlich nach Oben orientiert.
Ich hatte auch Kinder, die in einem Bereich sehr stark waren und in den anderen fast nichts vorhanden war. Das gibt eine Spaltung der emotionalen Entwicklung.
Ich war unsicher wenn ein Kind irgendwo beim zwei und beim anderen beim vier ist.
Um hinten die Bewertung zu machen ist eine klare Zahl gefragt.
Einmal habe ich die Punktezahl aufgerundet und einmal abgerundet, dann war das wieder ausgeglichen.
Der fünfte Wert ergibt den Gesamtwert. Wo siedelt man bei der Gesamtauswertung dann eine Null an?
Beim Bereich Neun braucht es eine klarere Formulierung, was genau gefragt wird.
Beim Bereich der verbalen Kommunikation wird immer differenzierter gefragt.
Es verfälscht das Resultat, wenn bei gewissen Bereiche mit Nein eingestuft werden.
Zusammenfassung Subkategorie E3: Aussagen zur Beobachtbarkeit der psychosozialen Lebensbereiche.
Bei ruhigeren, ängstlicheren Kindern, die nicht viel kommunizieren, ist es schwierig, zu beobachten.
Man kann im gesamten Kontext die Bereiche gut beobachten.

Als Lehrperson kann ich gewisse Bereiche nicht beobachten und beurteilen (Angst vor dem Schlafengehen).
Es gibt gewisse Bereiche, die zu Hause stattfinden und man im Kindergartenkontext nicht beobachten kann.
Man kann im Kindergarten vieles beobachten.
Es wuselt wie verrückt, alle müssen ihren Platz finden, das verfälscht das Bild.
Der Kindergartenrahmen passt gut.
Ich gehe nicht mit aufs WC und darum sehe ich diesen Bereich nicht.
Ich kann nicht jeden Bereich sehen.
Man kann nicht alles eins zu eins beobachten, weil es die Leute oder Situation nicht gibt.
Man kann gewisse Bereiche überhaupt nicht sehen.

Zusammenfassung Subkategorie E4: Aussagen zu Beobachtungsmöglichkeiten im Kindergarten.
Im Kindergartenraum kann man sich ein gesamtheitliches Bild vom Verhalten des Kindes machen.
Besonders im Klassenverband oder mit mehreren Kindern kann man gut beobachten.
Das Einzelsetting ist nicht die Realität, weshalb da keine Beobachtungen gemacht werden können.
Im Alltag kommen andere Ergebnisse heraus.
Man sollte das Kind nicht nur einzeln haben, sondern beim Freispiel, Eigenaktivitäten und Zusammenspiel beobachten.
Man sollte nicht nur im geführten Rahmen beobachten.
Der Kindergartenalltag taugt sehr gut für die Beobachtungen.
Die emotionale Entwicklung ist sehr im Alltag beobachtbar.

Zusammenfassung Subkategorie E5: Aussagen zu Interpretation des beobachteten Verhaltens.
In jeder Beobachtung hat es auch Interpretation drin.
Es ist schwierig, bei Verhaltensbeobachtungen nicht zu interpretieren.
Es ist schwierig, zu einem Resultat zu kommen, ohne zu viel zu interpretieren.
Man muss Fakten festhalten und keine Interpretationen.
Ab wann muss man Ja oder schon Nein schreiben.
Die zentrale Phase kommt am stärksten heraus und das sehe ich schon.
Ich musste mich stark bemühen, bei der Auswertung nicht interpretiere.
Dann musst du das Gesamte sehen und auch innerlich nochmals das Kind vor dir, ob diese Phase mit dem übereinstimmt, wie ich es erlebe.
Das Resultat der Gesamtauswertung muss nachher interpretiert werden und im Gesamtbild richtig einordnen.

10.5.4.3 Nutzerinnenfreundlichkeit

Zusammenfassung Subkategorie N1: Aussagen zu zeitlichem Aufwand der Durchführung der Erfassung.
Als Klassenlehrperson für die ganze Klasse ist die Erfassung zu aufwendig.
Man muss sich bewusst Zeit nehmen, für die fokussierte Erfassung des Kindes.
Es ist kein Zeitproblem.
Es ist kurz und prägnant.
Es ist schwierig, eine genaue Zeitangabe zu machen.
Man kann schnell viele Sachen einordnen.
Es braucht nicht wahnsinnig viel Zeit.
Ich kann nicht sagen, ich habe so und so lange gebraucht, für mich war es gut machbar.
Es ist gut zu bewältigen.
Es ist nicht ein Test, für den ich die Kinder drei Stunden rausnehmen muss.
Es ist nicht zu viel.

Zusammenfassung Subkategorie N2: Aussagen zur Vorgehensweise bei der Durchführung der Erfassung.
Ich habe es für das gleiche Kind mehrmals durchgemacht.
Man muss darauf achten, dass man die Items richtig ankreuzt.
Ich habe zuerst eine Antwort pro Bereich gegeben und nicht eine pro Item.
Weil ich es zum ersten Mal gemacht habe, habe ich ein grosses Ja zu einem Bereich geschrieben. Dann habe ich gesehen, ich muss alle Items einzeln beantworten.
Du musst es genau lesen am Anfang, dann ist es sehr benutzerfreundlich.
Ich habe nochmals die Fragen angeschaut und gemerkt, das habe ich falsch beantwortet. Man muss an sich halten, um nicht zu sagen, da könnte ich auch noch ein Kreuz machen, um es eindeutiger zu machen.
Ich musste bei einigen Fragen genauer hinsehen oder Sequenzen schaffen.
Ich war im Raum drin, dann ist es gut machbar.
Ich habe den Bogen im Nachhinein ausgefüllt. Dann habe ich gemerkt, welche Bereiche ich noch beobachten muss, wo ich Situationen schaffen muss.
Ich hatte das Kind mal so im Auge und bin dann das erste Mal durchgegangen und konnte vieles schon mal setzen.
An einem Tag, an dem es gut passte, nochmals ein Auge darauf geworfen.
Man könnte etwas Spezielles mit dem Kind durchführen.
Man muss Zeit haben, ein zweites Mal zu beobachten und gewisse Situationen herbeiführen.

Ich habe das zum Durchführen angenehm gefunden weil man sich Zeit nehmen konnte und kein Kind dabei war.
 Man muss die Fragen ein bisschen im Kopf haben, ohne alle Items auswendig zu kennen.
 Man muss die Fragen nochmals hervorholen und sehen, was muss ich nochmals ansehen?
 Man muss nochmals anfangen, wenn man die Frage nicht richtig verstanden hat.
 Wenn ein höheres Niveau schon vorhanden ist, kann man die niederen Niveaus einfach mit Nein beantworten.

Zusammenfassung Subkategorie N3: Aussagen zu Anwendungsinstruktion im Manual und der Art des SEO-Instruments.

Man kann nicht auf ganz genaue Beispiele oder standardisierte Situationen zurückgreifen bei der Durchführung.
 Es braucht sehr genaue Beobachtungen.
 Man kann es gut umsetzen.
 Man kann Beispiele im Manual nachsehen, das hat mir für die Auswertung geholfen und das habe ich gebraucht.
 Ich konnte die Gesamteinschätzung nicht machen, weil ich nicht wusste, wie ich den fünfthöchsten Wert bekomme, obwohl ich es immer wieder gelesen und gelesen habe. Für mich war es zu wenig erklärt.
 Bei der Einführung heisst es, es kann unspezifisch sein.
 Ich habe es so gemacht, wie bei der Vorbesprechung geklärt und die Beispiele haben geholfen.
 Leute die diesen bogen anwenden wollen, müssen sich bewusst sein, dass man nicht einfach eine Stunde mit dem Kind hinsitzen und dann alles ausfüllen kann.
 Es geht darum, Beobachtungen über einen gewissen Zeitraum machen zu können.
 Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Test, den man einmal mit dem Kind durchführt und dann schaut, was dabei herauskommt. Aber es ist eigentlich das Beobachten.
 Man muss sich bewusst sein, dass man nicht alles ausfüllen kann und dann ist man fertig.
 Ich finde, man ist schnell drin. Man kann es lesen und dann beginnt es gleich und nicht zuerst hundert Seiten Einführung und Materialbesorgung. Man kann es lesen und dann gleich machen.
 Es ist kein Stress, man konnte den Test in Ruhe machen.
 Es ist ein Vorteil, dass die Kinder nicht als Beobachtungskandidaten herhalten müssen und in keiner Testsituation sind.
 Der hintere Bereich mit den kleinen Hilfen war sehr lässig.

Zusammenfassung Subkategorie N4: Aussagen zu und formalen Inhalten und Darstellung des Manuals und SEO-Instruments.

Das Wichtigste ist vorne beschrieben.
 Die Beispiele im Manual haben mir gefallen.
 Bei den Erfassungstabellen zu den psychosozialen Bereichen hätte mir ein Strich zwischen den Items geholfen, um klar zu sehen, wo man ankreuzen muss.
 Beim Kopieren des SEO-Instruments verschwand die farbliche Abgrenzung und es wurde einfarbig, was es erschwerte, die richtige Linie zu finden.
 Ich habe die Beispiele gebraucht, mit ihnen ist es gut gegangen.
 Das Beispiel dürfte etwas grösser sein.
 Ich fand das Heft lässig.
 Es ist sehr gut zusammengestellt. Ich konnte damit etwas anfangen und arbeiten.
 Es ist einfach lesbar.

10.5.4.4 Förderplanung

Zusammenfassung Subkategorie P1: Aussagen zur Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen.

Es wäre spannend, wenn verschiedene Leute z. B. die Eltern oder eine Lehrperson das Kind beobachten und den gleichen Bogen ausfüllen würden. Jemand aus dem privaten Bereich, dann gäbe es einen wirklichen Schnitt, wo das Kind steht.
 Es ist gut, als Heilpädagogin den Test zu machen, um den Lehrpersonen und Betroffenen sagen zu können, in welcher Phase das Kind ist.
 Durch die Diagnostik können Eltern, Lehrpersonen und Kinder entlastet werden.
 Man müsste genau überlegen, welchen Eltern das SEO-Instrument gegeben werden kann, man könnte es nicht einfach so Eltern geben und sagen, machen sie mal.
 Die Ergebnisse der SEO-Erfassung müssen mit der Lehrperson interpretiert werden.
 Man muss den Bereich der emotionalen Entwicklung auf der Förderplanung benennen, dass das den Leuten, die mit dem Förderplan arbeiten, bewusst ist.
 Beim schulischen Standortgespräch kann die emotionale Entwicklung in gewissen Bereichen angesprochen werden.
 In der Zusammenarbeit mit verzweifelten Eltern ist es entlastende, wenn man ihnen die aktuelle und weitere vorstellen kann. Da kann die Eltern entlasten.
 Der emotionale Bereich muss an vielen Orten unterstützt werden, um sich zu entwickeln.
 Bei der Besprechung der Förderplanung mit den Eltern kann angesprochen werden, wie sie diesen Bereich zu Hause unterstützen können.
 Die Fördermassnahmen können im Team besprochen werden. Ob man das den Eltern weitergibt, muss von Fall zu Fall entschieden werden.

Zusammenfassung Subkategorie P2: Aussagen zum Einbezug der Ergebnisse in die Förderplanung.
Die Ergebnisse der SEO-Erfassung führen zu Anpassungen im Kindergarten.
Das Gesamtergebnis der SEO-Erfassung ist eher eine Richtlinie und für die Förderplanung nicht so entscheidend. Die einzelnen Bereiche sind wichtig, für die Förderplanung.
Man muss wissen, welche Fertigkeiten oder Möglichkeiten nicht vorhanden sind, sonst setzt man an einem anderen Ort an. Es kommt darauf an, ob die Förderplanung im kognitiven, motorischen Bereich angesetzt ist und was ihr Grundaspekt ist.
Man müsste in der Förderplanung diesen Bereich benennen und gewisse Punkte dazu aufschreiben.
Kognitiv ist dann vielleicht das und das gut, aber emotional ist es vielleicht noch in einem tieferen Bereich. Diese Erkenntnis sollte miteinbezogen werden.
Im schulischen Bereich ist der emotionale Entwicklungsstand wie ausgeschlossen. Man müsste neben dem kognitiven, motorischen, sprachlichen Bereich den emotionalen wie gezielt in die Förderplanung reinnehmen, um es bewusster zu machen.
Es kommt darauf an, was im Vordergrund steht bei der Förderplanung.
Ich würde keine Förderplanung nur für den emotionalen Bereich machen.
Die emotionale Entwicklung fließt in andere Bereiche und kann das mit diesen üben, losgelöst von diesen würde ich keine Förderplanung machen.
Zusammenfassung Subkategorie P3: Aussagen zu Fördermassnahmen für die emotionale Entwicklung.
Kleine Hilfen zu der Frage, wo stehen die Kinder und was könnte man jetzt machen.
Es hat hinten gute Ideen für die Förderplanung, die kann man aber nicht eins zu eins übernehmen.
Ich würde ausgehend von einzelnen Bereichen auf Hinweise und Förderideen zurückgreifen.
Man kann das miteinbeziehen, also muss man auch, weil man sonst am falschen Ort ansetzt.
Man kann den emotionalen Bereich nicht hier und heute üben.
Man kann den emotionalen Bereich sehr gut zu Hause unterstützen.
Man kann den emotionalen Bereich nicht einfach allein im Kindergarten fördern.
Im motorischen Bereich kann man oft auf den Spielplatz gehen. Im emotionalen Bereich, lassen sie ihr Kind sich alleine abziehen, ziehen sie es in den Alltag mit ein, geben sie ihm ein Ämtli, bestätigen sie es um mehr Selbständigkeit zu erlangen.
Fördermassnahmen sollen in den Alltag der Kinder integriert sein.
Die Fördermassnahmen im SEO-Instrument helfen mir als Gedächtnisstütze oder um zu erkennen, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Es ist gut, dass im SEO-Instrument noch ein paar Fördermassnahmen beschrieben werden.

11 Adaptiertes SEO-Instrument

Adaptiertes SEO-Instrument

Abbildung 1: Quelle: www.bewegtekindheit.wordpress.com

Ein Instrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindergartenkindern

Masterarbeit HfH
Sonja Herde

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	2
2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZUM SEO-INSTRUMENT	3
SCHEMA DER EMOTIONALEN ENTWICKLUNG NACH A. DOŠEN	3
EMOTIONALE ENTWICKLUNGSPHASEN	3
3. MANUAL ZUR ANWENDUNG DES SEO-INSTRUMENTS	4
ZIELSETZUNG DES SEO	4
AUFBAU DES SEO	4
DURCHFÜHRUNG DES SEO	4
BEOBACHTUNGSSEQUENZEN	4
ZUORDNUNG EINES BEOBACHTETEN VERHALTENS ZU DEN ITEMS IM BEOBACHTUNGSBOGEN	4
ZUORDNUNG ZU DEN SEO-ENTWICKLUNGSPHASEN	4
ENTWICKLUNGSPROFIL DER EMOTIONALEN ENTWICKLUNG	4
GESAMTEINSCHÄTZUNG DER EMOTIONALEN ENTWICKLUNG	4
ZUSÄTZLICHER KOMMENTAR ZU EINZELNEN PSYCHOSOZIALEN BEREICHEN	4
BEISPIEL BEOBACHTUNGSBOGEN	5
BEISPIEL ENTWICKLUNGSPROFIL	5
BEISPIEL GESAMTEINSCHÄTZUNG	5
4. SEO-INSTRUMENT	6
BEREICH 1: UMGANG MIT DEM EIGENEN KÖRPER	6
BEREICH 2: UMGANG MIT ANDEREN PERSONEN	6
BEREICH 3: SELBST-FREMD-DIFFERENZIERUNG	7
BEREICH 4: OBJEKTPERMANENZ UND TRENNUNGSANGST	7
BEREICH 5: ÄNGSTE	8
BEREICH 6: UMGANG MIT GLEICHRANGIGEN	8
BEREICH 7: UMGANG MIT DINGEN	9
BEREICH 8: VERBALE KOMMUNIKATION	9
BEREICH 9: AFFEKTDIFFERENZIERUNG	10
BEREICH 10: AGGRESSIONSREGULATION	10
5. ENTWICKLUNGSPROFIL	11
6. GESAMTEINSCHÄTZUNG	11
7. FÖRDERPLANUNG	11
8. VERZEICHNISSE	12
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	12
TABELLENVERZEICHNIS	12
LITERATURVERZEICHNIS	12

1. Einführung

Seit der Inkraftsetzung 2008 und Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich wird das Einschulungsalter von Kindergartenkindern auf vier Jahre und drei Wochen gesenkt. Folglich treten Schülerinnen und Schüler mit einem jüngeren Lebensalter in den Kindergarten ein. Es stellt sich die Frage, ob diese Schülerinnen und Schüler bereits über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um den Kindergartenalltag bewältigen zu können. Unter Alltagsbewältigung sind insbesondere Aufgaben in den Bereichen Selbständigkeit, Loslösung von der Familie, Regelverständnis, Durchhaltevermögen, Gruppenfähigkeit, Motorische Grundfertigkeiten und Gesundheit gemeint (vgl. Stamm, 2015). Demnach müssen Schülerinnen und Schüler bei Kindertarteneintritt über entsprechende körperliche, intellektuelle, soziale und emotionale Fähigkeiten verfügen. Während der biologische und intellektuelle Entwicklungsstand in der Kindergartenplanung berücksichtigt werden, wird die emotionale Entwicklungsebene häufig nicht gekannt und wenig beachtet (vgl. Sappok/Zepperitz, 2016, S. 11). Zudem liegt das emotionale Referenzalter oft unter dem kognitiven, weshalb emotionale Grundbedürfnisse zu wenig berücksichtigt werden. Wenn es gelingt, emotionale Grundbedürfnisse zu erkennen und befriedigende Angebote zu gestalten, können Frustrationen abgebaut und auffällige Verhaltensweisen vermindert werden. Das adaptierte SEO-Instrument orientiert über Grundlagen der emotionalen Entwicklung, wird zur Erhebung des emotionalen Entwicklungsstands von Kindern verwendet und skizziert mögliche Förderansätze zu den einzelnen emotionalen Entwicklungsbereichen und -phasen.

2. Theoretische Grundlagen zum SEO-Instrument

Schema der Emotionalen Entwicklung nach A. Došen

Bereits als Neugeborene verfügen Menschen über emotionale Kompetenzen, welche sie im Verlauf ihres Heranwachsens entwickeln und differenzieren. Das Zusammenspiel von Interaktions- und innerpsychischen Reifeprozessen führt zu einer Ausbildung eines Selbstkonzepts, welches die Basis der Persönlichkeitsstruktur bildet.

Im Schema der emotionalen Entwicklung nach A. Došen werden neben den emotionalen auch die sensomotorischen, kognitiven und sozialen Aspekte im Entwicklungsprozess integriert betrachtet. Sie werden als sich gegenseitig stimulierende und interagierende Persönlichkeitsanteile gesehen, welche einen Reifungsprozess begünstigen, der die Fähigkeit zur Anpassung (Adaptives Verhalten) des Individuums an die Anforderungen des Alltags ausbildet (vgl. Abb.2).

Abbildung 2: Der emotionale Entwicklungsansatz (Sappok, 2016)

Emotionale Entwicklungsphasen

Das Schema der emotionalen Entwicklung beschreibt emotionale Entwicklungsphasen in einem Modell (vgl. Abb. 3), welches fünf wesentliche Entwicklungsphasen, deren Entwicklungsschritte und Entwicklungsziele umschreibt (vgl. Tab. 1).

Abbildung 3: Entwicklungsphasen

Tabelle 1: Entwicklungsphasen, -alter, -schritte (Sappok& Zepperitz, 2016).

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
Entwicklungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> Integration sensorischer Stimuli und äusserer Reize 	<ul style="list-style-type: none"> Soziale Bindungen Bildung einer Vertrauensbasis, Urvertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> Ich-Du Differenzierung sichere Objekt-permanenz Kommunikations-fähigkeit bei räumlichem Abstand Persönlichkeits-aufbau 	<ul style="list-style-type: none"> Ich-Bildung Ich-Zentriertheit Lernen aus Erfahrung 	<ul style="list-style-type: none"> Ich-Differenzierung moralisches Ich Realitätsbewusst-sein logisches Denken
Entwicklungsziel	<ul style="list-style-type: none"> Integration und Koordination äusserer und innerer Reize Regulation körperlicher Grundbedürfnisse 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheit Objekt-permanenz Erkunden der Umgebung Körperschema 	<ul style="list-style-type: none"> Abgrenzung von der nächsten Bezugsperson Erkennen und Äussern des eigenen Willens 	<ul style="list-style-type: none"> Theory of Mind Gleichrangige Zusammenspiel Phantasie versus Realität 	<ul style="list-style-type: none"> Moralisches Handeln Einschätzen der eigenen Fähigkeiten logisches Denken

3. Manual zur Anwendung des SEO-Instruments

Zielsetzung des SEO

Mit dem SEO wird versucht, den emotionalen Entwicklungsstand von SuS in zehn psychosozialen Lebensbereichen zu erheben. Die Kenntnis der emotionalen Entwicklungsphasen in den Bereichen ermöglicht, gezeigtes Verhalten besser zu verstehen und gezielt in der Förderplanung zu berücksichtigen.

Aufbau des SEO

Der SEO besteht aus Beobachtungsbögen (vgl. Tab. 2-11) zu zehn psychosozialen Bereichen. Für jeden Bereich sind Verhaltensweisen als Items zu den Entwicklungsphasen 1-5 in aufsteigender Reihenfolge umschrieben. Durch Zuordnung von beobachtetem Verhalten zu den Items kann die Entwicklungsphase eines Kindes in den einzelnen Bereichen erhoben werden.

Durchführung des SEO

Die Schulische Heilpädagogin (SHP) gilt als Entwicklungsexpertin und führt die SEO-Erfassung im Regelkindergarten durch. Sie beobachtet das Verhalten eines einzuschätzenden Kindes während eines längeren Zeitraums (Empfehlung: 3-4 Wochen) und schätzt beobachtete Verhaltensweisen anhand der Items ein.

Beobachtungssequenzen

Die Beobachtungen werden in freien Alltagssituationen gesammelt. Dafür eignen sich Situationen im freien Spiel, beim Umziehen in der Garderobe, in der Interaktion mit anderen Personen (SuS, LP oder Bezugspersonen) und in geführten Sequenzen.

Zuordnung eines beobachteten Verhaltens zu den Items im Beobachtungsbogen

Die SHP schätzt Verhaltensweisen anhand der Items der Entwicklungsphasen im Beobachtungsbogen mit Ja/Nein ein (vgl. Abb. 4).

Zuordnung zu den SEO-Entwicklungsphasen

Das Kind ist der Entwicklungsphase zuzuordnen, welche die höchste Anzahl Beobachtungen in einem psychosozialen Bereich erreicht (Ja). Dies führt zur Einschätzung der emotionalen Entwicklungsphase in einem psychosozialen Bereich (vgl. Abb. 4). Die Zuordnung gelingt nicht immer klar, ist umweltabhängig und soll dynamisch betrachtet werden.

Entwicklungsprofil der emotionalen Entwicklung

Die Werte der einzelnen psychosozialen Bereiche werden in die Tabelle 12 übertragen und ergeben das Entwicklungsprofil (vgl. Abb. 5).

Gesamteinschätzung der emotionalen Entwicklung

Der Wert für die Gesamteinschätzung der emotionalen Entwicklung entspricht dem fünfthöchsten Wert aus den zehn erhobenen psychosozialen Bereichen (vgl. Abb. 6). Um sie vorzunehmen, werden die erhobenen Werte der Größe nach aufsteigend in der Tabelle 13 geordnet.

Zusätzlicher Kommentar zu einzelnen psychosozialen Bereichen

Nicht immer können Beobachtungen zu jedem psychosozialen Bereich und Item gemacht werden. Manche Bereiche sind besser in einem anderen Umfeld wie zu Hause beobachtbar. Falls aufgrund fehlender Beobachtungen Bereiche nicht eingeschätzt werden können, wird dieser Bereich nicht in die Gesamteinschätzung einbezogen.

Bereich 8, verbale Kommunikation: Die Items dieses Bereichs bauen auf der tieferen verbalen Stufe auf. Hier ist das Kind in der **höchsten** Phase mit den meisten JA-Einschätzungen einzustufen.

Bereich 9, Affektdifferenzierung: Die Items dieses Bereichs bauen aufeinander auf. Hier ist das Kind in der **höchsten** Phase mit den meisten JA-Einschätzungen einzustufen.

Beispiel Beobachtungsbogen

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper: beobachtend, spielend, saugend, masturbierend, zupfend, verletzend.		x
	• Stereotype Bewegungen.		x
	• Passiv.		x
2	• Mit Gegenständen umgehend.		x
	• Steckt alles in den Mund.		x
	• Schmiert mit Fäkalien.		x
3	• Sucht die Nähe der Betreuer und will ständig beschäftigt werden.	x	
	• Ist oft unsauber.		x
	• Spielt mit seinen Geschlechtsteilen.		x
4	• Ist stolz auf den eigenen Körper.	x	
	• Ist ängstlich (panisch) vor körperlichen Verletzungen.		x
	• Identifiziert sich mit einem der Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen.	x	
5	• Will eigene Kraft mit Anderen messen.	x	
	• Will körperlich etwas leisten.	x	
	• Kennt die eigene körperliche Kraft.		x
Auswertung Bereich 1: Umgang mit dem eigenen Körper		Phase:4-5	

Abbildung 4: Beobachtungsbogen

Beispiel Entwicklungsprofil

Entwicklungsphasen	5	x						x	x		
	4		x	x		x	x			x	
	3				x						x
	2										
	1										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Entwicklungsbereiche											

Abbildung 5: Entwicklungsprofil

Beispiel Gesamteinschätzung

Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erhobene Werte	5	4	4	3	4	4	5	5	4	3
Fünfhöchster Wert=Gesamtwert	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5

Abbildung 6: Gesamteinschätzung

4. SEO-Instrument

Datum der Erhebung:

Name des Schülers/in:

Geburtsdatum:

Entwicklungsexperte:

Bereich 1: Umgang mit dem eigenen Körper

Tabelle 2: SEO-Bereich 1, Umgang mit dem eigenen Körper

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Beschäftigt sich mit dem eigenen Körper: beobachtend, spielend, saugend, masturbierend, zupfend, verletzend.		
	• Stereotype Bewegungen.		
	• Passiv.		
2	• Mit Gegenständen umgehend.		
	• Steckt alles in den Mund.		
	• Schmiert mit Fäkalien.		
3	• Sucht die Nähe der Betreuer und will ständig beschäftigt werden.		
	• Ist oft unsauber.		
	• Spielt mit seinen Geschlechtsteilen.		
4	• Ist stolz auf den eigenen Körper.		
	• Ist ängstlich (panisch) vor körperlichen Verletzungen.		
	• Identifiziert sich mit einem der Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen.		
5	• Will eigene Kraft mit Anderen messen.		
	• Will körperlich etwas leisten.		
	• Kennt die eigene körperliche Kraft.		
Auswertung Bereich 1: Umgang mit dem eigenen Körper		Phase:	

Bereich 2: Umgang mit anderen Personen

Tabelle 3: SEO-Bereich 2, Umgang mit anderen Personen

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Beruhigt sich bei körperlichem Kontakt.		
	• Ist gleichgültig bei körperlichem Kontakt oder verweigert Körperkontakt.		
	• Ist fasziniert/angezogen von einem bestimmten Körperteil des Betreuers (riecht, tastet, usw.).		
2	• Will ständig kinetische Reize haben (will bewegt werden).		
	• Protestiert, wenn Körperkontakt abgebrochen wird.		
	• Gebraucht Gegenstände im Spiel mit anderen.		
3	• Fordert konstant Aufmerksamkeit.		
	• Will ständig mit Anderen sprechen.		
	• Läuft weg und will von anderen eingeholt werden.		
4	• Will die Rolle der wichtigen Anderen einnehmen.		
	• Fragt ständig nach dem Urteil Anderer.		
	• Ahmt wichtige Andere nach.		
5	• Will sich nützlich machen.		
	• Tut sein Bestes, um die Erwartung zu erfüllen.		
	• Findet auch Menschen ausserhalb der eigenen Familie wichtig (z.B. Lehrer, Werkstattbetreuer).		
Auswertung Bereich 2: Umgang mit anderen Personen		Phase:	

Bereich 3: Selbst-Fremd-Differenzierung

Tabelle 4: SEO-Bereich 3, Selbst-Fremd-Differenzierung

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Reagiert auf bestimmte Reize überempfindlich (erregt) (z.B. Lärm, Gedränge, angerempelt werden, etc.).		
	• Lebt zurückgezogen in der eigenen Welt.		
	• Ist übermässig beschäftigt durch bestimmte Reize (z.B. riecht an allem, macht bestimmte Geräusche, klopft an bestimmten Gegenständen, etc.).		
2	• Reagiert panisch bei Veränderungen in der Umgebung.		
	• Die Stimmung ist abhängig von der Anwesenheit wichtiger Anderer.		
	• Wird bei Wunschversagen wütend oder panisch.		
3	• Sturheit.		
	• Widersetzt sich bei Aufträgen.		
	• Gebraucht das Wort „ich“.		
4	• Gehorcht wichtigen anderen Personen.		
	• Entdeckt das eigene Geschlecht.		
	• Phantasiert über eigene Qualitäten.		
5	• Will selbst der Bestimmer sein.		
	• Will sich ständig durch eigene Leistungen darstellen.		
	• Schämt sich für eigene Fehler.		
Auswertung Bereich 3: Selbst-Fremd-Differenzierung		Phase:	

Bereich 4: Objektpermanenz und Trennungsangst

Tabelle 5: SEO-Bereich 4, Objektpermanenz und Trennungsangst

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Hat Angst vorm Versteckspielen („Kuckuck“).		
	• Sucht nicht nach verstecktem Spielzeug/Gegenständen.		
	• Reagiert mit heftiger Angst, wenn Dinge oder Personen aus dem Sichtfeld verschwinden.		
2	• Kann Verstecken spielen.		
	• Sucht nach verstecktem Spielzeug/Gegenständen.		
	• Kann kurzzeitig (ca.3 Minuten) die Trennung von wichtigen Personen ertragen.		
3	• Hat ein Kuscheltier oder einen anderen Gegenstand bei sich.		
	• Kann in vertrauter Umgebung die Trennung von einer wichtigen Person länger als 3 Minuten ertragen.		
	• Kann auf eine Person nach einer längeren Trennung böse sein.		
4	• Sucht in fremder Umgebung Kontakt zu fremden Personen.		
	• Sucht in fremder Umgebung nach bestimmten Beschäftigungen.		
	• Kann sich in einer fremden Umgebung gut unterhalten.		
5	• Traut sich allein auf eine unbekannte Umgebung zuzugehen.		
	• Untersucht eine unbekannte Umgebung.		
	• Kann sich in fremder Umgebung schnell vertraut fühlen.		
Auswertung Bereich 4: Objektpermanenz und Trennungsangst		Phase:	

Bereich 5: Ängste

Tabelle 6: SEO-Bereich 5, Ängste

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Angst bei bestimmten Reizen.		
	• Angst vor neuen Reizen.		
	• Angst vor starken Reizen.		
2	• Angst bei Trennung von vertrauter Person.		
	• Angst vor fremder Umgebung.		
	• Angst vor fremden Menschen.		
3	• Angst vor körperlichen Verletzungen.		
	• Panische Reaktion auf den Zwang, etwas zu tun, was der Betroffene nicht will.		
	• Angst vor der Toilette.		
4	• Versagensangst bei Aufträgen.		
	• Angst vor Verlust der Identifikationsperson.		
	• Angst vor dem Schlafen gehen.		
5	• Angst vor eigenen Fehlern.		
	• Angst, von wichtigen Personen nicht akzeptiert zu werden.		
	• Angst, von Altersgenossen nicht akzeptiert zu werden.		
Auswertung Bereich 5: Ängste		Phase:	

Bereich 6: Umgang mit Gleichrangigen

Tabelle 7: SEO-Bereich 6, Umgang mit Gleichrangigen

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Hat kein Interesse an Gleichrangigen.		
2	• Kann mit Gleichrangigen spielen/beschäftigt sein, wenn die Bezugsperson (z.B. Wohngruppenbetreuer, Elternteil) anwesend ist.		
	• Kann mit Gleichrangigen spielen/beschäftigt sein, wenn das Spiel Spass macht.		
	• Kann im Spiel mit Gleichrangigen Eltern/Bezugspersonen imitieren.		
3	• Spielt für sich in der Nähe von Gleichrangigen.		
	• Kann im Umgang mit Gleichrangigen dominierend sein.		
	• Will im Umgang mit Gleichrangigen den eigenen Willen durchsetzen.		
4	• Kann mit anderen kreativ zusammenspielen.		
	• Stellt Familiensituationen im Spiel mit anderen nach.		
	• Schliesst Freundschaften.		
5	• Kann mit Gleichrangigen konstruktiv zusammenarbeiten.		
	• Kompetitive Beschäftigung mit Gleichrangigen.		
	• Will von Gleichrangigen akzeptiert werden.		
Auswertung Bereich 6: Umgang mit Gleichrangigen		Phase:	

Bereich 7: Umgang mit Dingen

Tabelle 8: SEO-Bereich 7, Umgang mit Dingen

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Zeigt kein Interesse an Gegenständen/Materialien.		
	• Zeigt manchmal Interesse an einem bestimmten Gegenstand.		
	• Stereotype Beschäftigung mit einem bestimmten Gegenstand.		
2	• Beschäftigt sich mit Sand und/oder Wasser.		
	• Beschäftigt sich mit grobem Material.		
	• Geht vornehmlich manipulierend mit Gegenständen um (z.B. werfen, festhalten).		
3	• Geht vornehmlich untersuchend mit Gegenständen um.		
	• Zeigt Interesse an symbolischem Spielzeug (Tiere, Menschen, usw.).		
	• Macht Spielzeug/persönliche Gegenstände kaputt.		
4	• Zeigt Interesse an technischen Gegenständen (z.B. an Autos, Radios).		
	• Zeichnet, malt, baut.		
	• Stellt Dinge selbst her (kreativ).		
5	• Sammelt Dinge.		
	• Beschäftigt sich produktiv.		
Auswertung Bereich 7: Umgang mit Dingen		Phase:	

Bereich 8: Verbale Kommunikation

Tabelle 9: SEO-Bereich 8, Verbale Kommunikation

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Keine		
2	• Gebraucht einzelne Wörter.		
	• Hinweisendes Sprechen mit 1-2 Worten.		
	• Wiederholt bestimmte Wörter.		
3	• Gebraucht 2-3-Wort-Sätze.		
	• Will etwas erzählen.		
	• Gebraucht die Wörter „ich“ und „du“.		
4	• Spricht ganze Sätze.		
	• Stellt viele Fragen.		
	• Denkt sich Geschichten aus.		
5	• Spricht grammatisch richtig.		
	• Spricht vor allem über reale Themen.		
	• Kann über eigene Gefühle erzählen.		
Auswertung Bereich: Verbale Kommunikation		Phase:	

Bereich 9: Affektdifferenzierung

Tabelle 10: SEO-Bereich 9, Affektdifferenzierung

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Erregung und Entspannung.		
	• Erregung bei Veränderungen.		
	• Wut.		
	• Apathie.		
2	• Lust, Unlust.		
	• Liebe.		
	• Trennungsangst.		
	• Panikreaktionen in unbekanntem Situationen.		
3	• Stolz.		
	• Trauer.		
	• Angst vor Verlust einer geliebten Person.		
	• Eifersucht/Neid.		
4	• Glück.		
	• Empathie.		
	• Angst, nicht akzeptiert zu werden.		
	• Versagensangst.		
5	• Scham.		
	• Gewissen.		
	• Schuld.		
	• Selbstwert.		
Auswertung Bereich 9: Affektdifferenzierung		Phase:	

Bereich 10: Aggressionsregulation

Tabelle 11: SEO-Bereich 10, Aggressionsregulation

Phase	Verhalten/Eigenschaften	Ja	Nein
1	• Starke Erregung in Unlustsituationen.		
	• Autoaggressionen bei Frustrationserfahrungen.		
	• Ungerichtete auto- und fremdaggressive Reaktionen in Unlustsituationen.		
2	• Bei Frustration aggressiv und destruktiv gegenüber der Umgebung.		
	• Aggression ist gegen Betreuer gerichtet.		
	• Aggressivität und Autoaggression werden oft durch Angst ausgelöst.		
3	• Aggression ist auf die Personen gerichtet, die die stärkste Frustration verursachen.		
	• Aggressive Reaktionen bei Einschränkungen des eigenen Willens.		
	• Will nicht über Ursache und Folge des eigenen aggressiven Verhaltens sprechen.		
4	• Vor allem aggressiv gegenüber Gleichrangigen.		
	• Kann Ursache und Folge des eigenen aggressiven Verhaltens besprechen.		
	• Kann Reue zeigen und es „wieder gutmachen“ wollen.		
5	• Kann eigene aggressive Tendenzen kontrollieren.		
	• Aggression tritt erst bei starker Frustration auf und ist meist gegen die materielle Umgebung gerichtet.		
	• Aggression wird vor allem verbal geäußert.		
Auswertung Bereich: Aggressionsregulation		Phase:	

5. Entwicklungsprofil

Tabelle 12: SEO-Entwicklungsprofil

Entwicklungsphasen	5										
	4										
	3										
	2										
	1										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Entwicklungsbereiche										

6. Gesamteinschätzung

Tabelle 13: Gesamteinschätzung

Bereiche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erhobene Werte										
Fünfhöchster Wert=Gesamtwert										

7. Förderplanung

Die Ergebnisse der SEO-Erfassung kann zur Förderplanung verwendet werden. Nachfolgende Tabelle (vgl. Tab. 14) umschreibt pädagogische Ansätze und Entwicklungsaufgaben zu den emotionalen Entwicklungsphasen (vgl. Sappok & Zepperitz, 2016, S. 104). Für eine vertiefte thematische Auseinandersetzung empfiehlt sich das Buch „Das Alter der Gefühle“ (Sappok und Zepperitz, 2016).

Tabelle 14: Entwicklungsaufgaben und pädagogische Ansätze

Phase	Entwicklungsaufgaben und pädagogische Ansätze
1	<p>Reize verarbeiten: Lebt im Hier und Jetzt und ist damit beschäftigt, alle Reize zu verarbeiten, die auf ihn/sie einströmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Grundbedürfnisse befriedigen (Essen, Trinken, Kontakt, Schmerzen, Ruhe), Wohlfühlen sicherstellen, Snoezeln, Massagen, Musik, Gerüche (Bad), Schaukeln, Situationen ungeteilter Aufmerksamkeit... → Versteht keine Regeln, Begleiter/in sorgt für Vermeidung von Aggressionen.
2	<p>Soziale Bindung/Körperschema: Intensive Beziehung zum Personal (gibt Sicherheit), lernt, was er/sie mit einem Körper machen kann, entdeckt die Welt, lernt, dass das, was er/sie tut, eine Reaktion hervorruft.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Gezielte 1:1 Kontakt anbieten, in Sichtweite bleiben, Kurzkontakte, Zerreißen, Matschen, Rieseln, Malen, Snoezeln, Berührungen, Sandweste zum Körperfühlen, bei Aggression möglichst nicht Kontakt abbrechen... → Versteht nur durch Personen gesetzte Regeln, Begleiter sorgt für Vermeidung von Aggressionen.
3	<p>Symbiose-Autonomie-Konflikt: Entdeckt den eigenen Willen und will diesen durchsetzen; andererseits verunsichert, wenn man ihr/ihm „böse“ ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Zuwendung und Struktur, Klarheit im Team, Lob, Verantwortung übergeben, einfache Piktogrammpläne, einfache Verstärkerpläne, unmittelbare Belohnung, Kompromisse-keinen Machtkampf eingehen, selbst Entscheidungen treffen lassen. → Versteht einfache Regeln, testet diese aus, braucht dafür Klarheit beim Begleiter, der für die Regel steht.
4	<p>ICH-Bildung: Sucht nach einer Identität (Mann/Frau, Fähigkeiten, Schwächen...).</p> <ul style="list-style-type: none"> → Regeln besprechen, Aufgaben übergeben, begleitete Peer Group, Empathie fördern, gezielte Gesprächsangebote (Gefühlswahrnehmungen, Wer bin ich?, Nähe-Distanz...), kreative Angebote, Körperbild erstellen, realistische Rückmeldungen geben, Regeln für Sexualität und Körperlichkeit erarbeiten. → Versteht Regeln, profitiert von bildlicher Darstellung, Begleiter vermittelt Regeln im Gespräch.
5	<p>ICH-Differenzierung: Sucht nach eigener Rolle in einer Gruppe von Gleichrangigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Selbständigkeit fördern, selbstständige Lebensführung möglich, komplexere kreative Angebote, Mitbestimmung, Bildungsangebote, Aufklärungsthemen Sexualität und Sucht, Peer Group. → Kann Regeln aus sich heraus befolgen (hat Empathie), braucht Begleitung in Krisen oder bei grossen Veränderungen.

8. Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Quelle: www.bewegtekindheit.wordpress.com	0
Abbildung 2: Der emotionale Entwicklungsansatz (Sappok, 2016)	3
Abbildung 3: Entwicklungsphasen	3
Abbildung 4: Beobachtungsbogen	5
Abbildung 5: Entwicklungsprofil	5
Abbildung 6: Gesamteinschätzung	5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entwicklungsphasen, -alter, -schritte (Sappok & Zepperitz, 2016)	3
Tabelle 2: SEO-Bereich 1, Umgang mit dem eigenen Körper	6
Tabelle 3: SEO-Bereich 2, Umgang mit anderen Personen	6
Tabelle 4: SEO-Bereich 3, Selbst-Fremd-Differenzierung	7
Tabelle 5: SEO-Bereich 4, Objektpermanenz und Trennungsangst	7
Tabelle 6: SEO-Bereich 5, Ängste	8
Tabelle 7: SEO-Bereich 6, Umgang mit Gleichrangigen	8
Tabelle 8: SEO-Bereich 7, Umgang mit Dingen	9
Tabelle 9: SEO-Bereich 8, Verbale Kommunikation	9
Tabelle 10: SEO-Bereich 9, Affektdifferenzierung	10
Tabelle 11: SEO-Bereich 10, Aggressionsregulation	10
Tabelle 12: SEO-Entwicklungsprofil	11
Tabelle 13: Gesamteinschätzung	11
Tabelle 14: Entwicklungsaufgaben und pädagogische Ansätze	11

Literaturverzeichnis

Barth, K. (2012). *Die diagnostischen Einschätzskalen (DES) zur Beurteilung des Entwicklungsstandes und der Schulfähigkeit (6. Aufl.)*. München: Ernst-Reinhardt.

Krohne, H.W., Hock, M. (2015). *Psychologische Diagnostik. Grundlagen und Anwendungsfelder (2., überarb. Aufl.)*. Stuttgart: Kohlhammer.

Niedermann, A., Sassenroth M. (2015). *Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung (6. Aufl.)*. Hamburg: Persen.

Sappok, T. (2016). *Der emotionale Entwicklungsansatz als Schlüssel zum Verständnis von Verhaltensstörungen*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 30.10.17 unter https://www.lups.ch/fileadmin/files/pdfs/Downloads_Referate_WB/2016-04-21_Referat_Sappok_Tanja.pdf

Sappok, T., Zepperitz, S. (2016). *Das Alter der Gefühle. Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.

Stamm, M. (2015). Der Übergang ins Schulsystem. *Blickpunkt Kindergarten. Dossier, 3, 25*. Zugriff am 10.5.17 unter <http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/242-blickpunkt-kindergarten/file.html>